

LEUKÉ

POESIA E ALTRI SCONFINAMENTI

N° 2

SUL SILENZIO

SAGGI

QUANTO RUMORE PER NULLA

Il silenzio del mondo è molto rumoroso, il silenzio della parola è un'altra cosa, ma in generale non c'è silenzio senza ascolto.

Ascoltare il silenzio può sembrare un paradosso, ma non lo è, se solo ci rifletti: come qualcosa invaderebbe il nostro udito se non nell'intervallo presupposto del silenzio? Si viene al mondo con i sensi silenziosamente aperti, pronti ad accogliere l'irruzione del mondo. Se i sensi fossero chiusi, il mondo, che ci ha partorito, non ci raggiungerebbe, facendoci segno dall'*esterno*. Questo confronto, tra un'apertura silenziosa e un incontro *rumoroso* crea nel contempo il nostro interno e il nostro esterno. In assoluto non c'è l'uno e non c'è l'altro (come invece si immagina il senso comune), c'è la loro relazione rimbalzante. Hai sentito? Sì, ho sentito, e questo è il primo, indispensabile *che*: esso apre la strada alla domanda del *che cosa*. Che cosa hai sentito? E così dal silenzio del mondo sei passato al silenzio della parola, cioè alla sua domanda.

Dicevano i pitagorici che le sfere celesti, nei loro eterni movimenti, producono un suono meraviglioso, una sublime sinfonia celeste; purtroppo noi umani non la sentiamo, perché essa non ha intervalli di silenzio e così la sua costante presenza e persistenza equivale per noi al suo non esserci affatto. Nessuna armonia delle sfere, senza un luogo di silenzio nel quale essa possa irrompere e deliziarci: possiamo immaginarla, non sentirla. Ma qui cade proprio il problema del silenzio della parola. C'è ascolto, sì, e qualcosa chiama: dite a me, dite "me"? E infine, *chi dice, chi chiama?*

Su questa soglia di domande si succedono le repliche: in sostanza durano tutta una vita, senza propriamente riuscire a rispondere, poiché circoscrivono lo spazio intero della parola e il suo inesauribile quesito. Con la parola si innesca infatti il luogo della domanda e, nel contempo, il rinvio della risposta. Ecco che di nuovo le due cose sono una, senza per questo indurci a desistere: dimmi, parlami, raccontami infine questo "che cosa", e il paggio incominciò: «C'era una volta un re...». Saggezza delle favole.

Le parole non sono rumori. Dove lo divengono, o tendano a diventarlo, la civiltà umana è in pericolo. Decidete voi quanto pericolo c'è nel nostro mondo, quanto frastuono, persino nelle scuole, nelle università e nella carta stampata. Non voglio fare il pessimista, ma vorrei ribadire: non c'è ascolto senza silenzio, senza attenzione e disposizione verso ciò che chiama e verso ciò che domanda, quindi verso il possibile "che cosa" della risposta. Senza questo silenzio dell'ascolto ogni

risposta, come ogni domanda, è solo rumore, che il vuoto presto dissolve. E c'è poi un ulteriore silenzio, ancora più sottile, arduo e sconcertante: il silenzio che abita tutte le risposte, segnando il limite della parola e assegnando all'essere di parola, che noi siamo, il suo umano, troppo umano destino.

C'è un silenzio da preservare e c'è un silenzio da tollerare. La loro comune soglia scandisce la qualità del nostro ascolto e il tono "musicale" della nostra vita. E c'è il pericolo di usare il rumore, il frastuono delle parole, per non dire poi del frastuono insensato delle quotidiane sonorità dementi, per cancellare il silenzio e la lezione che nasce dal suo ascolto. Una lezione severa e tuttavia vivificante, perché c'è forse solo un modo per sfuggire all'angoscia del destino dei mortali e della loro endemica povertà di risposte: accogliere la domanda e fare del suo ascolto un indizio silenzioso della musica del mondo e della sua infinita partitura. Si potrebbe suggerire: fatti ogni volta partecipe di una risposta, di una figura in transito, come accade in ogni passaggio dell'orchestra che svolge il discorso di una sinfonia. Esegui meglio che puoi la tua parte occasionale, lo "spartito" che ti trovi assegnato, e ascolta i tuoi compagni silenziosi, quelli che possono comporre con te una possibile, provvisoria armonia. Forse è vero: chi cerca, già cercando trova.

LA COSTRUZIONE DEL SILENZIO: ARCHITETTURE DI GIORGIO GRASSI

«Vedevo altresì che gli architetti contemporanei si ispiravano a novità sciocche e stravaganti [...]. In tal modo quest'arte, che ha tanta importanza nella nostra vita e nella nostra cultura, sarebbe sicuramente scomparsa del tutto»: questa frase preoccupata del *De re edificatoria* (VI, I) apre il saggio di Giorgio Grassi su Leon Battista Alberti,¹ che è una riflessione più generale sul mestiere di architetto; ed è una frase che sembra riassumere il punto di partenza ma anche la meta di Grassi e del suo personale percorso di progettista contemporaneo. Scegliere il punto di vista, apparentemente inattuale, dell'Alberti permette infatti a Grassi di stigmatizzare «quel genere di condizionamenti e limitazioni che, con il consenso dei più, a poco a poco hanno fatto diventare il mestiere dell'architetto praticamente un altro mestiere, un mestiere sempre più piccolo e miserabile, sempre più ridotto a spettacolo di sé, [...] a un lavoro da 'decoratori'»; e aggiunge, a scanso di equivoci: «io qui parlo di Alberti e del suo tempo, per ricordare quello che dice Alberti in proposito nel suo trattato, ma naturalmente tanto più questo serve a ricordarci la situazione vergognosa e a dir poco allucinante dell'architettura contemporanea».² Giorgio Grassi non ha bisogno di apparire moderno, perché sa di essere 'comunque' moderno, di essere 'contemporaneo' di se stesso: per questo la sua architettura ha sempre rifuggito le tentazioni dell'ultima moda (che è sempre la penultima); ricercando forme durevoli, e perciò 'inattuali', capaci di mettere in crisi i luoghi comuni dell'architettura contemporanea.

Questi luoghi comuni possono in breve ricondursi a quattro elementi, che contrariamente alla tradizione classica agiscono in funzione disgregativa del *corpus* disciplinare e organico dell'architettura:

I. l'architettura dell'invenzione a tutti i costi e dello spettacolo/trastullo, che alla spasmodica ricerca del nuovo sostituisce oggi i ghirigori liberty con gli scarabocchi delle archistar, per restare ornamento (e delitto); ma l'architettura è strumento di conoscenza della realtà, 'ricerca paziente' dove l'invenzione è ciò che è *inventus*, etimologicamente ciò che viene *ritrovato*;

¹ G. GRASSI, *Leon Battista Alberti e l'architettura romana*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 13.

² *Ivi*, pp. 154-155.

II. l'architettura della globalizzazione, che ci lascia senza storia e senza geografia; ma l'omologazione non è uguaglianza, perché l'uguaglianza riconosce le differenze e così l'architettura feconda i luoghi se li riconosce;

III. l'architettura del *business plan* al servizio della finanza (non della produzione), che sostiene la crescita come consumo e non come sviluppo, spreca risorse e ci rende più poveri; mentre l'architettura è al servizio della società, di tutta la società;

IV. l'architettura come comunicazione; ma l'architettura, tra le Muse, è la Grande Muta: il linguaggio dell'architettura – al pari della musica – è 'intransitivo', non serve a comunicare, serve a costruire l'architettura, e ad abitare la terra. L'architettura infatti è un codice *sui generis*: come dice Brandi,³ è un codice che non produce un messaggio, ma un'*astanza*: la presenza dell'architettura stessa. La 'scrittura architettonica', allora, non serve a una narrazione dei luoghi, ma alla loro costruzione: accatastando nuovi segni e disegni e materie e materiali sul paesaggio-palinsesto. Insomma, l'architettura, in buona compagnia con la musica (che per risuonare ha bisogno anch'essa del silenzio), non serve a rappresentare niente, ma attraverso il suo codice si presenta: è costruzione che conforma e trasforma il territorio per apparecchiare una scena all'abitare dell'uomo sulla terra.

Contro i luoghi comuni appena esposti che affliggono la città contemporanea, e consapevole delle ragioni che li contrastano, Giorgio Grassi con le sue opere ha perseguito la tensione a ritrovare i fondamenti dell'architettura, per mezzo di quella "disciplina" che iscrive il progetto in un processo di continuità e testimonianza del mestiere, in un lavoro duro e tenace di scavo: dove, fin dagli esordi, la rinuncia al superfluo e la 'riduzione all'osso' della sua architettura la conduce fin sulla soglia della sezione archeologica (casa sul lago d'Iseo, 1962; monumento per la Resistenza a Brescia, 1965) o dentro la esemplare astrazione di una pagina di Trattato (laboratorio a Paullo, 1968; casa a Miglianico, 1978). Fondazione di fondazioni; che registra anche la più piccola occasione del 'fare' come luogo di rifondazione del 'saper fare', del sapere costruttivo: si guardino i suoi progetti di piccole case, che sono grandi progetti (e a riprova l'adeguamento del presbiterio del duomo di Pisa, 1997, acquista il tono di un progetto urbano) dove – riprendendo la regola di Walter Benjamin – «a un programma stilistico di minima rigorosamente attuato corrisponde un programma concettuale di massima felicemente riuscito».⁴

³ «La casa non comunica d'essere una casa, non più di quanto la rosa comunichi di essere una rosa» (C. BRANDI, *Struttura e architettura*, Torino, Einaudi, 1967, p. 39).

⁴ «Questa massima riportata da Walter Benjamin in una lettera a Hofmannsthal del 1926 potrebbe lapidariamente introdurre a una ideale galleria dei progetti di Grassi» (M. BECCU, *Giorgio Grassi. Progetti e disegni 1960-1980*, in «Segno», n. 21, 1981, p. 46).

Questa rifondazione dell'architettura si iscrive per Grassi nella Tradizione del Moderno: quella che ricerca strategie compositive razionali e trasmissibili, che mette a nudo i nodi progettuali attraverso una forte intenzionalità didattica; e soprattutto che connota il processo di costruzione come processo di conoscenza: che è la linea della tradizione italiana dell'architettura, e più in generale è la linea dell'architettura razionale. Ne deriva il rifiuto, nell'architettura di Grassi, di ogni possibile cedimento a ciò che è episodico o accidentale, ad ogni soggettivo impressionismo o espressionismo; ciò che rimane, dopo questo 'colpo di scopa' loosiano verso tutti gli 'ismi' è il progetto nudo, la verità del progetto nei suoi essenziali e precisi rapporti architettonici (dove un'architettura è bella semplicemente perché è ben costruita). La nuda forma delle opere di Grassi scaturisce da questo lavoro di distanziamento dai formalismi e dall'ornamento (l'ornamento che oggi risiede dove la decorazione dei flussi sostituisce e aggiorna la decorazione floreale); per questo fine di una buona e sincera costruzione, Grassi adopera il rafforzamento dei caratteri tipologici e la semplificazione dei partiti formali del progetto: in questo modo perviene a ciò che è essenziale: all'essenza – in un certo senso metafisica, *metà tà physiká / oltre la fisica* – dell'architettura. Questa essenza, oltre la fisica, oltre ciò che è provvisorio, quasi oltre il tempo, permette a Giorgio Grassi di distinguere ciò che è durevole, e di inscrivere la sua architettura nell'universo silenzioso delle forme permanenti.

I suoi progetti introversi, che costruiscono lo spazio a partire dal loro interno – siano le corti porticate di Pavia 1972 o di Berlino 1981, i restauri di un castello lombardo (Abbiategrosso 1970, Fagnano Olona 1980) o moravo (Deutschlandberg 2000), la riabilitazione di un teatro romano a Sagunto 1985-92 o Brescia 2000, gli spazi a ballatoio di una casa dello studente a Chieti 1976 o di una biblioteca a Valencia 1990 – hanno la capacità di farsi luoghi urbani, di proporsi come scena dell'abitare, di evocare la città e il suo farsi nel tempo, ed anche il suo disfarsi: perché quella di Grassi è un'architettura che genera (e interpreta, e costruisce, come a Sagunto) «belle rovine».

Questa strada tracciata da Grassi nel solco della Modernità ha dunque come orizzonte il Classicismo: ma se questo sia l'origine o la meta non saprei dirlo, di un viaggio verso sfondamenti della conoscenza cui fanno da guida le luci fredde di una costellazione dove hanno posto Hilberseimer, Mies, Tessenow, Loos, e Schinkel: la luce, insomma, del Classicismo nordico.

A questa luce potremmo contrapporre quella del classicismo corruscato del Mediterraneo, come già fece un significativo e lontano numero di «Controspazio», ottobre 1974, dove l'architettura di Grassi strideva nell'accostamento con la progettazione romana del GRAU, e si

delineavano ipotesi differenti di lavoro – sulla pianta e il tipo per Grassi, o sulla sezione per il GRAU – dove collaudare l’incontro e lo scontro tra modernità e classicismi.⁵ Certo allora, da studenti, restammo sbigottiti che la rivista di Bonfanti (che in realtà era diretta da Portoghesi) potesse ospitare alternative così estreme e contrastanti; ma col senno di poi capimmo che quello era un modo, anzi il solo modo, di quadrare il cerchio (e i restanti vertici del quadrato erano Aldo Rossi e Franco Purini) per mettere l’architettura in circolo – *ad circulum* – per collegare il nuovo con l’antico nella Post Modernità.

Ora proprio durante il vivace e dialettico momento della *Post-modern Architecture* (caratterizzata da positive tensioni, da cadute e sbandamenti, e da contrastanti energie), Grassi con i suoi progetti che perseguono le silenziose avventure dell’ordine ha fatto vedere con chiarezza il modo per uscire da quel vicolo cieco che il postmoderno finì poi col diventare, quale «campionario di nuove forme [...] che aveva dato risultati anche importanti e visti con favore [...], ma che a quel punto non era più in grado di andare oltre una risposta accurata, gradevole, anche fascinosa, ma tutto sommato superficiale, cioè una risposta essenzialmente decorativa».⁶ Sono parole che proprio Giorgio Grassi usa per indicare il ruolo svolto da Leon Battista Alberti tra gli ‘ismi’ del suo tempo; parole che sembrano calzare a proposito tanto del postmoderno quanto dell’attuale stagione fatta di involucri di rivestimento (ma, come si dice, ‘sotto il vestito niente’) e di spazi fluidi che vogliono sfuggire ogni legge del costruire per tenersi in piedi in precario e sbilenco equilibrio con le stampelle della tecnologia (una tecnologia che, direbbe Loos, diventa sempre di più un inasprimento della pena).⁷

Ancora una volta, dunque, con le sue opere e le sue indicazioni teoriche, Giorgio Grassi ci richiama a un albertiano silenzio: che non è afasia né privazione di linguaggio, ma contrasto e resistenza al rumore di fondo; perché «gli architetti del passato parlano dell’architettura con la familiarità e la sicurezza con cui ogni uomo parla del proprio lavoro. Non esiste distacco rilevabile fra il linguaggio che usano e le opere, in modo che i testi hanno una chiarezza pari all’evidenza dei loro edifici. La lingua usata è parte inscindibile degli elementi stessi del mestiere, è perciò relativa ai principi, alle tecniche, ai materiali, ai modi di usarli, agli elementi dell’architettura e alle relazioni che fra questi si sono stabilite nelle opere».⁸ Un

⁵ Si trattava dell’articolo *Spazi dentro spazi*, col quale Paolo Portoghesi presentava il progetto *Isti mirant stella* del GRAU; e del saggio di ANTONIO MONESTIROLI, *Teoria e progetto. Considerazioni sull’architettura di Giorgio Grassi*, «Controspazio», 2, ottobre 1974, pp. 50-61 e 72-91.

⁶ G. GRASSI, *cit.*, p. 33.

⁷ «E io ti dico che verrà il giorno in cui l’arredamento di una cella carceraria ad opera del tappezziere di corte Schulze o del professor Van de Velde sarà considerato un inasprimento della pena» (A. LOOS, *A Ulk* (1910), in *Parole nel vuoto*, Milano, Adelphi, 1986, p. 229).

⁸ G. GRASSI, *L’architettura come mestiere. Introduzione a H. Tessenow*, in H. TESSENOW, *Osservazioni elementari sul costruire* (1916), ed. it. a cura di G. Grassi, Milano, F. Angeli, 1981, p. 26.

linguaggio, dunque, misurato e appropriato: che ci consenta, nel silenzio operoso della riflessione e del lavoro, di ridefinire il nostro ruolo di architetti.

CHAQUE ATOME DE SILENCE EST LA CHANCE D'UN FRUIT MÛR

Ce distique de «Palme», à la fin de *Charmes* de Paul Valéry, peut être tenu pour le point culminant d'un poème consacré, comme tant d'autres dans la poésie française depuis Baudelaire, à la poésie elle-même. *Charmes*, au moment où il paraît comme recueil, comporte une organisation et un développement; la poésie en est le terme, le fruit, mais non le but: la tentation de l'esthétisme a été surmontée après la «nuit de Gênes» de 1892. Car toute l'œuvre de Valéry concerne l'intelligence sollicitée de se connaître ou, dit plus clairement, une interrogation sur la nature de la conscience. Après les trois écrits en prose tentant la construction d'une conscience absolue, *Charmes* a été lu comme décrivant les étapes de l'inspiration – que la réflexion veut scruter à fond – depuis l'idée première jusqu'à la contemplation du poème terminé et parfait. Il faut toutefois corriger cette lecture, qui pourrait être jugée trop intellectualiste, par ce que le poète dit lui-même dans *Variété*, précisément au sujet de ce poème: la poésie ne communique pas des notions déterminées. Par opposition au fond unique auquel la prose est liée, «c'est ici la forme unique qui ordonne et survit. C'est le son, c'est le rythme, ce sont les rapprochements ou leurs influences mutuelles qui dominent» aux dépens du sens défini et certain.

Voici, selon Émilie Noulet, les étapes de la progression dans *Charmes*, correspondant à autant de poèmes. Lutte de l'âme, principe spirituel, affronté à certains obstacles; l'âme libérée se regarde et s'aime, s'étonne d'elle-même; sûre de son essence, se sachant esprit, elle risque la démesure et en est punie; devant la beauté de l'univers, elle choisit de s'enfoncer en elle-même; encore non créée, l'œuvre attend; la force de l'âme est créatrice, elle veut conquérir l'expression moyennant un combat, et c'est la phrase décisive: «Bonheur des Hommes, saint LANGAGE»; à partir du premier vers, qui est donné, il faut composer le second; à l'œuvre inachevée, succède le travail systématique: l'intuition se transforme en connaissance; mais parce que l'être humain est fait d'une certaine manière, l'idée devient sensation, l'imagination s'empare du projet et elle offre à la pensée le truchement des images; la pensée se cherche à exister dans un poème (et parfois doit céder à l'instinct); le poète peut chanter sa gloire intime. «Et voici enfin, dressée sur le piédestal de tant de poèmes, l'image de l'œuvre accomplie, *Palme*, apaisement des luttes, tranquille accord du pouvoir créateur et des

forces contraires. L'âme a donné son fruit». *Charmes* est donc l'histoire des poèmes débutant avec *Aurore* et s'achevant avec *Palme*: ils furent, à l'origine, un seul poème.

Ce qui va faire l'objet de la célébration, c'est la palme portant son fruit, allégorie du poème. D'emblée un appel se fait entendre, dans la simplicité des jours, qui énonce un thème majeur, une condition de la fécondité: le calme.

De sa grâce redoutable
Voilant à peine l'éclat,
Un ange met sur ma table
Le pain tendre, le lait plat;
– Il me fait de la paupière
Le signe d'une prière
Qui parle à ma vision:
Calme, calme, reste calme!
Connais le poids d'une palme
Portant sa profusion!

Commencent aussi à retenir notre attention les mots soulignant le mystère, la magie (au sens ancien du mot charme), la valeur infinie de ce mûrissement et de son terme: grâce redoutable, ange, éclat. D'autres viendront dans les strophes suivantes: digne [de] la seule main des dieux, voix impérissable, miracle, divine durée, espérance éternelle... Toutefois l'alchimie mystérieuse doit advenir dans un équilibre qui n'est pas l'envol de la transcendance ou du spirituel pur: la palme «Départage sans mystère / L'attirance de la terre / et le poids du firmament!» Au calme répond, dans la troisième strophe, le jeu de simuler «d'une sibylle / La sagesse et le sommeil», et déjà une insistance sur le temps: «L'antique palme ne se lasse / Des appels ni des adieux ...»; ce temps qui revient en force dans la strophe suivante: «Chaque jour qui luit encore / Lui compose un peu de miel. / Sa douceur est mesurée / Par la divine durée / Qui ne compte pas les jours.» Il y faudra aussi la constance dans l'épreuve («[...] l'adorable rigueur / Malgré les larmes n'opère / Que sous ombre de longueur») et la conscience du travail obscur («Ces jours qui te semblent vides / Et perdus pour l'univers / Ont des racines avides / Qui travaillent les déserts.»)

Alors s'énonce l'expression la plus haute de l'attitude spirituelle que demande l'aboutissement, avec le double distique qui dit le sommet de l'attente et le basculement vers la venue du fruit:

Patience, patience,
Patience dans l'azur!
Chaque atome de silence
Est la chance d'un fruit mûr!

Viendra l'heureuse surprise:
Une colombe, la brise,
L'ébranlement le plus doux,
Une femme qui s'appuie
Feront tomber cette pluie
Où l'on se jette à genoux!

Le retour à la simplicité initiale rappelle que c'est ici et maintenant que la merveille, toujours inattendue malgré les exigences et les préparations, advient, si précieux soit son «or léger», si «impérissable» soit sa «voix». Et, pour terminer, la figure du poète lui-même est appelée par l'image de la palme qui retrouve sa flexibilité: «Tu n'as pas perdu ces heures / Si légère tu demeures / Après ces beaux abandons; / Pareille à celui qui pense / Et dont l'âme se dépense / À s'accroître de ses dons»: l'esprit s'augmente de ce qu'il partage. C'est la fin d'un poème, celle aussi du recueil entier.

Après ces beaux vers, qui font culminer dans l'attente et le silence patients les dispositions spirituelles, le climat intérieur où surgit la parole de poésie, est-il permis, dans la même ligne mais en quittant Paul Valéry, de suggérer en quelques mots d'autres rapports entre parole et silence dans le poème ? S'il y a un silence aphasique, celui du monde instinctuel en nous, en attente de la parole qui seule peut délivrer; s'il y a une parole qui découvre et nomme, soi et le monde; n'y a-t-il pas aussi un silence au-delà de la parole, nourri, orienté par elle: celui qui s'avance vers l'infini, l'ineffable dont il n'y pas de parole mais qui comble et, pour certains, répond? Celui qu'évoquent les mystiques, mais qu'ont aussi affronté et tenté de dire des poètes comme Giacomo Leopardi («L'infinito») et Yves Bonnefoy (la fin de «Dans le leurre du seuil»)? Ou encore: n'y a-t-il pas, précieux entre tous, ce «silence dans la parole» que disait André Du Bouchet, fruit à la fois d'un souci impitoyable de vérité et des nécessaires retranchements qui donnent à celle-ci son poids d'authenticité et de vénusté? Proust ne nous a-t-il pas appris, dans *Le Temps retrouvé*, que c'est le consentement au sacrifice qui fait la beauté de l'œuvre et condamne, s'il se dérobe, l'interminable cortège des bavardages?

MASSIMO MORASSO

TUTTA LA NOSTRA CONOSCENZA CI PORTA PIÙ VICINI ALLA NOSTRA IGNORANZA.

RIFLESSIONI IN MARGINE ALLA LETTURA DI ALCUNI VERSI SUL SILENZIO

*Stanco di tutto ciò che viene dalle parole, parole non linguaggio,
mi recai sull'isola innevata.
Non ha parole la natura selvaggia.
Le sue pagine non scritte si estendono in ogni direzione.
Mi imbatto nelle orme di un cerbiatto.
Linguaggio non parole.*

(TOMAS TRANSTRÖMER)

Dietro ai misteriosi paesaggi di Tranströmer, c'è la scena originaria in cui la lingua muta della natura viene tradotta nella lingua umana. L'impressione, seguendo il viaggio fra spirito e materia cui il poeta c'induce, è che da qualche parte "a metà strada" fra i due, si dia una lingua ideale, un metalinguaggio che viene prima delle parole. Ciò che l'osservatore – l'ascoltatore – può finalmente *dire*, può dirlo soltanto nello spazio di risonanza di quel linguaggio. Il silenzio, qui, appare insieme come il risultato e la condizione di apertura del grandangolo che orienta la visione.

*Il Silenzio è tutto ciò che temiamo.
C'è Riscatto in una Voce –
Ma il Silenzio è Infinità.
In sé non ha un volto.*

(EMILY DICKINSON)

L'intensità espressiva, la densità ritmica e concettuale dei versi e la sublime *nonchalance* teologica di Emily Dickinson generano perturbanti interrogativi metafisici, esaminano la dialettica fra Voce e Silenzio rispecchiandola in quella, se possibile ancora più sottile, fra Infinità e Riscatto per rimbalzarla, a mo' di contrappunto, sulla nostra povera coscienza umana aggiogata sotto al peso di un umano (troppo umano?) «timore e tremore». Che il Silenzio sia Infinità, possiamo accettarlo senza troppe remore. Così come sappiamo benissimo che non ci è possibile, umanamente, vedere il volto di Dio. Eppure il fatto che questo Silenzio-Infinità di cui parlano quattro scarni versicoli non abbia un volto riesce a colpirci come ci colpisce qualcosa di inatteso, sorta di intrigante *res nova* evocata per essere il segnale di un'enigmatica epifania. La voce (quella della Dickinson) che dà voce alla Voce non giunge

a noi lettori da un al di là del mondo, ma è ciò che per forza di pensiero apre a un'ulteriorità scavata nella sua interiorità.

*Così alto il silenzio, che sentivo le foglie
rosicchiate dal bruco, e dei frammenti
mi cadevano addosso, polverio verdolino.*
(ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF)

La qualità del silenzio provoca un'esperienza di inaudita sinestesia (immaginativa). Per la quale non solo si può percepire il rosicare del bruco sulle foglie, ma ci si può accorgere, addirittura, del «polverio verdolino» dei frammenti di foglia rosicchiata che ci cadono addosso.

«Tutto, intorno, era così silenzioso» dice l'originale tedesco «Ringsum so still, daß...» da risvegliare la coscienza emozionata all'esercizio dell'attenzione trasfigurante. In grazie della quale, nella grammatica del sentire memore, è possibile disporre una sequenza di parole atte a testimoniare una vorticoso centrifugazione di sensazioni. Qui, il silenzio è una pre-condizione della vigilanza, che sfocia nella visionarietà. La dinamica dei contrasti genera un'esperienza estatica nella quale i regni animale e vegetale tornano a essere *uno*. Nel calore del sentipensiero che combatte contro l'oblio, le foglie il bruco e il polverio verdolino neanche ci sarebbero, se non ci fosse stato *quel* silenzio lì.

*Ritiratomi in pace tra i deserti
in compagnia di pochi libri dotti,
vivo in conversazione coi defunti
e sto a sentire coi miei occhi i morti.*
(FRANCISCO DE QUEVEDO)

Il distacco: la fuoriuscita dal mondo. La lettura: l'arte di distanziarsi dalla vita-brusio dei vivi. Certo, la voce che può germinare in tanta solitudine figlia di spogliamento è quella dell'uomo solo che sente una possibilità di persistenza nell'apertura, qui e ora, a un dialogo con gli *altri da sé* per eccellenza, i morti. Sfuma in quel dialogo il confine fra presenza e assenza, fra parola e silenzio, fra soggetto e oggetto, e la conversazione, allora, è una «notizia ininterrotta» che apre la mente all'idea (alla speranza) di un passaggio verso altri mondi.

*Eletto Silenzio, canta per me
e batti il mio tortile orecchio,
sul tuo flauto conducimi a calmi pascoli,
sii tu la musica che io curi di ascoltare.*

*Non formate, labbra, alcun suono; siate
soavemente mute: il silenzio,
coprifuoco inviato dove ogni rinuncia
giunge, soltanto vi fa più eloquenti.*
(GERARD MANLEY HOPKINS)

Contrariamente a quanto afferma Gerard Manley Hopkins, non me la sento di affermare fiducioso che solo il silenzio, il «coprifuoco» che accade per vie di rinuncia, ci faccia più eloquenti. Anzi, andrei ancora oltre: disporsi all’ascolto del silenzio dettante poesia significa avvicinarsi ai «calmi pascoli» dove il pensiero si arresta, carico di tensioni, ai limiti del linguaggio. Limiti che sono eminentemente linguistici, va da sé, e che si trovano in un luogo mentale insondabile: nello spazio interiore nel quale i toni intricati nel concetto del carattere musicale del discorso poetico convergono e s’addensano in uno “sfondo” di scambio e compenetrazione fra poesia e musica. L’argomento delle interazioni fra poesia e linguaggio è immenso. La poesia non è musica, ma porta *verso* la musica. Questo significa che la musica è in qualche modo *superiore* alla poesia? E che il suono, dunque, è più originario della parola? Ma se questo è vero, in quale senso lo è?

*Le parole. Come tutte le cose, colte nella loro finitudine.
Qui iniziano, qui finiscono
per quanto in alto si sollevino –
io lo so, e questo è il mio castigo,
e non amo mai nulla così tanto
da imprimere un marchio
e calarmi di colpo nella beatitudine.*
(CHARLES WRIGHT)

L’instancabile sognatore tardonovecentesco della Città Celeste è consapevole della frattura anche *storica* fra l’intensità della propria aspirazione e tutto il negativo che chiude la finestra del suo e del nostro giorno. Il tempo linguistico umano è un tempo relativo, mortale. Per quanto si tenti di sollevare le parole «nell’ampio e nell’altezza» (per dirla con Dante), esse ricadono sempre e comunque nel cerchio stretto – nel «castigo» di cui parla Charles Wright – della nostra disincantata ipercoscienza. Che ci porta inesorabilmente a fare i conti con il dramma della caducità del mondo creato («tutte le cose») e di noi esseri parlanti, i “più” caduchi, in esso, destinati a una futura ma non poi così lontana agonia. Ecco dunque, per analogia, l’equiparazione spontanea fra la «beatitudine» e un «marchio» extralinguistico nel quale la parola possa superare sé stessa. Stretto fra sapere e silenzio, il *flâneur* della parola è un metafisico angosciato in balia del suo inaggrabile rovello. Alla luce del quale il linguaggio

non è, in fondo, che una galleria di specchi che riportano ogni volta daccapo l'intelletto al punto di partenza. Tutto è una complessa, drammatica tautologia.

*Il silenzio
è lo spazio della musica.
Uno spazio
inesteso:
non c'è silenzio
fuor che nella mente.
Il silenzio è un'idea,
l'idea fissa della musica.
La musica non è un'idea:
è movimento,
suoni che camminano sul silenzio.*
(OCTAVIO PAZ)

Silenzio è musica, ma musica non è silenzio. Non è lo stesso udire il fremito di questa grigia distesa di tetti e cimase battuta dal vento fuori dalla mia finestra che ascoltare ora la stessa grigia distesa di tetti e cimase battuta dal vento fuori dalla mia stessa finestra dopo aver messo su il CD con *Langsamer Satz* di Webern o il meraviglioso *Tabula rasa* di Pärt. Molte cose si possono dire, pensare, arzigogolare del rapporto fra musica e silenzio, come anche della fluttuante linea d'ombra che attraversa l'intermondo che sta fra il dentro e il fuori, fra la cosiddetta realtà fenomenica e la cosiddetta realtà trascendentale. L'idea di Paz (e non solo) che la musica non sia un'idea ma movimento, «suoni che camminano sul silenzio», mi fa tornare alla memoria i versi straordinari di Yeats, quando parlando di Michelangelo intento a dipingere la Sistina dice che la sua mano non fa più rumore di quanto ne facciano i topi e che «come un insetto dalle lunghe zampe sopra la corrente / la sua mente si muove sul silenzio». A questo silenzio vorrei dare il nome proprio di *silenzio in movimento*. Un movimento che sa mutare, che sa trasformare, lo spazio «esteso» in spazio «inesteso», puramente mentale, come afferma Paz... e *viceversa*, aggiungo io. Ogni volta che mi capita d'imbattermi in un'astrazione mi irrita; anche quando è al servizio del sentimento l'astrazione è sempre troppo spavalda e soddisfatta: per cui, al di là di ciò che ne pensa(va) Paz, io penso che per la grande legge dell'opposizione dialettica dei contrari “prestare ascolto” al silenzio significhi anche dargli concretezza, e incamminarsi in lui, con lui, oltre lui.

*Acquistino le mie labbra, recuperino
la mutezza lontana, primordiale,
simile a una nota di cristallo
che vibra, fin dal suo nascere, pura!*
(OSIP MANDEL'STAM)

C'è una mutezza che rimanda a una vibrazione primordiale, o perlomeno al suo mito. Ne parla l'antica saggezza indiana da migliaia di anni, e da noi in Occidente ne parla Pitagora, com'è noto, ma ne parla anche molti secoli dopo un poeta percettivo come Rilke, che al di là dell'ordine armonico di un suono «riconciliato», scaturito da una grande molteplicità di suoni, s'immagina, addirittura, di poter trasformare il zigzag delle «cifre della creazione» in avvenimenti auditivi.

Mandel'stam sa, sente che la parola autentica è una parola sorgiva, eternamente pura, che per essere tale ha da sfibrarsi in mutezza, appunto, «simile a una nota di cristallo». Non è un caso che un altro grande poeta del primo Novecento europeo, Arturo Onofri, abbia dovuto ricorrere a un'immagine affine per definire in senso metafisico «le ondate ferme dei pini», quando le ha dette, mirabilmente, «Simili a melodie rapprese in mondo». Ecco: questa sorta di *necessità della similitudine* per identificare un correlativo oggettivo adeguato all'ansia di afferrare la realtà con l'udito innanzitutto, non corrisponde al disperato anelito della poesia di attingere la parola che sta al di là delle parole, la lingua dello spirito vivente?

*Conoscenza del linguaggio, ma non del silenzio;
conoscenza delle parole e ignoranza del Verbo.
Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla
nostra ignoranza,
tutta la nostra ignoranza ci porta più vicini alla morte.*
(THOMAS STEARNS ELIOT)

Spezzato il filo della soggettività, l'Eliot dei *Cori da "La Rocca"* giunge a folgorazioni di disarmante semplicità sotto l'apparenza del paradosso. In questi quattro versi non c'è traccia né di psicologismi (nessun'ombra di scorie dell'io, per così dire), né di melodia (sul piano dell'artigianato poetico): in spregio ai veli e ai belletti dei petrarchisti di ogni ordine e grado, qui ci si trova davanti a una colata di pensiero detto senza ritegno, un pensiero "grezzo" di taglio sapienziale che ci parla di verità assodate che sono segni di contraddizione.

Ritornano, qui, i motivi fieramente anti-idolatri dell'uomo cristianissimo «portatore di spada» di fronte all'insufficienza della ragione mondana. Il tono è asseverativo, quasi intimidatorio. C'è un retrogusto profetico che può perfino dar fastidio a chi non ha voglia di farsi dire le cose come stanno, o starebbero. A me, qui come altrove, intriga soprattutto l'uso agostiniano dell'intelligenza. Detto altrimenti: la capacità naturale del poeta di "indovinare" il Verbo nel suo silenzio.

*Corpo, parlerò volentieri,
anche se avrei voluto tacere più a lungo.
Corpo, ti prego in nome di Dio
di cessare il tuo scherno
e di richiedere
immediatamente alla tua bocca
di rimanere in silenzio
e di lasciare parlare
chi ne ha veramente motivo.
(HARTMANN VON AUE)*

In gran parte della poesia moderna e contemporanea il silenzio rappresenta i diritti dell'ideale. Chi parla, pare che ambisca a dire meno. Tuttavia, di parole sul silenzio, sono piene le pagine, e le bocche: la rivalutazione del silenzio va di pari passo con l'emorragia della parola; con quella "chiacchiera" la vuotezza della quale la parola *poetica* s'arroga forse fin troppo spesso, per carenza di genio, il diritto di combattere. Ma i pensieri dei poeti in media non valgono quanto si ritiene. Giocano sulle ambiguità e sulla cromatica degli affetti più che sulla moralità del concetto. In generale, oggi c'è un sovrappeso culturale e un'affettazione pseudo-filosofica che spingono non pochi scrittori di versi a *imitare* la profondità di un Heidegger, di un Wittgenstein, o di un monaco zen. Che tormento per il lettore accorto, quelle migliaia di poeti furbi, superficiali o maldestri i quali, se dicono qualcosa sul silenzio (e non solo) scimmiettano sempre e sono convinti, tutti seri, di dire la verità! Le parole diventano così delle messaggere del *flatus vocis*, e delle messaggere, per giunta, un po' grottesche nel loro essere sostanzialmente auto-contraddittorie.

Al di sopra delle poesie da quattro soldi esiste il mondo della poesia autentica. Tale mondo non è così vasto come comunemente si ritenga, ma ha una storia lunghissima. Risale a tempi immemorabili. In certi momenti della società occidentale, le parole dei poeti corrispondevano più di quanto non stia accadendo ora a delle idee scavate dall'esperienza. E questo, nonostante esse fossero "ingabbiate" in strutture metriche formali assai meno libere di quelle in auge in quest'epoca verbosa della pseudo-libertà e dell'inconsistenza. Quello che dice in *Klage* (*Lamento*) il giovane Hartmann von Aue alla fine del XII secolo mi sembra un esempio molto appropriato di questa corrispondenza essenziale. A parlare, qui, non è il poeta, ma il cuore del poeta che dialoga/tenzona con il suo corpo. Dando voce con grazia e levità d'accenti a un dialogo/tenzone che ha la stessa dinamica, per non dire proprio la stessa natura, del discorso in atto fra silenzio e parola: tra il sé del poeta e il suo Altro da sé, "in nome di Dio".

*In principio era la vita, poi la vita si fece verbo [verbe].
Mi è capitato una volta di scrivere questa parola:
v'herbe.*

*Il filo d'erba è primo indizio, timido annuncio del
prossimo sorgere della Parola divina; la sua prevedibile
– naturale – conseguenza: la precaria possibilità di una
scrittura precedente lo scritto.*

In seguito, dio tacque e l'erba seccò.

(EDMOND JABÈS)

Le parole possono essere storpiate – il *v'herbe* che con ingegnosa improvvisazione “germina” da *verbe* – affinché chi le scrive possa tornare, quasi per un caso («Mi è capitato una volta...»), a rinnovare fiabescamente l'eco mentale della nominazione originaria. Spesso in Edmond Jabès la parola parla in nome del silenzio cui aspira. E la parola *poetica* diventa allora il veicolo e la sostanza di un'epica pre-umana – tutt'al contrario di ciò che accade in Ariosto, p.es., che nel *Furioso* “umanizza” il Silenzio, personificandolo – dove i punti di partenza e d'arrivo sono «la vita» e il «seccarsi» dell'erba. I verdi, rigogliosi fili della quale furono annunci, un tempo («In principio»), dell'avvento della Parola. Che ora («In seguito») tace, però. Anche se Dio non è morto, ma resta muto e avanza, al nostro fianco e in noi, esposto (nascosto) nel mistero della propria scaturigine continua.

*I cieli narrano la gloria di Dio
il firmamento annuncia l'opera delle sue mani
giorno a giorno ne trasmette la notizia
notte a notte ne tramanda la conoscenza.*

*Senza pronunciare né parole né discorsi
senza che si oda il suono della loro voce
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
il loro messaggio fino ai confini del mondo.*

(SALMO 19)

Dio ci parla senza dire parola, tramite il silenzio delle sue opere. A forza di grida, di minacce, e poi, lungo la storia, di chiacchiere e concetti parlano gli assiomi del creato. Ma chi *ab illo tempore* ha fatto tutti i cieli e il firmamento, che bisogno potrebbe mai avere di trasmetterne la notizia e tramandarne la conoscenza? Lungi da Dio il vezzo di cantare da sé, *per verba*, la propria *chanson de geste*: sarebbe risibile. Il disagio che susciterebbe in noi l'ascolto quotidiano della parola parlata di Dio non penso che differirebbe molto da quello che devono aver provato i sacerdoti a Gerusalemme messi alla prova dai detti e dai fatti di Gesù. Che cosa aspettarsi, del resto, da un artigiano un po' sbruffone che esalta l'idea, se non la qualità, del proprio lavoro? Prima di ogni narrazione o annuncio della gloria di Dio, c'è, in Dio, nei segni e nei segreti che «fino ai confini del mondo» lo manifestano, una scrittura silenziosa – la scrittura che annuncia e fa messaggio non già *nella* natura, ma *come* natura.

Giorno dopo giorno, notte dopo notte, la voce di Dio ci parla là dove è il silenzio a parlarci di lui.

*rimane d'arrivare fino a un silenzio
mai nominato,
non per dirlo,
per ascoltare senza sentirci,
per accogliere l'oblio.*
(HUGO MUJICA)

Un che di cavalleresco è nella poesia mistica. Che armata di fervente voluttà anti-egolatrìca, preda del paradosso intrapsichico che la calamita, quasi inevitabilmente, nelle propaggini del venerabile silenzio, possiede la fierezza della contraddizione, e un concettismo temerario, a suo modo aggressivo. Quando parlo del paradosso intrapsichico intendo dire che i poeti cosiddetti mistici si protendono, parlando, verso *l'altro lato* della parola, verso il silenzio. Mediante il silenzio mirano a impadronirsi di una forma di esperienza spirituale diversa da quella che fanno tutti gli altri poeti, e gli uomini distratti.

Ospitati “in corso d’opera” dalla parola, estremisti del desiderio, i poeti cosiddetti mistici ambiscono, in realtà, a spezzare il vincolo che li lega alla loro vocazione per accedere a un’altra forma espressiva, del tutto extra-linguistica. La società letterata li guarda con sospetto, e non senza una qualche ragione, dal suo punto di vista, neanche fossero un gruppo di nostalgici, bolsi kamikaze pronti a far esplodere sé stessi, e con sé stessi anche tutto ciò che ancora resta, oggi, dell’*hortus conclusus* delle Belle Lettere; poiché, in verità, il loro più o meno autocosciente fine ultimo o penultimo è l’annichilimento di sé – l’accoglimento dell’oblio di cui parla Mujica – ben al di là dei confini della parola.

Non si dia alcun credito alla mitologia della mitezza in poesia: non ci sono esseri più duri dei poeti, che devono portare a incandescenza la materia spirituale con la quale osano trattare.

E non si dia neppure troppo credito alla mitologia dell’oblio. Per quanto mite possa concepìrsi, per quanto innamorata possa essere dell’utopia della sua stessa trascendenza, la poesia, quand’è poesia, ama dolorosamente ciò che esiste, e tende, perciò, a infondere *più essere* all’essere che già c’è. La poesia, in essenza, *aggiunge*, non opera “in levare” (se non, talvolta, evidentemente, in risposta a un’esigenza di poetica, e quindi in un senso estrinseco, tecnico-artigianale). La poesia *ingombra*: concepisce e mette al mondo cose per amore del mondo. E questo, anche quando chi la scrive vezzeggia il piccolo Paradiso, dentro di sé, cui può corrispondere, a livello psicologico, la parola “svuotamento”: il non-luogo cui si arriva o arriverebbe «per ascoltare senza sentirci».

L'oblio, in poesia, come ogni altra cosa-parola, va "detto", e non "accolto". Ma i poeti mistici bravi come Mujica lo sanno benissimo che lavorando con le parole nella miniera dell'anima, da quel tesoro occulto si possono estrarre *soltanto* parole!

*Anche se invento una poesia
non faccio che tradurre.
...
Traduco sempre. Traduco
in lingua romena
un canto che il mio cuore
dolcemente m'annuncia, nel suo idioma.*
(LUCIAN BLAGA)

Ci sono due vie. Una è praticare la poesia *come* traduzione; l'altra è diventare l'artefice del proprio linguaggio, e asservire la poesia al mestiere, alla routine. Il poeta autentico è dunque un traduttore al quadrato. Ogni canto del cuore, è un affare che lo riguarda. La sua passione: ascoltare per tradurre, tradurre sempre e comunque; porsi cocciutamente al centro di un *passaggio*, di un dialogo interiore fra segno e significato. Questi versi di Blaga ci aiutano a cogliere per così dire il lato in luce del supplizio cui per secoli si è dato il nome di "ispirazione". Il poeta romeno, dicendo che anche se inventa una poesia non fa altro che tradurre, ha parlato meno della sua poesia di quanto non abbia definito la cattiva poesia, la non poesia. A differenza della parola-per-la-comunicazione, questo strumento a buon mercato al soldo della convivenza e dell'utile, la parola *poetica* si dà ai pochi che mentre scrivono versi si avventurano fuori di se stessi riuscendo a sostituire all'Ideale, che s'annuncia loro nell'idioma del cuore, una diversa forma di realtà. Nello spazio della quale ogni parola risuona come un'eco, un geroglifico di una lingua *altra*, umanamente intraducibile.

*Pazienza, pazienza,
pazienza nell'azzurro!
ogni atomo di silenzio
può dar luogo ad un buon frutto.*
(PAUL VALÉRY)

Tornare ad apprezzare il silenzio, esercitando la virtù della pazienza. Ma la maggior parte delle virtù sono soltanto profili di virtù, che occorre vigilare e orientare affinché finiscano per instaurarsi in noi, per diventare parte della nostra fisiologia spirituale. Soltanto quando diventano il nostro principio operativo, l'abito dal quale non sappiamo più come uscire, molte moralità acquistano un grande interesse, che altrimenti non avrebbero. Su di me sento fin troppo il peso dell'inclinazione alla mistica dell'abdicazione: dev'essere una delle forme della

mia protesta metafisica. Ma se anche non riusciamo a farle spazio così che possa infiltrarsi nella nostra sostanza, la pazienza è una cosa seria. La Scrittura attesta che è anzitutto una prerogativa divina: secondo Esodo (34,6) Dio è *makrothymos*, “longanimo”, “magnanimo”, “paziente”. Per il cristiano che non sia ostacolo a se stesso la pazienza è coestensiva alla fede, ed è sia perseveranza che *makrothymía*, “capacità di guardare e sentire in grande”, cioè arte di accogliere e vivere l’incompiutezza...

Chissà se Paul Valéry ha mai imparato a giungere le mani e chinare il capo.

Per lui, credere era solo un modo per *eliminare* una domanda, un pericolo, una pressione, un enigma.

«Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa», ha scritto Pascal. Nel silenzio, in ogni atomo del silenzio, addirittura, Valéry ha visto invece una *chance*, una possibilità fruttificante.

A me, come al poeta dei *Charmes*, piace chi è duro con il suo genio.

Tanto da essere capace – sia egli cristiano oppure no – di percorrere fino in fondo la via dell’ascolto, e dell’attesa.

*La parola ha creato il mondo, la legge della parola ha
tracciato il confine fra essere e non-essere, così si vive
ora al confine*

(BIRGITTA TROTZIG)

All’inizio era la *parola*. Una parola-evento, creante, che non è rimasta “lettera morta”, e non ha voluto fungere incistata nel deserto del proprio silenzio, ma ha deciso di muoversi nel tempo, col tempo, sfruttando fino in fondo le risorse della sua natura divina. A quanto ne so, la Trotzig non era ebrea, eppure davanti ai suoi testi ho spesso la netta sensazione di addentrarmi nell’articolazione di un pensiero *biologicamente* ebraico. Dove vige la Legge dell’Alef, la prima lettera dell’alfabeto, che poi non è tanto una lettera, quanto una realtà difficilmente definibile, spiritualmente *sui generis*: paragonabile, mi azzardo, a una bocca che si apre per catturare il respiro e per trasformare il fiato in suono...

«Così si vive ora al confine» è una formula che può esprimere tante idee, ma una mente immaginativa può ricondurla anche ai due grafemi posti al di sopra e al di sotto della linea mediana dell’Alef che si chiamano Yod, sono la prima lettera del Tetragramma divino e richiamano, *per symbolon et in aenigmate*, a un atto particolarmente spettacolare della creazione: la divisione delle acque superiori e delle acque inferiori, con in mezzo la volta celeste popolata di stelle. Di quest’immane atto genesiaco noi abbiamo solo parzialmente

memoria. E quando ce ne dimentichiamo del tutto, sopraffatti, come accade, dal futile e dall'utile, senza neanche accorgercene subiamo l'esperienza di un'eclisse metafisica.

*Vivo
di questa gioia malata
d'universo
e soffro
per non saperla accendere
nelle mie parole*
(GIUSEPPE UNGARETTI)

Il visionario che vive in funzione della parola logora i suoi sensi nella ricerca del modo, e del tono, per evocare l'Indicibile. È un uomo che combatte. Ma contro che cosa si scaglia? Contro il parassitismo del sublime che lo abita (il fantasma – sempre incombente – della cialtroneria); e contro la sua stessa incapacità a inabissarsi nel supremo dell'estasi. Il suo vivere e soffrire si riduce in ultima istanza a una dialettica “malata” con se stesso. A metà fra un eroe disperatamente auto-punitore e un arrogante, amareggiato vanitoso di proporzioni cosmiche, ossessionato dalla presenza in lui e fuori di lui di un Impossibile che è seducente esattamente per quanto inattuabile, è una figura tragicomica, che tutto abbandonerebbe tranne la propria inquietudine.

*Il silenzio mi fece sentire depressa.
Non era il silenzio del silenzio.
Era il mio silenzio.*
(SYLVIA PLATH)

Come tutte le cose che formano veramente un'unità sogliono essere nello stesso tempo una triade, così non vedo perché proprio col silenzio dovrebbe andare diversamente. C'è il silenzio-silenzio, cioè ciò che rende possibile l'ascolto, e il silenzio del silenzio, che può essere letto sia in positivo, per così dire, sia in negativo: in “positivo” come custode dell'interiorità, o prova di mutismo per l'uomo che resti in imminenza d'attesa (nel senso religioso di Rebora), oppure, tutto all'opposto, in “negativo” come una forma corrotta del silenzio-silenzio, sorta di parola alla rovescia che va e viene in non si sa quale terreno preverbale e si aggira, silenziosa, nella sua stessa inesauribile potenza negativa. E poi, buon terzo incluso che elude, riflettendole, le contraddizioni che animano l'ardua convivenza fra il silenzio-silenzio e il silenzio del silenzio dei quali ho appena detto, c'è anche il *nostro* silenzio. Il nostro *personale* silenzio, intendo dire. Che può essere spazio d'accoglienza e

maturazione del prodigio della parola, oppure dannazione – o se non proprio dannazione, perlomeno, come testimonia la Plath, fonte di depressione a livello psicologico...

Difficile, distinguere fra le diverse qualità e i diversi modi d'esperienza del silenzio. Possiamo dire che il silenzio è bello? O che, viceversa, è un non-luogo a procedere che mette a disagio, se non addirittura in scacco, lo spirito? Quel che è certo è che il silenzio non è opposto alla parola: ne è, piuttosto, il suo complementare; non è una *privazione* di qualcosa, mai, ma sempre e in ogni caso un *atto di comunicazione*.

*Sapere e non parlare:
così si dimentica.
Ciò che è espresso si rafforza.
Ciò che non è espresso tende a non esistere.*
(CZESLAW MILOSZ)

L'ossessione di dire è forse meno sospetta quando è agita dai cosiddetti poeti? Passi ancora per i non molti fra migliaia di essi che in lunghi anni di scrittura si sono presi cura di centellinare le proprie parole e i propri spazi bianchi sulla pagina in "bella forma". Ma che dire di quelli che passano tutta la loro vita adulta a giocare a fare l'uomo-sensibile-che-parla, i versi dei quali si avvicendano con continuità (facilità) quasi diuturna e non ingabbiano, in fondo, che uno spiritello maligno: quello dell'Ansia. L'ansia di non essere, di non contare niente, di non dire sempre e comunque *la propria*. E anche al di là dei confini più psicolabili della poesia, nel vasto mondo dove si agita il resto dei mortali, i non-poeti, quanto può essere irritante la sovrabbondanza verbale! E quanto, anche il dominio dello sproloquio per partito preso! Quando l'esercizio pubblico della facondia – quando lo scialo, oggi, del cosiddetto *story telling* – soppianta quello della riflessione solitaria, la parola tende ad allentare i propri vincoli con la sua patria celeste per dedicarsi all'arte popolare del dibattito, o al flusso emorragico della comunicazione: e qui, ahinoi!, siamo nei pressi di una pericolosa *no man'sland*, per restare all'inglese.

Ha ragione, Milosz, quando denuncia il rischio del sapere che non parla, che non si esprime. Ma io, per me, ho dei dubbi tanto sul mestiere del *Maître à parler* quanto sulla passione per la reminiscenza: che è un balsamo contro la corruzione, un dispositivo anti-oblio, un araldo della lotta contro il Tempo distruttore, senza dubbio... ma può essere benissimo anche un peccato del Verbo, va da sé.

Le parole "rafforzano" ciò che è espresso. Vero.

Ciò che non è espresso «tende a non esistere». Vero anche questo.

E tuttavia, oltre che le parole di Milosz, come non tenere a mente la lezione del *Mosé e Aronne* di Schönberg, per esempio, che ci racconta del divario tragico che esiste tra ciò che si apprende e ciò che si può dire?

Il pensiero è chiaro e limpido soltanto prima di esteriorizzarsi in un discorso. Questo lo sanno bene gli innamorati, quando provano a dar voce al prodigioso che li abita.

Le parole “rafforzano”, sì; ma deformano, anche.

E le parole “eloquenti” possono deformare in modo totale, inaccettabile.

*Può palesarsi il cuore mai?
Un altro potrà mai capirti?
Intenderà di che tu vivi?
Pensiero espresso è già menzogna.*
(FĚDOR IVANOVICĀ TJUTĀEV)

Ci sarebbe bisogno di un ritorno al Paradiso terrestre per far sì che la lingua potesse sfondare i limiti che il pensiero le impone. Per credere che un altro – sia, quest’*altro*, l’astratto Tu del pensiero dialogico oppure l’amato/a, lo psicanalista, il confessore, un *follower* su qualche social media o chissà chi – si sia fatto un’idea esatta dei nostri ragionamenti accorati (il “palesarsi del cuore”) e delle nostre meditazioni “esistenziali” (il «di che» si vive) occorrerebbe aver fede nella sacralità della parola. Ma il cosiddetto post-moderno e il suo oltre è un soporifero della fede. Non che in altre ere non pullulassero i falliti dell’immaginazione e della chiarezza, ma in questa nuova provate a parlare a qualcuno che non sia un prete un frate un monaco o un teologo della scena biblica originaria della nomina, in cui il creato riceve una lingua nel momento stesso in cui viene nominato...

Palesarsi, capirsi, intendersi – questi sono gli imperativi della compassione! Se li stiamo ad ascoltare ci accorgiamo commossi di essere inchiodati alla nostra povera umanità, che tentando di condividere dei significati che è possibile (è sperabile) derivino da un ordine superiore s’imbatte nella consapevolezza della sua stessa mendacia («Pensiero espresso è già menzogna»).

GIUSEPPE SAVOCA

LA POESIA DI UNGARETTI TRA «SILENZIO» E «VOCE»

Per Ungaretti la parola nasce, già nel *Porto Sepolto* (confluito con varianti nell'*Allegria*, da cui si cita), come segnale di risposta e di rivolta dell'uomo alla propria caducità, ma essa è anche il tentativo di stabilire un rapporto con i propri fratelli:

Di che reggimento siete
fratelli?

Parola tremante
nella notte

Foglia appena nata

Nell'aria spasimante
involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità

(Fratelli; nel Porto Sepolto del 1916 Soldato)

La parola, nel momento in cui viene trepidamente articolata e percepita, è come la foglia che si apre offrendosi alla vista e anche, nel brusio dell'esistenza, all'ascolto. Nel *Sentimento del Tempo* il poeta potrà dire: «Foglie, sorelle foglie, / Vi ascolto nel lamento» (*O notte*). La metafora vegetale della parola, in *Fratelli* colta nel suo nascere («Foglia appena nata»), riappare nel «mondo, l'umanità / la propria vita / fioriti dalla parola» del *Commiato* (col titolo di *Poesia nel Porto Sepolto*) dov'è pure una significativa compresenza di silenzio e parola:

Quando trovo
in questo mio silenzio
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso

Foglia o fiore che sia, la parola non viene data al poeta gratuitamente, ma è il dono che egli si conquista con la dolorosa ricerca di qualcosa che abita nelle profondità del suo essere, nel silenzio della sua vita. La parola è allora un segno che si incunea profondamente, come una voragine, tra il silenzio e la vita. Ma nei versi appena citati il parallelismo (anche sintattico)

del possessivo ripetuto («mio silenzio», «mia vita») rende «silenzio» (parola nell'*Allegria* esclusivamente presente nelle liriche provenienti dal *Porto Sepolto*) e «vita» quasi sinonimi. Silenzio è la vita, e la parola tenta timidamente di rivelarla. Il «mio silenzio» è sintagma presente un'altra volta in *Veglia*, in un contesto drammatico, quando nel silenzio «penetrato» dalla morte di un compagno nascono «lettere piene d'amore» e l'attaccamento alla vita:

Un'intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d'amore

Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita

Che il silenzio non sia solo quello delle notti di trincea, ma la condizione meditativa ed esistenziale di partenza del poeta Ungaretti, è detto da una lirica dispersa del 1915, *Il paesaggio d'Alessandria d'Egitto*, la quale si chiude su «Il mio silenzio di vagabondo indolente». È questo silenzio originario, che viene dalla «città / che ogni giorno s'empie di sole» (Alessandria), a legare passato e presente nel componimento del *Porto Sepolto* intitolato proprio *Silenzio*, il quale, datato dai luoghi e dai tempi della guerra («Mariano il 27 giugno 1916»), non presenta nel suo corpo la parola del titolo, né suoi sinonimi:

Conosco una città
che ogni giorno s'empie di sole
e tutto è rapito in quel momento

Me ne sono andato una sera

Nel cuore durava il limio
delle cicale

Dal bastimento
verniciato di bianco
ho visto
la mia città sparire

lasciando
un poco
un abbraccio di lumi nell'aria torbida
sospesi

Nel *Porto-Allegria* il silenzio si carica di complesse potenzialità sinestetiche, in quanto esso non rappresenta solo uno stato dell'interiorità o qualcosa di percepibile tramite l'udito. Si direbbe anzi che il silenzio sia una realtà polimorfa a prevalente carattere visivo e, al limite, tattile:

Calante notturno abbandono
di corpi a pien'anima presi
nel silenzio vasto
che gli occhi non guardano
(*Malinconia*)

Il silenzio si avverte, si può guardare con gli occhi, i quali possono diventare il luogo del silenzio, interrotto a volte da sensazioni luminose:

Dondolo di ali in fumo
mozza il silenzio degli occhi
(*Lindoro di deserto*)

In *Silenzio* la luce era quella del sole quotidiano e dei lumi della sera, mentre in *Malinconia* l'ora del silenzio è quella notturna e in *Lindoro di deserto* si è «all'alba». *Nostalgia* colloca il silenzio tra la notte di *Malinconia* e l'alba di *Lindoro*:

Quando
la notte è a svanire
poco prima di primavera
e di rado
qualcuno passa

Su Parigi s'addensa
un oscuro colore
di pianto

In un canto
di ponte
contemplo
l'illimitato silenzio
di una ragazza
tenue

Il «silenzio vasto», che in *Malinconia* era una sorta di aura oggettiva, qui è quasi una qualità della persona, la rivelazione di uno stato esistenziale che si lascia cogliere meglio della stessa parola dall'attitudine contemplativa di chi vive intensamente il «suo» silenzio. Esso, nella sua essenza più vera, conduce all'abolizione del limite e addirittura alla fusione, a una forma di rapimento:

Le nostre malattie
si fondono

E come portati via
si rimane

È nel *Sentimento del Tempo* che il tema del silenzio diviene assolutamente centrale, certo su una linea di continuità con l'*Allegria*, ma anche con sviluppi innovativi. Intanto è significativo che qui (a differenza che in tutte le altre raccolte) il lemma ricorra due volte al plurale, quasi a dichiarare una specie di sua polisemia costitutiva. Il primo componimento della silloge, che è *O notte*, ribadisce il nesso tra notte e silenzio:

Oceanici silenzi,
Astrali nidi d'illusione,

O notte.

Il silenzio viene proiettato in una dimensione cosmica, dove pure s'insinua il sentimento nella forma dell'illusione. «Notte» e «nidi» e silenzio ritornano nell'ultima lirica del libro, intitolata *Silenzio stellato* («stellato» è sinonimo di «astrali» di *O notte*):

E gli alberi e la notte
Non si muovono più
Se non da nidi.

Che quest'ultimo componimento si richiami esplicitamente, per la tessitura lessicale, al primo è segnalato anche dalla presenza nell'universo notturno degli «alberi» (in *O notte* c'erano l'«alberatura» e «foglie, sorelle foglie»). In realtà non è casuale che la raccolta sia aperta e chiusa all'insegna della notte, se è vero che il sostantivo «notte» è il più frequente in tutta la poesia di Ungaretti, il quale dichiarava di avere solo «amica la notte». Ma notte e silenzio, s'è visto, si richiamano e si condizionano reciprocamente, sono spesso compresenti e qui, nel *Sentimento*, il silenzio apre e chiude il cammino del poeta nel tempo e nello spazio.

La poesia *Silenzio in Liguria* condivide con *Silenzio stellato* e con *Silenzio* dell'*Allegria* la particolarità di non ripetere il lemma del titolo nel corso dei versi. Questa caratteristica si può interpretare come un segno dell'importanza e della dominanza della parola che, dal titolo, riempie e informa di sé tutta la trama di una lirica (analogamente a quanto accade nell'*Infinito* leopardiano, in cui il sostantivo del titolo non ricorre nei versi). Dal silenzio astrale si ridiscende al silenzio terrestre, geografico, delle città e dei paesi, ma anche degli uomini. È così che nell'acqua e nel sole di *Silenzio in Liguria* si possono incontrare gli occhi miti e il corpo in fiore di una immagine di donna che lieve trascorre animando la «quiete accesa» del «vero amore». È attraverso una trepidazione, un'accensione e un'arsura, che il poeta risponde dal suo silenzio a quello parlante delle creature, di una donna:

Silenzi trepidi, infiniti slanci,
Corsa, gelose arsurre, titubanze,
E strazi, risa, inquiete labbra, fremito,
E delirio clamante
E abbandono schiumante
E gloria intollerante
E numerosa solitudine,
La vostra, lo so, non è vera luce,

Ma avremmo vita senza il tuo variare,
Felice colpa?

(Danni con fantasia)

Nel *Sentimento del Tempo* il poeta scopre dolorosamente che il silenzio può anche essere privo di parola, che la sua parola può essere quella muta della morte, che gli occhi possono parlare della consunzione delle cose, della fine più che dell'amore:

Da voi, pensosi innanzi tempo,
Troppo presto
Tutta la luce vana fu bevuta,
Begli occhi sazi nelle chiuse palpebre
Ormai prive di peso,
E in voi immortali
Le cose che tra dubbi prematuri
Seguiste ardendo del loro mutare,
Cercano pace,
E a fondo in breve del vostro silenzio
Si fermeranno,
Cose consumate:
Emblemi eterni, nomi,
Evocazioni pure...

(Memoria d'Ofelia d'Alba)

Le «cose» inseguite nell'ardore della vita si consumano e attingono quiete e pace immortali nel silenzio degli occhi smaterializzati dalla morte. Nell'*Allegria* il «silenzio degli occhi» del poeta poteva essere mozzato da un «Dondolo di ali in fumo» (*Lindoro di deserto*), qui, nel silenzio degli occhi di una giovane morta, com'è Ofelia d'Alba, la realtà e le parole toccano il loro limite di profondità, ricevendo un suggello d'eternità e di purezza.

C'è dunque nella poesia di Ungaretti un silenzio espressione di vita e un silenzio che parla di morte. Come egli dice nel *Canto secondo* del *Sentimento*, la morte è una parola muta: «Morte, muta parola». Ma anche la morte, pur nel suo mutismo, fa sentire la sua voce: «Ti odo cantare come una cicala / Nella rosa abbrunata dei riflessi», scrive nella stessa poesia, dove ritorna, riferito alla parola o al silenzio della morte, il limo delle cicale che era nell'*Allegria* (*Silenzio*) la voce del silenzio, la musica persistente sentita in cuore dal poeta in partenza dalla sua città.

Se la morte canta come una cicala nel *Canto secondo*, è il silenzio a insistere, «come le cicale irose», nel successivo *Canto terzo*:

Tu, nella luce fonda,
O confuso silenzio,
Insisti come le cicale irose.

Il silenzio si accompagna ancora alla luce, alla profondità, alla presenza delle cicale, e qui è anche personificato e detto «confuso» (come nell'*Allegria* era detta «confusa» l'acqua, *Levante*). Il poeta si rivolge ad esso da una condizione di infelicità, di beffa e di abbandono da parte dei padri: «Incide le rughe segrete / Della nostra infelice maschera / La beffa infinita dei padri». La confusione del silenzio e l'ira delle cicale sono metafore dello smarrimento di chi non riesce a capire e a vedersi nella sua vera identità.

Il silenzio sembra investito da un alone di ambiguità anche in relazione alla luce lunare di *Preludio* (in cui riappaiono i toni amari e sarcastici del *Canto terzo*):

Magica luna, tanto sei consunta
Che, rompendo il silenzio,
Poggi sui vecchi lecci dell'altura,
Un velo lubrico.

È nelle ardite strofe della *Pietà* che troviamo in un complesso intreccio di motivi il «silenzio», i «nomi», le «parole», la «voce», il «grido», i «morti», l'«eterno». Il poeta è

«l'uomo ferito» che cerca dolorosamente se stesso per potersi reincontrare con i vivi e i morti in una impossibile condizione di reciproco ascolto:

Sono un uomo ferito.
E me ne vorrei andare
E finalmente giungere,
Pietà, dove si ascolta
L'uomo che è solo con sé.

Non ho che superbia e bontà.
E mi sento esiliato in mezzo agli uomini.
Ma per essi sto in pena.
Non sarei degno di tornare in me?

Ho popolato di nomi il silenzio.
Ho fatto a pezzi cuore e mente
Per cadere in servitù di parole?

Si ha l'impressione che il lemma «parola» nel *Sentimento del Tempo* abbia perduto la connotazione aurorale e sorgente che aveva nell'*Allegria*. Qui esso si incontra soltanto come apposizione di morte, che è «muta parola», e come possibile strumento di schiavitù per l'uomo che si lasci sedurre dalle parole. A parlare veramente possono essere al più entità superindividuali come la patria, l'Italia di 1914-15 («Colla grazia fatale dei millenni / Riprendendo a parlare ad ogni senso, / Patria fruttuosa, rinascevi prode»; «Chiara Italia, parlasti finalmente / al figlio d'emigranti»), o stati dell'esistenza come la giovinezza («Gioventù, parlami / In quest'ora voraginoso», *Ti svelerà*).

All'uomo per esprimersi veramente, come accade nella *Pietà*, resta solo «il proprio grido». E «grido», che nel *Sentimento* dà il titolo a due componimenti, è parola chiave della raccolta, più di «voce», che pure vi appare e qui, nella *Pietà*, attesta l'incapacità dell'uomo ferito e disperato di farsi ascoltare: «Sono stanco di urlare senza voce». La corrispondenza e la comunione tra vivi e morti è garantita dall'ombra che investe i nomi:

È nei vivi la strada dei defunti,
Siamo noi la fiumana d'ombre,
Sono esse il grano che ci scoppia in sogno,
Loro è la lontananza che ci resta,
Eloro è l'ombra che dà peso ai nomi.

Come in *Memoria d'Ofelia d'Alba*, è affermato qui il legame tra morte e nomi. Per quanto dolorosa e inspiegabile la cosa possa apparire (e il poeta, sempre nella *Pietà*, si chiede: «La speranza d'un mucchio d'ombra / E null'altro è la nostra sorte?»), è la morte a garantire consistenza e durata («Emblemi eterni, nomi») alla parola che designa una realtà, al nome in quanto parola che significa una singola individualità. È per il suo speciale rapporto con i morti, fondato su un silenzio denso di ombre e di parole autentiche, che il poeta può dire (ancora nella *Pietà*): «Ho popolato di nomi il silenzio», per aggiungere due versi dopo: «Regno sopra fantasmi», e indicare così la realtà tutta interiore della sua conversazione con vivi e morti.

Il tema della parola della patria apparso nel *Sentimento* torna nel *Dolore*, nella lirica *Accadrà?* (che è del 1944, risalente quindi a un periodo storicamente drammatico, con Roma occupata). La situazione di fondo è quella della tragedia bellica, quando gli uomini perdono, con la speranza, il senso della fratellanza e dell'uguaglianza:

Gli uomini sono uguali,
Figli d'un solo, d'un eterno Soffio.

Tragica Patria, l'insegnasti prodiga
A ogni favella libera,
E ne ebbero purezza dell'origine
Le immagini remote,
Le nuove, immemorabile radice.

Ma nella mente ora avverrà dei popoli
Che non più torni fertile
La parola ispirata,
E che Tu nel Tuo cuore,
Più generosa quanto più patisci,
Non la ritrovi ancora, più incantevole
Quanto più ascosa bruci?

Il commento a questi versi riceverebbe luce da una ricognizione effettuata tra gli scritti critici e vari di Ungaretti, che era un sostenitore della missione di Roma in quanto creatrice di una lingua universale (il latino), sempre presente nei momenti più alti della storia, non solo linguistica ma anche civile e religiosa, d'Italia. Non per nulla in questo componimento egli parla dei «venti secoli» di una «Patria» che è «universale fonte» («Da venti secoli T'uccide l'uomo / Che incessante vivifichi rinata, / Umile interprete del Dio di tutti / Patria stanca delle anime, / Succederà, universale fonte, / Che tu non più rifulga?»).

La patria ha insegnato generosamente con la sua «parola ispirata» a tutti i popoli di lingua («favella») libera, conferendo dignità, profondità, bellezza e amore al pensiero e al sentimento di uomini che spesso sono stati sedotti dalla violenza e dall'«umana notte». Nell'orrore della guerra anche la patria, una volta detentrica della parola autentica, può rischiare di perderla. Ma questa brucia «ascosa» e certamente prevarrà sulla morte:

Sogno, grido, miracolo spezzante,
Seme d'amore nell'umana notte,
Speranza, fiore, canto,
Ora accadrà che cenere prevalga?

Così si chiude *Accadrà?* Mi sembra molto probabile, sulla base del contesto sintattico e tematico, che la valanga nominale delle apposizioni di questa quinta e ultima strofe si riferisca alla «parola ispirata» della terza, piuttosto che alla «Patria» della quarta strofe. I contenuti semantici di tutte e sette queste apposizioni («Sogno», «grido», «miracolo», «seme d'amore», «speranza», «fiore», «canto») appaiono perfettamente pertinenti per la definizione di una «parola ispirata» e molto incongrui se riferiti a patria.

Possiamo cogliere quindi in questo testo, e di conseguenza in tutto *Il Dolore*, una rivalutazione, rispetto al *Sentimento*, della funzione della parola e una amplificazione del suo valore esistenziale già dolorosamente intuito ed espresso nell'*Allegria*. E in effetti, anche sul versante soggettivo, appaiono qui superate la diffidenza per la parola e la paura di «cadere in servitù di parole» che abbiamo rilevato nella silloge precedente.

Come la «Patria tragica», che deve ritrovare nel suo cuore la parola ispirata, anche il poeta aspetta che si sciolgano in lui le parole che possano rispondere alla «voce» degli oggetti e riconciliarlo con sé e gli altri, e cioè con la propria realtà e storia di uomo:

Nelle penombre caute
Delle stanze raccolte
Quantunque ne sia tenera la voce
Non uno dei presenti sparsi oggetti,
Invecchiato con me,
O a residui d'immagini legato
Di una qualunque vicenda che mi occorre,
Può inatteso tornare a circondarmi
Sciogliendomi dal cuore le parole.
(*Folli i miei passi*)

Come già nell'*Allegria*, la parola ha di nuovo la sua sede propria nelle profondità dell'essere, abita bruciando nel cuore da dove dovrà essere liberata. Essa può dirsi ispirata in quanto nasce dall'abisso che è l'uomo, dalle sue vene, dalla sua «genitrice mente». Nella lirica intitolata *Nelle vene* Ungaretti pronunzia con vibrante essenzialità una sua invocazione, e quasi preghiera, alla mente e/o alla pace affinché egli possa «Risillabare le parole ingenue»:

Il roseo improvviso tuo segno,
Genitrice mente, risalga
E riprenda a sorprendermi;
Insperata risuscitati,
Misura incredibile, pace;

Fa, nel librato paesaggio, ch'io possa
Risillabare le parole ingenue.

«Risillabare» è in Ungaretti un *hapax* che dice lo sforzo di riprendere le parole nella loro fase germinale, quando una pronunzia nuova può renderle «ingenue», cioè, etimologicamente, native, sorgenti. È questa, e non solo a livello del *Dolore*, la poetica ungarettiana: articolare le parole in modo tale che siano sentite come nuove, scoperte per la prima volta. La «servitù di parole» sta nella ripetizione delle parole altrui, la libertà della «genitrice mente», la forza del cuore e della «ispirazione», in definitiva la lingua della poesia, si fondano sulla capacità di trovare e pronunziare parole che sembrino scavate nella vita, che nascano veramente da essa.

Tuttavia, come in precedenza, alle parole della vita rispondono sempre le parole silenziose dei morti con cui bisogna misurarsi, specie se la morte (come può essere quella delle vittime di guerra) è ingiusta:

Ora che invade le oscurate menti
Più aspra pietà del sangue e della terra,
Ora che ci misura ad ogni palpito
Il silenzio di tante ingiuste morti,

Ora si svegli l'angelo del povero,
Gentilezza superstite dell'anima...
(*L'angelo del povero*)

Forse la grande scoperta che Ungaretti fa nel *Dolore* è che anche «silente / Il grido dei morti è più forte» (*Terra*). Il *Dolore* si chiude su questo incancellabile, ineludibile nella sua forza silenziosa, grido dei morti innocenti.

I lemmi «grido» e «gridare» sin dall'*Allegria* hanno un rilievo centrale nel linguaggio ungarettiano e significano un modo di rivelarsi e una condizione di parola drammatici e intensi che sono della natura («Brulicano già gridi / d'un vento nuovo», *Popolo*), ma soprattutto dell'uomo. In *Italia* il poeta si autodefiniva come un «grido unanime», come colui che interpreta la parola concorde dei propri fratelli, e la sua *Preghiera* (su cui si chiude la raccolta) si sigillava nell'aspirazione a ritrovare, dopo il naufragio o dentro un naufragio che segni una rinascita, l'innocenza del primo grido:

Quando il mio peso mi sarà leggero
Il naufragio concedimi Signore
di quel giovane giorno al primo grido

Il grido che nell'*Allegria* è parola del poeta, parola primordiale, conferma nel *Sentimento* il valore di «proprio grido» (*La pietà*; «Eppure, eppure griderei», *Auguri per il proprio compleanno*): ma esso vi appare soprattutto in contesti che si direbbero naturali e insieme metafisici («Una fuligine / Lilla corona i monti, / Fu l'ultimo grido a smarrirsi», *Fine di Crono*; «Grido torbido e alato / Che la luce quando muore trattiene», *Grido*; «Tanti gridi di passerii», *Senza più peso*).

È nel *Dolore* che il grido si presenta in tutta la sua complessità e drammaticità di gesto esistenziale, che può avere eccezionalmente anche una valenza e una connotazione negative, se il poeta scongiura per tre volte (nel titolo e nei versi) i vivi di non gridare più per non offendere i morti:

Cessate d'uccidere i morti,
Non gridate più, non gridate
Se li volete ancora udire,
Se sperate di non perire.
(*Non gridate più*)

Tornando al lemma sostantivale «grido», va rilevato che esso tanto nel *Sentimento* quanto nel *Dolore* si presenta tra i sostantivi ad alta frequenza (con sette occorrenze in ognuna delle due raccolte). Ma nel *Dolore* il «grido» ha una pregnanza e una forza prima sconosciute alla poesia di Ungaretti. Nel primo componimento del libro, *Tutto ho perduto*, esso assurge a emblema dell'infanzia irrimediabilmente perduta:

Tutto ho perduto dell'infanzia
E non potrò mai più

Smemorarmi in un grido.

L'infanzia è uno stato della vita e del cuore non ancora asservito alle parole, proprio perché essa partecipa dell'innocenza e della gioia del «primo grido» vagheggiato nell'*Allegria*. Ma tra infanzia e maturità si è prodotta per il poeta una sorta di frattura e di incomunicabilità che il grido, pietrificato come la vita, non riesce a vincere:

La vita non mi è più,
Arrestata in fondo alla gola,
Che una roccia di gridi.

Essere di roccia significa essere senza vita e senza parola (in *Defunti sulle montagne* «l'equestre rabbia / Convertita giù in roccia ammutoliva»). La stessa pietà, in una condizione storica di abbruttimento qual è quella crudele della guerra (quando l'uomo si scorda anche della passione di Cristo), può bloccarsi in un grido di pietra, mentre gli altri gridi sono inutili:

Dalle fattezze umane l'uomo lacera
L'immagine divina
E pietà in grido si contrae di pietra;
Ora che l'innocenza
Reclama almeno un'eco,
E geme anche nel cuore più indurito;
Ora che sono vani gli altri gridi;
Vedo ora chiaro nella notte triste.
(*Mio fiume anche tu*)

La purezza del grido nascente dell'infanzia sta al centro del *Dolore*, oggetto di nostalgia immedicabile:

Rievocherò senza rimorso sempre
Un'incantevole agonia dei sensi?
Ascolta, cieco: «Un'anima è partita
Dal comune destino ancora illesa...»

Mi abatterà meno di non più udire
I gridi vivi della sua purezza
Che di sentire quasi estinto in me
Il fremito pauroso della colpa?
(*Rievocherò senza rimorso sempre*)

Il *Dolore* è interamente pervaso dal rimpianto del puro grido perduto dell'infanzia, che è la propria, ma, soprattutto, quella del figlio morto. È grazie a questo bimbo, «Temerario, musicista

bimbo», che il grido si trasforma in voce e che la nostalgia del vivo grido infantile si precisa come strazio per la perdita fisica di una voce che, sebbene disfatta dalla morte, tende tuttavia a risorgere dall'ombra:

Ora dov'è, dov'è l'ingenua voce
Che in corsa risuonando per le stanze
Sollevava dai crucci un uomo stanco?...
La terra l'ha disfatta, la protegge
Un passato di favola...
(*Ora dov'è, dov'è l'ingenua voce*)

Questi versi (come i precedenti) sono tratti dalla sezione *Giorno per giorno* in cui, come nella successiva *Il tempo è muto*, «è presente – annotò Ungaretti – Antonietto, mio figlio, perduto in Brasile».

Non è senza significato che lo stesso aggettivo «ingenuo» qualifichi nel *Dolore* le parole che il poeta vorrebbe risillabare («Risillabare le parole ingenu») e insieme la voce del figlio perduto che egli vorrebbe ritrovare. La scommessa di Ungaretti è quella di tendere a una parola che sia scavata nella vita e che sia perciò anche segno del corpo, traccia e testimonianza del passare delle creature nel mondo:

Inferocita terra, immane mare
Mi separa dal luogo della tomba
Dove ora si disperde
Il martoriato corpo...
Non conta... Ascolto sempre più distinta
Quella voce d'anima
Che non seppi difendere quaggiù...
M'isola, sempre più festosa e amica
Di minuto in minuto,
Nel suo segreto semplice...
(*Inferocita terra, immane mare*)

Il poeta è tutto teso a riascoltare dalle profondità dell'anima quella voce che, inudibile dalle orecchie, è però più forte di tutte le parole dei vivi:

Ogni altra voce è un'eco che si spegne
Ora che una mi chiama
Dalle vette immortali...
(*Ogni altra voce è un'eco che si spegne*)

L'ingenua voce, provenendo dalle «vette immortali» di un mondo incorruttibile, partecipa dell'eterno. Il tempo storico, quando lei chiama, non ha parole. Esso, in relazione al mistero delle origini e della morte, proprie e dei propri cari, è del tutto muto: «nel mistero delle proprie onde / Ogni terrena voce fa naufragio» (*Il tempo è muto*). È dal silenzio, dal mutismo di questo nuovo naufragio, che l'amore della voce vuole salvare il poeta:

[...] e la premurosa
Carità d'una voce mi consuma...
(*Sotto la scure il disilluso ramo*)

È questa voce che, giorno per giorno, sfidando il silenzio del tempo della morte, richiama il poeta all'«Inesauribile fragore di onde» che, nella ripresentazione del mistero dell'esistenza, abolisce il limite tra vita e morte. È per questo sforzo supremo di ripresa che la voce si può, conclusivamente, presentare come voce che parla di sé, segnando il distacco fra gli accenti e i segnali terreni, non più udibili in comune (il poeta aveva detto: «Sono tornato ai colli, ai pini amati / E del ritmo dell'aria il patrio accento / Che non riudrò con te, / Mi spezza ad ogni soffio...»), e il vento e la voce puri di un'esistenza e di una realtà intemporalmente, non soggette a decadenza, e in cui la stessa parola è ormai superflua:

Fa dolce e forse qui vicino passi
Dicendo: «Questo sole e tanto spazio
Ti calmino. Nel puro vento udire
Puoi il tempo camminare e la mia voce.
Ho in me raccolto a poco a poco e chiuso
Lo slancio muto della tua speranza.
Sono per te l'aurora e intatto giorno».
(*Fa dolce e forse qui vicino passi*)

Questa voce che si autodefinisce come aurora e giorno senza macchia è nella linea della *Preghiera dell'Allegria*, dove l'assenza di peso, la morte erano viste come «Il naufragio [...] di quel giovane giorno al primo grido». La novità del *Dolore* è che questo grido originario e questa purezza del giorno sono, per così dire, incarnati in una persona e in una voce che parlano per il poeta di una rinascita.

L'analisi di pochi lemmi del lessico di Ungaretti tende, come si vede, a investire motivi centrali di tutta la sua poesia. Passando, ad esempio, alla successiva *Terra Promessa*, ci sarebbe da indagare sul rapporto tra il tema dell'aurora della *Canzone* e quello introdotto dalla «voce» del *Dolore*, dominato dallo strazio per la perdita di una voce singolare e dal bisogno

di ritrovarla insieme al corpo (occhi, mani, volto) perduto. È su questo terreno che la poesia di Ungaretti tocca nella *Terra Promessa* quello che si potrebbe dire il massimo del platonismo (in quanto svalutazione dell'effimero e della perdita) e il massimo della sua speranza cristiana (come bisogno di rinascita e di resurrezione). I morti per il poeta parlano, e nel componimento *Di persona morta divenutami cara sentendone parlare*, in contrasto col «muto nostro sguardo» di vivi, si sente la parola della giovane morta:

Ma, carezzevole, la tua parola
Rivivere già fa,
Più a fondo,
Il brevemente dolore assopito
Di chi t'amò e perduto
A solo amarti nel ricordo
È ora punito.

La punizione per i vivi è il rimpianto e il rimorso di essere sopravvissuti ai propri cari. Questo sentimento spiega la «mia vecchiaia odiosa» di Ungaretti al ricordo del figlio morto (*Gridasti: Soffoco*, in un *Grido e Paesaggi*). Nella *Terra Promessa* il fantasma del figlio morto (soggiacente già al «puerile / petto [...] bramato» dei *Cori descrittivi di stati d'animo di Didone*, I) si intravede nelle dolenti parole di Didone, nel cui grido, d'amore e di dolore (oltre che di vergogna per il ripudio), sembrano convergere echi della voce infantile ma anche di chi aveva definito la sua vita una roccia di gridi:

Ora il vento s'è fatto silenzioso
E silenzioso il mare;
Tutto tace; ma grido
Il grido, sola, del mio cuore,
Grido d'amore, grido di vergogna
Del mio cuore che brucia
Da quando ti mirai e m'hai guardata
E più non sono che un oggetto debole.
Grido e brucia il mio cuore senza pace
Da quando più non sono
Se non cosa in rovina e abbandonata.
(*Cori descrittivi...*, III)

In realtà, la confusione non è solo delle voci ma anche delle immagini («Viene dal mio al tuo viso il tuo segreto; / Replica il mio le care tue fattezze; / Nulla contengono di più i nostri occhi / E, disperato, il nostro amore effimero / Eterno freme in vele d'un indugio», VIII). Si verifica una confusività narcisistica tra padre e figlio, fino al momento del raggiungimento di una condizione di rinascita gemellare:

Le ingenue anime nostre
Gemelle si svegliarono, già in corsa.
(XI)

Ritorna, come si vede, l'aggettivo «ingenuo» che qualificava nel *Dolore* le parole del poeta Ungaretti e la voce del bimbo morto, e, ora, le loro anime rinate in un parto unico, finalmente gemelle: «Sei animo della mia anima», dirà il poeta al figlio (*Gridasti: Soffoco*); e altre volte egli si riferisce al bimbo chiamandolo «anima» («Un'anima è partita», *Rievocherò...*, nel *Dolore*). Ed è di quest'anima (anche se non nominata) che egli parla nel *Segreto del poeta* (sempre nella *Terra Promessa*), che (come precisò lo stesso Ungaretti) si lega alla sezione *Giorno per giorno* del *Dolore*, e cioè alla morte del figlio. In questo componimento la voce d'anima, passando attraverso il silenzio, ritorna, con la speranza e in un tempo pieno di «palpito», come fuoco e come luce:

Solo ho amica la notte.
Sempre potrò trascorrere con essa
D'attimo in attimo, non ore vane;
Ma tempo cui il mio palpito trasmetto
Come m'aggrada, senza mai distrarmene.

Avviene quando sento,
Mentre riprende a distaccarsi da ombre,
La speranza immutabile
In me che fuoco nuovamente scova
E nel silenzio restituendo va,
A gesti tuoi terreni
Talmente amati che immortali parvero,
Luce.

Che il ricordo della voce perduta non possa tuttavia facilmente placarsi, nemmeno in una epifania di luce, è detto dalla successiva raccolta *Un Grido e Paesaggi*, dove il tempo si può presentare ai fanciulli con voci sempre rinnovate («Impaziente, nel vuoto, ognuno smania [...] Troppo in fretta svariando nei suoi inganni / Il tempo, per potersene ammonire. / Solo ai fanciulli i sogni s'addirebbero: / Posseggono la grazia del candore / Che da ogni guasto sana, se rinnova / O se le voci in sé svara d'un soffio», *Monologhetto*), ma dov'è pure il grido straziante del bimbo morente (*Gridasti: Soffoco*) che il padre ascolta impotente.

Col *Taccuino del Vecchio* si chiude questa rapida rassegna di semantica ungarettiana. Il grido sembra scomparirvi, ma si sente un «urlo muto» del poeta in una condizione di buio e notte totali («Le ansie [...] Tenebra aggiungono al mio buio solito, / Mi fanno più non essere

che notte, / Nell'urlo muto, notte», *Ultimi cori per la Terra Promessa*, 10). Il vecchio, l'uomo da sempre vittima della «carità feroce del ricordo», si sente ormai vicino alla morte, definita con la metafora del silenzio, e si chiede se egli viva e muoia nella realtà o nell'illusione:

Mentre arrivo vicino al gran silenzio,
Segno sarà che niuna cosa muore
Se ne ritorna sempre l'apparenza?

O saprò finalmente che la morte
Regno non ha che sopra l'apparenza?
(*Ultimi cori...*, 9)

Il gran silenzio della morte imminente riporta il vecchio poeta all'immagine della propria infanzia perduta («Darsi potrà che torni / Senza malizia, bimbo? / Con occhi che non vedano / Altro se non, nel mentre a luce guizza, / Casta l'irrequietezza della fonte?», *Ultimi cori...*, 21), e al «grido» (ora «rantolo» e «parola spenta») del bimbo che egli ha perso:

Soffocata da rantoli scompare,
Torna, ritorna, fuori di sé torna,
E sempre l'odo più addentro di me
Farsi sempre più viva,
Chiara, affettuosa, più amata, terribile,
La tua parola spenta.
(*Ultimi cori...* 26)

Il *Taccuino del Vecchio* (come tutta la poesia che parte dal *Dolore*) è attraversato dal desiderio di riudire la parola del figlio spenta dalla morte. Si direbbe che il tempo del poeta sia stato reso immobile e muto dallo spegnimento di quella voce. È in opposizione al «per sempre» della morte apparso in *Gridasti: Soffoco* («Poi nella cassa ti verranno a chiudere / Per sempre. No, per sempre / Sei animo della mia anima») che il *Taccuino* si chiude in un *Per sempre* di rinascita e di ripresa culminante nel ritrovamento di quell'anima «partita», di quella voce d'anima perduta che chiama il poeta dalle vette immortali:

Senza niuna impazienza sognerò,
Mi piegherò al lavoro
Che non può mai finire,
E a poco a poco in cima
Alle braccia rinate
Si riapriranno mani soccorrevoli,
Nelle cavità loro
Riapparsi gli occhi, ridaranno luce,
E, d'improvviso intatta
Sarai risorta, mi farà da guida

Di nuovo la tua voce,
Per sempre ti rivedo.

A conclusione del rapido percorso testuale-semanticò interno alla poesia ungarettiana qui presentato, vorrei guardare ai quattro lemmi esaminati («PAROLA», «SILENZIO», «GRIDO» e «VOCE») da due punti di vista diversi rispetto alla lettura fin qui condotta, e cioè introducendo un rilievo di elementare statistica lessicale e un riferimento alle posizioni e alle tensioni di Ungaretti critico.

Ebbene, sul versante statistico, va notato che i quattro sostantivi, considerati sotto l'aspetto della frequenza assoluta, si dispongono in un ordine che vede in testa «voce», a frequenza 25, seguita da «grido», a frequenza 22, da «silenzio», a frequenza 20, e da «parola», a frequenza 15. Questa sequenza non varia sostanzialmente se accostiamo ai lemmi di base altri termini derivati da essi, e, nel caso di «grido», il sinonimo «urlo», se non per il fatto che «grido» in questo caso precede «voce» («grido» piú «gridare» è a frequenza 31, con «urlo» sale a 36; «voce» resta a 25; «silenzio» con «silenzioso» e «silente» arriva a 25; «parola» piú «parlare» tocca la frequenza 25), e per l'altro che il campo lessicale del «silenzio» diventa quantitativamente equivalente (con frequenza 25) a quello della «parola» (piú «parlare») e a quello della «voce». Non sto qui ad esaminare gli scarti d'uso che questi lemmi presentano nella poesia di Ungaretti rispetto alla lingua comune (ma anche letteraria), in cui «parola» è sicuramente piú frequente di «voce» e di «grido». Rilevo soltanto che la maggiore frequenza di questi due lemmi rispetto a «parola» ne fa in Ungaretti dei termini chiave, anche se, ovviamente, insieme alla stessa «parola» e a «silenzio».

Schematizzando molto, si direbbe che alla base della poesia di Ungaretti ci sia la «parola» (della vita e della poesia), ma che questa, confrontandosi col «silenzio» (con la morte e con l'inganno delle stesse parole), passando attraverso di esso, regredisca verso il «grido» (e a volte verso l'«urlo»), che è espressione di un'innocenza originaria e soprattutto del dolore umano, e infine si purifichi nella ricerca e nella conquista della dolorosa armonia della «voce». Questa sta in alto, nell'intemporale delle «vette immortali», e il poeta si sforza invano di riudirla nella sua fisicità perduta.

È a questo punto che può essere utile proporre un veloce richiamo alle idee di Ungaretti lettore di altri poeti. Egli, com'è facile rilevare da molti dei suoi saggi, vede l'essenza della grande poesia nella tensione, come dice nel *Poeta dell'oblio*, verso le «parole vive, anche se, la piú parte, pronunziate dalle ombre». Di Leopardi, nel *Secondo discorso*, scrive: «Era un filologo, un poeta che sperimentalmente, sul vivo della carne delle parole, delle parole che

portavano nella loro carne i segni d'una storia, d'una lunga età, – sul vivo della propria carne e della propria anima che le parole verranno ad esprimere – cercherà gli effetti desiderati».

La parola scavata nella propria vita, su cui si era aperta la poesia di Ungaretti, si configura, nelle sue mature meditazioni come parola di carne, segno della carne dell'uomo. La grande poesia ha per lui sempre a che fare col corpo. Dante, Petrarca, Leopardi aspirano a reintegrare nella loro opera i corpi perduti. Il miracolo della poesia è, ad esempio, quello di Petrarca, che «riesumava» la lingua «nelle pulsazioni ingenuie d'una lingua nuova», e quello di Leopardi, che riaccendeva l'«antica voce» in cui altri poeti avevano cantato la «sofferenza del corpo» e il «segreto delle cose», compresa la morte, alla quale la poesia si oppone. Del suono della presente stagione dell'*Infinito*, Ungaretti dice: «voce che si sperde e, sperdendosi, instaura nell'infinito spazio un'infinita tomba».

La poesia di Ungaretti è una drammatica negazione della tomba infinita in cui si perdono tutte le creature nella loro «carnale condizione». Quando la parola attinge la sua sacralità e cede alla voce, e questa al silenzio della visione, è allora che la poesia celebra la sua dolente vittoria sulla morte.

UNA PAROLA DAL SILENZIO

Dico subito, al di là di ogni prova, che nella condizione contemporanea, quella delle parole pervasive e rese ‘immagini’, la via di ricostituzione della sostanza del verbo passa per il suo rinnovato contatto con il silenzio:

Prendere in considerazione la parola prima che sia pronunciata, sullo sfondo del silenzio che la precede, che non cessa di accompagnarla e senza il quale essa non direbbe nulla; [si tratta di rendersi] sensibili a quei fili di silenzio di cui il tessuto della parola è intramato.⁹

Questo silenzio fondativo non è però un puro nulla del suono, del rumore, uno spazio privo di qualunque nota. Esso equivale e si dà in quanto memoria reale e inattingibile, sostanza indicibile di quella parola corporea, materna, che ci troviamo scritta dentro, che ci precede e che ci ha resi a nostra volta ‘capaci’ di parola. Il silenzio dunque non come un’utopia a buon mercato o una pratica esoterica, possibile per gli *happy few* ma assolutamente distante dal fervore, dal bollire del quotidiano di tutti, delle donne e degli uomini ‘comuni’. Certo, gli appelli e le meditazioni oggi diffuse su quella che Le Breton ha chiamato «sovranità del silenzio» non sono privi di valore e intercettano un bisogno reale del mondo.¹⁰ Ma dal mio personale punto di vista penso ad un ricominciamento da quel silenzio che è ‘dentro’ la parola e che la genera, sin dalle sue manifestazioni primordiali. Non il silenzio della separatezza o dell’ascesi insomma, ma il silenzio del dialogo e della comunicazione.

Quali sono le forme del silenzio interne al nostro parlarci che impariamo guardando all’esperienza infantile del venire al linguaggio? La prima è il respiro, il ritmo corporeo implicito e indispensabile perché la parola raggiunga l’altro, perché sia una parola ‘per’ lui (non di un ‘per’ strumentale ma di un’per’ di favore e di vantaggio). La madre sostiene la relazione con la sua voce, ‘è per’ il suo bambino grazie ad un gesto privo di contenuto referenziale ma che nel suo stesso accadere coincide con la semantica profonda della relazione, in quanto è la relazione ad essere indicata e significata integralmente da quel gesto. La voce che incontra, che apre al mondo, è un evento del respiro; l’armonia spontanea

⁹ M. MERLEAU-PONTY, *La prosa del mondo*, Torino, Editori Riuniti, p. 66.

¹⁰ Cfr. D. LE BRETON, *Sovranità del silenzio*, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis, 2016.

dell'inspirazione che nutre e dell'espiazione che lascia andare con gratitudine.¹¹ Se manca questo ritmo del corpo materno, la voce giungerà fastidiosa, carica di ansia (l'ansia è tecnicamente una mancanza di respiro), priva di qualità relazionale, e non sarà il luogo di un evento ma solo di un disturbo, e al limite di una ferita. Se 'respirata', la parola detta ha la qualità della brezza che rinfresca, come già Boccaccio sapeva quando nel *Proemio* del suo grande polittico lodò il soccorso offertogli dagli amici nei dolori dell'amore e disse che la parola della consolazione 'rinfresca' e per questo solleva: «Nella qual noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti di alcuno amico e le sue laudevole consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avvenuto che io non sia morto».¹²

E qui si innesta precisamente la seconda forma del silenzio, almeno nella maniera in cui lo abbiamo evocato: l'ascolto. Respiro parlante e parola ascoltante sono le facce di una medesima medaglia. La voce che attinge energia dalla *ruâh*, in quanto sostanza aerea del corpo, sa modellarsi sul ritmo interno della relazione, sul respiro dell'altro, e per questo parla in quanto ascolta, in quanto fa spazio dentro di sé al respiro dell'altro ed esercitando il silenzio spontaneo dell'ascolto lo lascia essere. È questo il gioco dell'interazione linguistica originaria: il respiro della voce e il suo generare il silenzio perché l'altro sia e dica, con il suo corpo e le sue parole. Il silenzio relazionale dell'ascolto è il segreto della parola corporea. Lo sanno bene i terapeuti, che hanno bisogno della lentezza del rapporto, dell'attraversamento di difficili silenzi per arrivare, dentro questo grembo di dolore, al momento in cui la parola prende carne e diventa, davanti al terapeuta, 'la' parola del paziente, quella giusta per dirsi. La Terapia della Gestalt fissa con esattezza il senso e la via di questo momento in cui il flusso sovradimensionato e vuoto delle parole nevrotiche (in *Gestalt Therapy*, alla lettera, *verbalizing*) si tramuta in un evento di parola liberante e agganciato alla vita, quando afferma che il contrario del parlare vuoto e senza oggetto non è la semantica scientifica né la terapia corporea: è la poesia.¹³

Il silenzio di cui abbiamo bisogno, al quale rivolgerci nel tempo della parola senza corpo, è dunque il silenzio della poesia. Se avesse senso e fosse possibile per noi oggi, in maniera non velleitaria, pensare ad un nuovo umanesimo, esso richiederebbe, per primi ai poeti, una scelta coraggiosa di essenzialità e di umiltà. La poesia di cui abbiamo bisogno non è quella che

¹¹ Mi riferisco qui alla grande tradizione orientale sul respiro, di cui si è fatto interprete tra gli altri, con i suoi libri, il monaco buddista Thich Nhất Hạnh. Cfr. ad esempio THICH NHẬT HẠNH, *Il dono del silenzio*, Milano, Garzanti, 2015.

¹² BOCCACCIO, *Decameron*, Proemio, ed. a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, p. 6.

¹³ Cfr. F. PERLS-R. HEFFERLINE - P. GOODMAN, *Teoria e pratica della Terapia della Gestalt. Vitalità e accrescimento nella personalità umana*, a cura dell'Istituto di Gestalt H.C.C., postfazione di M. Spagnuolo Lobb, G. Salonia e A. Sichera, Roma, Astrolabio, 1997.

mima il ronzio, che si riproduce per inerzia, che fa della propria intonazione un format (né ci serve tantomeno una critica speculare a questa modalità di vivere l'essere poeti). Ad essere all'altezza dei nostri tempi sarebbe un gesto poetico diverso, nel quale la poesia avvenga e sia una parola del silenzio e dal silenzio. Non insomma anzitutto la poesia in quanto testo scritto (e purtroppo scarsamente divulgato), ma la poesia in quanto forma di parola, alfiere umile di una silenziosa controtendenza del dire che ci riguarda tutti, messaggera di una parola che tutti siamo chiamati a pronunciare.

«Mio cugino ha parlato stasera». Così, in uno dei primi versi dei *Mari del Sud*, il Pavese poeta presenta l'evento della parola preparato da un lungo silenzio a due: «Camminiamo una sera, sul fianco di un colle / in silenzio. [...] / Qualche nostro antenato deve essere stato ben solo / – un grand'uomo tra idioti o un povero folle – / per insegnare ai suoi tanto silenzio». Si tratta di un ingresso nel *verbum* che il silenzio gestisce e fa accadere. Come a dire che affinché una parola conti, avvenga davvero, essa deve per forza cominciare dal silenzio. Secondo il poeta dei *Mari* si tratta di una virtù innata, che distingue una stirpe dall'altra. Ma per noi la curvatura carnale del silenzio degli 'antenati' pavesiani significa oggi che non si dà vero silenzio che non sia scritto nel corpo di chi lo pratica; che non bastano la moda o la pura aspirazione, senza una costanza e una disciplina tali da rompere il deposito tossico del troppo parlare e da aprire il 'loquente' ad una esperienza di parola nuova: perché rara, perché misurata.

Dobbiamo dirci l'un l'altro, francamente, che siamo in genere distanti da tutto questo. E perciò la poesia è insidiata. Essa non ha bisogno però del silenzio reattivo dei rabbiosi, della sprezzante distanza dei colti, ma del silenzio coltivato e reso stile di vita. Serve un silenzio quotidiano, che attraversi le zone molteplici e affollate dell'esistenza. Urge un silenzio testimoniato in quanto spazio vitale, e non un silenzio ostentato e in fondo finto. Un silenzio che regga le relazioni e conceda loro quella tensione primaria in cui fili di luce invisibile e rivoli di emozione contenuta colmano *ad abundantiam* il vuoto di sonorità. Un silenzio offerto e scambiato, che abbiamo perso di vista, di cui non conosciamo più nemmeno i presupposti. Ma se non si trova lì, la parola passa e non lascia traccia. «Quando io trovo / in questo mio silenzio / una parola», dice Ungaretti della poesia. L'utero di questa parola 'nuova' è lì, nel silenzio del corpo, ovvero nell'ascolto della sua musica primaria, dell'inespresso musicale che ci precede.

Non sarà insomma, quella che auspico e prefiguro, una parola a buon mercato. Perché una parola così costa fatica, viene da una immersione, da un atto di onestà grandissima, dove si dice solo la parola che si trova e che si sente nell'abisso, solo la parola aderente, annidata

nella vita e nel corpo. Una parola di carne, una parola-corpo, che del corpo è riflesso, espressione e promessa. Forse per dirla, questa parola, non abbiamo più bisogno di scavare nel linguaggio, di esaurirne le possibilità in quello spasmodico movimento che ha improntato tanta lirica del Novecento. Ungaretti continua a ricordarci (perché anche lui poi tante volte lo ha dimenticato) che questa parola dobbiamo scavarla dentro noi stessi, in quel silenzio sin dall'origine abitato dal corpo dell'altro.

TESTIMONIANZE

FRAMMENTI PER UN' APOLOGIA DEL SILENZIO

1.

Se dovessi scegliere una poesia che rappresenti per me la più alta meditazione sul silenzio, certo sceglierei *L'Infinito*.

Parlammo una volta dell'*Infinito* – in un clima d'intimo raccoglimento che avvicinava la conversazione a una preghiera laica, intonata nel nostro dialogo a una fanciullesca commozione condivisa da entrambi – con Orazio Costa nell'imminenza d'una progettata lettura open dei *Canti*, da farsi a Recanati e che poi per vicissitudini diverse e non nuove non si sarebbe realizzata. La scena doveva basarsi su un unico oggetto: un enorme meteorite conficcato profondamente nel suolo, a evocarne il favoloso volo e la caduta dal cielo, sulla cui superficie si sarebbero potuti leggere scolpiti i celebri versi leopardiani. Ciò, a rappresentare con la forza icastica dell'evento, come sempre succede nel teatro vero, che quello è un testo piovuto dal cosmo, un miracolo che né la tradizione lirica coeva all'autore né il suo personale cammino letterario potevano lasciar presagire. Un desiderio atterrato nel pensiero d'un uomo dalle stelle (come suggerisce l'etimologia latina del verbo *desiderare*).

L'Infinito incomincia dal silenzio e finisce nel silenzio, a voler suggerire che il silenzio è la lingua madre del pensiero stesso. Quand'esso è avvento e rivelazione – meteorite o monolite –, il pensiero nasce dal silenzio. Certo, si può pensare anche da alta voce, ma l'esperienza innominabile che la mente vive nell'atto di pensare è custodita dal silenzio. Ad essa allude l'idillio leopardiano; e non sarà un caso, in una poesia concepita rigorosamente come una partitura, che le due sole parole che si ripetono siano proprio «pensiero» e «silenzio».

«Facciati il più del tempo silenzio», dice Epitteto nella traduzione di Leopardi stesso.

2.

Il silenzio non è un vuoto, il silenzio è il plèroma, è ciò che riempie.

Il silenzio non è omissione, il silenzio è ostensione di me a me stesso.

Il silenzio è terra fertile sulla quale può germogliare il seme della parola.

Il silenzio non è silenzio, è musica.

Il silenzio non chiede la parola, è la parola che chiede la mèta del silenzio.

Il silenzio non è povertà, è sconosciuta ricchezza.

Il silenzio non è isolamento, è accoglimento.

Il silenzio non è reticenza, è il lessico di un'altra lingua.

3.

Chiudo questi frammenti per un'apologia del silenzio (che non ha bisogno d'essere difeso) con i versi d'una poesia natami, come spesso nel caso mio, da una circostanza vera (e non certo rara) che ne costituisce l'antefatto. Sfidandomi a pensare il silenzio come al lessico di un'altra lingua m'è tornato in mente questo testo che, se non dice la stessa cosa, certo ha un suo diritto di parentela con le precedenti riflessioni.

BILINGUE

Coro di uccelli
dietro le mura
del cimitero,
dentro la chioma
di tre cipressi.
Trepido dubbio
se siano essi
a dialogare
o chi è sepolto.
Di alcuni subito
rivedo il volto.
Folle speranza
che gli uni e gli altri
siano gli stessi.
Presentimento
che il cinguettio
sia la risposta
prima del volo,
ma nel dialogo
non so dir io
quale domanda
esce dal suolo.

ROBERTA DAPUNT

RIVOLTO AI MIEI SILENZI

Guardo spesso le mie mani, perché sopra il quaderno rimangono ad aspettarmi, come un granito ostinato rimangono lì e aspettano di potermi aiutare a testimoniare la mia origine e lo sguardo che ne scaturisce. È una disciplina che non può mancare a chi frequenta i versi per esprimersi. Ormai la poesia mi è diventata compagna per dovere di un percorso e si è trasformata in un vizio difficile da soddisfare. Da donna, io posso recepire il verso bello, afferrare lo scrivere bene, seguire la ricerca profonda della parola, della giusta definizione. Da poeta ho il dovere di sentire in silenzio il suono vocale del raccontare in forma stretta la vita.

E ci sono delle condizioni nella vita, il mio esempio in quella di un maso di alta montagna, che tuttora definiscono, così come da sempre, un accordo tra chi ci vive e il luogo che ospita: la coerenza di una scelta di vita, il rigore di questa e il rispetto di fronte alla terra, poiché ci è sacra da sempre. Questo accordo non è esposto, non è scritto o dichiarato da nessuna parte. Succede nel silenzio, lì, proprio lì, dove la dignità può manifestarsi nella sua essenza più pura, e in questi luoghi il silenziosa essere più efficace di qualsiasi verso.

Da sempre provo fascino e richiamo verso un'astensione del parlare, che spesso accade nelle conversazioni dal vocabolario raccolto in pochi suoni dei contadini. Succede durante le transumanze, durante le fienagioni, nella stalla, così anche nel giorno della maialatura. Caposaldo di questi silenzi è una misura di umiltà dovuta a una semplice esistenza, fondale d'intelletto che a me interessa.

Provegno dall'educazione di un silenzio austero, del quale tutti noi, grandi e piccoli, avevamo molto rispetto, a scuola ma soprattutto in chiesa e durante le processioni sui prati, dove non ci permettevamo movimento diverso da quello stabilito dal rito. Questo per me ha un significato ora, che si muove tra l'educazione di una comunità fortemente radicata nelle tradizioni, alimentata da una religiosità profonda, e la libertà di scelta dell'individuo di fronte al mondo. Nella mia testa sono cambiati spazi e orizzonti, mi è rimasta però la memoria di una vita in sé molto umile, che non aveva grandi pretese, ma rigorosa nel fare bene le cose, e lo dico con un sorriso sulle labbra, perché il termine in ladino, mia lingua madre: *"fasciö che al'alda"*, cioè *"fare così come si deve"* era ed è tutt'ora riferito a Dio, cioè fare bene davanti a Dio. Tutti i riferimenti al sacro sono per me misura conosciuta, comprensibile alle descrizioni, perché comune alla mia crescita. Ora accompagnano molti miei versi, perché

sono per me un confronto con la poesia, non più con la fede. In cambio mi tengo stretto il silenzio imparato per educazione, il silenzio acquisito per ubbidienza, quello fissato nella memoria per uso e abitudine. Mi rimangono cari anche i miei silenzi rimproverati. Troppo spesso non capiti.

Dunque, come non celebrare il silenzio, o meglio il plurale di esso, poiché i silenzi, e ce ne sono molti, sono la parte migliore di ogni lingua. Essi definiscono le frazioni, sono le parti staccate di un tutto, le corsie di emergenza quando non c'è parola che tiene. Per me sono i capitoli solitari dell'animo quando nemmeno la poesia riesce a riscuotere.

Il silenzio appunto, quello che dimentichiamo spesso, perché facciamo troppo rumore anche noi poeti che scriviamo poesia rumorosa per essere di oggi. Di oggi a tutti i costi, come se non lo fossimo in verità del corpo e della nostra vita.

Nel silenzio, ho pensato. Nel silenzio sarà il mio dialogo con l'esterno. Parlerò rivolgendo voce e vocaboli alla mia condizione interiore e i miei orecchi presteranno ascolto a ciò che da dentro mi darà risposta. Non ci saranno suoni, non sentirete vibrazioni, nessun fonema, poiché il silenzio, esso è lingua di tutte le lingue, comprensione totale posta sul desiderio di capire e di farsi capire.

RICCARDO EMMOLO

POESIA E SILENZIO

Quasi tutto ciò che facciamo origina da un unico desiderio: durare il più a lungo possibile. I poeti non sfuggono a questa legge. Essere conosciuti, avere successo, diventare famosi nutre l'illusione di durare oltre la morte. La *zoé* in noi non crede alla morte. Anche quando ci rendiamo conto che ci siamo vicini, non riusciamo a credere che di lì a poco scompariremo.

I fisici ormai sono sicuri che nell'universo esistono dimensioni senza tempo, in cui però la vita è impossibile. Tuttavia anche nel senza-tempo, qualunque cosa esso sia, qualcosa c'è: il silenzio. Il silenzio è la lingua dell'universo. Per questo, anche se non riusciamo a immaginare il senza-tempo, può capitare che ne avvertiamo il richiamo. Succede quando un silenzio improvviso e assoluto ci rapisce tagliandoci fuori da tutto il resto.

Noi possiamo dire che cos'è una poesia, ma non cos'è *la* poesia. Una poesia è qualcosa che iniziamo, terminiamo, sistemiamo; *la* poesia non ha né un inizio né una fine, come un silenzio senza tempo. Una poesia è rumore nel tempo che aspira al senza-tempo, *la* poesia è un senza-tempo che riconduce ogni rumore al silenzio che l'ha generato. In questo senso scrivere poesie è vocazione al ritorno. Ogni poesia ci invita a tramontare in silenzio.

La poesia è nel silenzio in cui l'amore unisce due persone. Quel silenzio tremante che, interrompendo le parole, si trasforma nel primo bacio. Prima di quel bacio non c'era quasi niente fra di loro, dopo quasi tutto. *La* poesia è sempre primo amore, parola che (si) rigenera nel silenzio.

Talvolta il silenzio apre nell'amore un gorgo di felicità oscura che oltrepassa il desiderio di durare.

Sono arreso ai tuoi occhi
mentre ti parlo
guardo sopra questo azzurro
nell'azzurro dove quella
sottile scorza di luna
sa la liquida angoscia
di morire
di te

Un amico ci è indispensabile non tanto perché siamo sicuri che ci capisca, quanto perché sa ascoltarci nel silenzio. In questo ascolto, che assorbe ogni nostra parola, c'è qualcosa di più prezioso della comprensione. Il silenzio dell'amico custodisce per noi *la* poesia. Noi gli siamo grati, senza saperlo, proprio per questo.

Così anche nel nostro tempo, indifferente a *la* poesia, i silenzi nell'eros e nell'amicizia continuano ad esserne i custodi.

Silentium aureum, l'istante in cui la parola lascia il posto ad un'altra voce che emerge nell'interiorità del nostro essere. Quell'attimo in cui il *linguaggio* pare sospendere la propria definitività e lasciare spazio ai territori inesplorati dell'*ascolto*, a una *parola* sottratta al rumore del mondo. Non la totale cessazione del suono, forse inconcepibile per noi umani se non con la morte, almeno per quel veramente poco che ci è dato sapere dell'aldilà. Ma qui, nel mondo, «la rugosa realtà preme d'intorno, e può imporre il silenzio massiccio, minerale della devastazione» (A. Zanzotto, *Situazione della letteratura*, in *Le poesie e prose scelte*, Mondadori 2003, p. 1094).

Da una parte, l'abisso silenzioso in cui cerchiamo, tra le macerie e i frammenti della nostra esistenza, una parola che risalga alla luce da quelle profondità restituendo la vita. Dall'altra, la rivelazione silenziosa concessa in quei preziosi attimi di pura grazia: «È nel cuore stesso della durata, e dei suoi doveri fedelmente assunti, che il tempo diventa permeabile all'eternità, così che l'al di là diventa anche un che di interiore e così che in ogni istante abbiamo come la possibilità di entrare nella nostra immortalità. Vi sono dei momenti di silenzio, quando l'anima diventa come un grumo di silenzio, vi sono degli istanti in cui l'amicizia si concentra senza che ci sia bisogno di confermarla a parole, vi sono delle intuizioni che, improvvisamente, nella monotonia e nell'insensibilità del quotidiano, ci inondano di luce e di bellezza, ci rendono infinitamente vulnerabili alla luce e alla bellezza; sì, ci sono veramente degli istanti in cui si assapora l'aroma di questa vita risorta...» (O. Clément, *La riapparizione della morte nel pensiero contemporaneo* in *I visionari. Saggio sul superamento del nichilismo*, Jaca Book 1987, p. 85).

Così, in una Catania incredibilmente deserta, un'aura silenziosa discende sulle case sventrate e sui palazzi di San Berillo come una pace a lungo desiderata. È un vento di ricchezza che porta con sé una *voce* unita alla voce paterna dei miei antenati, trasmessa di padre in figlio come un'antica benedizione.

Ecco il verde delle agavi,
le case sventrate che ci chiamano
dentro il buio della montagna. Ecco
le radici esplose, il mare di pietra

nera che la protegge. Uno barcolla
sull'asfalto con la testa riversa
dentro il cielo, è Catania, sono
agata fiammante i suoi occhi,
due stelle tra le palme e i palazzi...
ma una voce... un vento di ricchezza
su queste macerie... *'Sa binidica,
patri. Santu e riccu. E binidittu.*
Terra dei miei padri torno
nel tuo fuoco a consumarmi,
a generarmi per sempre.

GIANCARLO PONTIGGIA

PIOGGE DEL SILENZIO

Credo di aver sempre amato quella forma misteriosa di tempo che chiamiamo *silenzio*. Eppure, se qualcuno mi chiedesse cos'è questo silenzio cui alludo, non saprei rispondere. Posso però cercare di chiarire, innanzi tutto a me stesso, quand'è che mi è parso, volta per volta, di farne esperienza.

E se mi sforzo di volgermi indietro, alla mia prima infanzia, di penetrare in uno di quegli strani pertugi della memoria in cui è sopravvissuto almeno un brandello della mia vita più remota, vedo che il silenzio – il far silenzio, il lasciare che il silenzio operasse in me – non implicava soltanto lo stare da soli: c'era anzi, in quello stare semplicemente con se stessi, qualcosa di pauroso e di sconcertante che mi inquietava, e mi metteva in allarme. In quei momenti, mi accadeva semmai di esser sopraffatto dal tumulto delle nostre voci interiori, di indulgere a un soliloquio rumoroso, invadente, che finiva a volte per opprimermi.

Intuivo – perché di un'intuizione si trattava, non di un pensiero argomentato – che far silenzio non implicava tanto lo stare con se stessi, semmai un mettersi al riparo non solo dagli altri, ma anche – soprattutto – da se stessi: un mettersi al riparo dall'esperienza dispersiva della quotidianità, dei suoi pensieri troppo ragionevoli, lasciando che il mondo irrompesse in me senza di me. *Silentium*, d'altronde, in latino, non è solo il non far rumore, o quel tempo speciale in cui tutto pare immobilmente sospeso in una sua bolla magica e appartata, ma è anche il tacere, e dunque anche il tacere con se stesso. Cominciai così, come per caso, a cercare dei luoghi in cui quella forma del silenzio potesse operare.

E li trovai, quei luoghi, a poco a poco, senza ben sapere all'inizio quali fossero, ma riconoscendoli dalla loro semplice capacità di provocare in me una sorta di sospensione carica di frutti. Da quel momento, cercare il silenzio significò cercare un luogo del silenzio, un luogo da cui il silenzio sprigionasse quasi per virtù magica, o per una sorta di virtù sua propria.

E quei luoghi erano principalmente luoghi naturali, in cui vibrava – o mi pareva di sentir vibrare – qualcosa di speciale: il cuore spinoso e protetto di un cespuglio di rovi; i

camminamenti segreti di un campo di granturco; certi viottoli di campagna che piegavano, a una svolta impreveduta, verso un qualche casale abbandonato. Ma, non meno fervidi di vibrazioni e di pensieri palpitanti, erano anche il chiuso di una cantina, tra pile di carbon fossile e di legna; o la soglia di una cappelletta invasa dall'erba, dove più nessun prete celebrava da tempo la messa. Lì, in quegli spazi abbandonati a se stessi, per lo più umili, poteva succedere che io sentissi dentro di me una lingua diversa dalla mia, l'irrompere di energie e di pensieri nuovi, qualcosa di cui non sapevo niente, ma che agiva in me trasformando la mia percezione del mondo.

Solo più tardi, pensando a quelle mie avventure solitarie, compresi che ciò che in quei luoghi cercavo era un'esperienza di mondo colto nel suo nudo sorgere, come se si desse per la prima volta, e a me, proprio a me: come se il mondo, in quell'ansa appartata di tempo, si mostrasse in una sua dimensione sospesa, quando nulla pare accaduto, e tutto potrebbe, di lì a poco, accadere.

Eppure, in quella forma del silenzio di cui parlo, non c'era nulla di astratto. *Nil mutum natura dedit*: l'esperienza del silenzio era sempre accompagnata da una densità sinestetica, quasi noi percepissimo il ronzare profondo della vita, il suo darsi misterioso in paste di colore o di ombra, di presenze palpitanti, che oscillano stranamente tra il mondo delle cose e quello dei pensieri. Così, immagino, il primo giorno che nasciamo alla vita, e che veniamo sorpresi dalla luce del mondo, tutto ciò che s'imprime nella mandorla degli occhi o nei padiglioni ancora così delicati degli orecchi, deve apparire come intriso di un silenzio gremiale, avvolto in una luce minerale di ambra, o di alabastro.

Più tardi, ma dovevo essere ormai sui dieci anni, mi resi conto che anche il sogno era in fondo un luogo del silenzio, nonostante il tumulto degli emblemi che scorrono nelle sue acque ora lente ora vorticoso: ma lo scorrere, nei sogni, ha sempre un suo andare ipnotico, silente, come se tutto accadesse da solo, e nessuno potesse contrastare il suo moto uniforme, calcolato ad ogni passaggio, quasi ogni oggetto e ogni figura fossero attratti da un polo invisibile che li chiama. La stessa sensazione che producono in me i componimenti stilnovisti: le donne, ad esempio, che *vengono* nelle poesie di Guido e di Dante, quelle che fanno «tremar di chiaritate l'âre», e cui si inchina «ogni gentil vertute», sembrano muoversi in una bolla di silenzio sospeso e ineffabile: creare questa bolla per virtù di lingua e di stile è il cuore e l'oggetto di

quella meravigliosa poesia, forse sul modello dei romanzi arturiani, la cui bellezza è in fondo tutta nel ritmo fascinatore impresso alla narrazione.

Credo di essermi accostato alla poesia, verso i quattordici anni, per la stessa ragione che mi spingeva lungo sentieri inaccessibili e celati, soprattutto nell'ora panica in cui ogni cosa tace. In quello stesso anno lessi per la prima volta Tibullo, e in particolare la seconda elegia del secondo libro, con quel suo splendido, ombroso distico d'apertura, che fa pensare all'atrio di una *domus* romana, con i suoi impluvi muschiati, le *imagines* degli avi, l'ara su cui bruciano *pia tura*: *Dicamus bona verba; venit Natalis ad aras: / quisquis ades, lingua, vir mulierque, fave* («Diciamo parole di augurio: Il Genio del Natale si accosta agli altari: / voi tutti presenti, uomini o donne, osservate il silenzio»). Anche i riti, di qualunque fede essi siano, acquistano senso solo se sono avvolti nella sfera del silenzio, circoscritti da gesti che definiscono un perimetro di forze che irrompono proprio grazie alla precisione rituale del gesto: *Inferis manu sinistra immolamus pocula: / laeva quae vides Lavernae, Palladi sunt dextera*, come leggiamo in due settenari trocaici di Settimio Sereno: «agli dei inferi libiamo con la mano sinistra, perché tutto ciò che è posto a sinistra appartiene a Laverna [cioè alla divinità delle tenebre], mentre ciò che si trova a destra appartiene a Pallade [cioè alle divinità celesti]».

Sileo, ui, ere: l'esser silenzioso, tacito. Ma ancor più *silesco, ere*, l'incoativo in cui si afferma l'idea del diventar silenzioso. Bellezza di questi verbi, che mi affascinarono, fin da allora, per la loro misteriosa carica poetica. C'è, nella lingua latina, una densità d'ombra che mi ha sempre fatto pensare: d'ombra, sì, di quell'ombra che il fuoco di una candela ravviva: come se il latino esaltasse gli stati più silenziosi e celati del nostro sentire. In questo la lezione di Virgilio resta insuperata. Ma anche il vocabolario agricolo, nella sua parsimonia e praticità, gareggia con la poesia: penso a Columella, alle sue *vineae silentes*, e cioè ai polloni delle viti che non gettano ancora; o al *silens flos*, il fiore non ancora sbocciato: strano, misterioso stato di sospensione, in cui è come se la vita fermentasse in attesa di qualcosa, prima di straripare nel gran catino del mondo.

Ci pensavo continuamente, a questo stato, a questa condizione in cui qualcosa è già vita, e ancora non lo è: e in cui pare condensarsi, come nel nocciolo di un seme, tutto un futuro. Anche nella vita degli uomini è in fondo una zona silente, che è quella dell'infanzia: dove tutto pare covare in un suo stato di attesa inconscia, non calcolata, e in cui pure si va disegnando un destino. I bimbi non sanno niente di sé, non pensano, vivono come in un

nascondiglio, in un guscio di noce dal quale sbucano a tratti per aderire alla vita dei grandi: ma poi, appena possono, ritornano in quel loro guscio di silenzi e di racconti. Come i gatti, amano le tane, il buio di un armadio, l'odore di legno chiuso di un solaio antico, dove nessuno più entra, la luce rada di una cantina, l'ombra ruvida di una capanna indiana. E amano il crepitare del fuoco, che tanto ha a che fare con la dimensione del silenzio: la fiamma di una candela ha il potere di dischiudere le stanze dell'anima, mostrandole nel loro silenzio originario.

Al pari del crepitare di una fiamma, anche il suono della pioggia sa evocare in noi qualcosa di remoto, che è in noi ed è prima di noi: quando piove, è tutto un pullulare di pensieri e di immagini gremiti di silenzio, e cioè di un sentire che non dice qualcosa, ma è la radice di ogni altro qualcosa. È la pioggia che batte sulle foglie di un nespolo, o sulla tettoia di un magazzino, e che ci fa trasalire per la sua bellezza lunga e quieta, nella quale sprofondiamo...

Gioia di sonno, e gioia di sere
e gioia di forti acquazzoni, quando
il tempo della vita s'impaluda in anse
che non conosci, sei
nel lino di un giugno molle, scuro,
nel ventre
della vita che si acquatta
infima, remota,
ti alzi, senti
gli scrosci del cielo che urtano
ai vetri, si spandono
in grumi di argento, in biglie
di fuoco,
come squassa, il vento, alle porte
dell'anima, la tua, che retrocede
in un'altra acqua,
più dolce, è una notte
di giugno silente ombroso
che si spande
nel gran vaso del mondo, respiri
il suo odore di selva, affondi
nel legno
scuro delle cose
che premono, battono
in una giovinezza di pensieri
vergini, senza nome, ti arrendi
al suo suono suadente,
al grembo che fu prima

di ogni pensiero

PIETRE

A partire da questo numero, "Leuké" apre una pagina Facebook curata da Pietro Cagni e Pietro Russo del Centro di Poesia Contemporanea di Catania.

Una pietra è una pietra, ci hanno insegnato. Ultimo (o primo) tassello nella complessa trama del *bios*, giacimento fossile, concrezione di una materia lontana dall'essere ricondotta al suo alveo etimologico di *mater*. Al limite, come nell'incipit dell'Odissea kubrickiana, possiamo riconoscerne la valenza antropologica di simbolo totemico. Eppure un secolo fa un ventiduenne di Varsavia, segnato da splendore profetico e visionario, attraverso l'evidenza di una pietra vide schiudersi ai suoi occhi una realtà più grande: «Amate l'esistenza della cosa più della cosa stessa e il vostro essere più di voi stessi». Una pietra, dunque, è una pietra. Ma anche altro.

Proprio a questa realtà duplice della pietra abbiamo deciso di ispirarci per onorare l'invito dei padri fondatori di «Leuké» a sederci attorno al tavolo della poesia e dell'amicizia, o meglio dell'amicizia che si genera nel nome dell'*irriducibilità del nostro essere e della forza del suo dirsi*. Dal ventre fecondo dell'amicizia, infatti, oltre che dalla genuina sfrontatezza di alcuni ventenni amanti fedeli e intransigenti della poesia, è nato, quasi tre anni fa, il Centro di Poesia Contemporanea di Catania, punto di partenza di un cammino condiviso e aperto al confronto, alla ricerca inquieta e luminosa, al nucleo vero dell'esperienza in cui vengono a saldarsi, indistinguibili, vita e versi.

Su questa strada lastricata di *Pietre* vogliamo, ora più che mai, proseguire, affraternati dai comuni intenti che animano la rivista, nella consapevolezza che la poesia, nella contingenza di un tempo storico che alza barriere più o meno visibili in terra come in mare, è capace di spazi che tengono alte le ragioni profonde di quell'*uomo* di cui scriveva Betocchi.

In una realtà che, almeno cromaticamente, sembrerebbe contraddire il candore pavese a cui la rivista è ispirata, abbiamo dunque ravvisato l'origine del nostro percorso e di ciò che ci proponiamo di realizzare. Non ignari del fatto che il nero che caratterizza la geologia del nostro paesaggio etneo è 'solo' il risultato finale del magma, ovvero di quel principio vitale che con i suoi bagliori rossi illumina l'estrema notte de *La Ginestra* leopardiana; che ribolle nelle pagine di Pavese piene di abissale vitalità e desiderio; che apre lo sguardo del ventiduenne Mandel'stam, il quale, riconoscendo nella pietra (*Kamen*) non un «valore in sé» bensì la prospettiva di una «gioiosa interazione con i propri simili, come le singole pietre in una cattedrale gotica», ribadisce cosa è l'atto della creazione poetica.

Ecco, la natura (nell'etimo del participio futuro latino *nascitura*) della pietra è per noi la volontà di elevare una costruzione imponente su fondamenta salde, perché, disillusi e truffati da una contemporaneità che consuma l'evento *hic et nunc* sotto le insegne dell'utile e del profitto, è una contemporaneità 'altra' che andiamo cercando, ovvero un sentirci pienamente e 'contemporaneamente' figli e padri di questo tempo. Una pietra, per noi, non è una pietra. È già il gruppo scultoreo di Bernini che attorno al fulcro di Enea – eroe pietoso nonché ideale dell'Uomo betocchiano – concretizza la dialettica tra le generazioni e della generazione. Oppure, come ci ricorda Sereni nell'eco vibrante dello stesso Mandel'stam, è l'insita possibilità di una cattedrale.

Per non meno di questo poniamo qui la nostra prima pietra. Fiduciosi che presto possano aggiungersene altre.

Pietro Cagni e Pietro Russo

«DOVE GIÀ IL SILENZIO / ATTENDE IL SEGNO».

APPUNTI SUL PENSIERO E LA POESIA DI PIERO BIGONGIARI

1.

La produzione di Piero Bigongiari attesta l'esperienza del silenzio come un'esperienza letteralmente "drammatica". Non si tratterà, dunque, di una retorica del silenzio, di una strategia comunicativa che si avvale delle modalità della reticenza o aposiopesi: il silenzio, nella poesia e nel pensiero di Bigongiari, appare come la traccia di una opposizione irrisolvibile e feconda, un attrito che separa e al contempo unisce il segno (vocale o scrittoria) e la sua assenza. Alcuni brevi passaggi da *L'evento immobile* (raccolta di saggi del 1987) restituiscono molti spunti della riflessione bigongiariana sul silenzio, introducendoci direttamente al cuore della questione:

Il fatto è che la voce, che implica il «rumore senza fondo» della lingua, nasce nel silenzio, dal silenzio, è un intervallo del silenzio e una contraddizione del silenzio anche laddove ne è il prolungamento figurato.¹⁴

Prima del segno è l'informe, il non ancora figurato: esso si estingue – apparentemente- nel momento in cui «massa (scrittoria) e energia (vocale)» vengono articolate e definite in una forma univoca e stabile. La voce sarebbe, così, contraddizione del silenzio. Ma il silenzio, da cui e in cui la forma nasce, continua nel segno e dall'interno lo vivifica: istituisce una compresenza della figura e dell'infigurato originario. Dunque il silenzio non viene davvero spezzato, e permane come paradossale e ininterrotta presenza *dentro* il segno. In un sistema, quello della lingua, che è «rumore senza fondo», potremo paragonare il silenzio alla radiazione cosmica di fondo, il residuo dell'esplosione iniziale, la traccia percettibile e documentabile di un'origine certo remota ma non per questo spenta, che continua a permeare l'universo in espansione. Se il segno «nasce dall'infigurato, dall'infigurabile», al suo apparire non lo fa venir meno: «mentre lo interrompe, anche lo prosegue, nel senso che prosegue [...] l'infigurabilità concreta di base». Le parole di Benjamin che Bigongiari cita tra le pagine de *L'evento immobile* racchiudono felicemente la questione: «la lingua non è mai soltanto comunicazione del comunicabile, ma anche simbolo del non-comunicabile». Bigongiari

¹⁴ Piero Bigongiari, *L'evento immobile*, Milano, Jaca Book, 1987, p. 17.

riconosce tale presenza non come «*donami* dormiente nella massa del significato», ma come «*énérghèia* dell'opera in funzione». Ecco il paradosso che Bigongiari ha altrove definito come «funzione simbolica del linguaggio»: il segno non possiede una forza residuale, ormai spenta, ma una potenza che il lettore deve costantemente riattivare (risuonano qui certe pagine di *Verità e metodo* di Gadamer). Dunque il segno non si configura come una «massa dormiente» ma come una comunicazione continua, una proposta che non viene meno, in cui il significante non si arresta al suo primo significato, il significato grammaticale, ma è dotato di un significato «aperto». Il lettore potrà compiere a ritroso il percorso, insieme all'autore, la risalita verso «quella voce suggerente che il poeta ha ascoltato nel silenzio originario». Al poeta e al lettore è data la possibilità di «suturare ogni traccia», procedendo a ritroso attraverso un «impercorsibile sentiero» fino alla parola che «a un certo punto non indica più, ma è se stessa semplicemente: indicazione senza parola, o, se volete, parola senza indicazione».¹⁵

Ma che silenzio è un silenzio in cui risuona una “voce suggerente”, un silenzio che non abbandona la forma ma in essa si fa continuamente sperimentabile?

2.

Tali pronunciamenti di carattere teorico gettano luce sul ritmo vorticoso e apparentemente centrifugo che caratterizza la pagina bigongiariana. La poesia e la prosa di Bigongiari, infatti, testimoniano la traccia del silenzio originario, che è la causa di quello sfondamento prospettico continuamente richiesto dall'autore al suo lettore, immerso in un movimento vigoroso e inarrestabile, in un vero e proprio straripamento della lingua. Se, da un lato, ogni forma "si curva" all'interno degli argini di un tempo-spazio ben determinato, dall'altro la persistente traccia silenziosa spinge a forzare tali argini, travalicando i limiti del segno, della contingenza, di una possibilità semantica ristretta. Questa dialettica inesauribile non è soltanto oggetto di affascinanti enunciazioni teoriche, ma è vissuta o, per meglio dire, attraversata dallo scrittore, che si rivolge al «concreto vitale» (*Visibile invisibile*, Firenze, Sansoni, 1982, p. 5), mette a fuoco i «momenti cronotopici» (*Antimateria*, Milano, Mondadori, 1972, p. 268), per riconoscere la natura silenziosa - e, quindi, incessantemente significativa - della realtà, e per restituirla al lettore.

Accostarsi alla poesia di Bigongiari significherà, allora, mettere a fuoco le modalità che il poeta ha messo in campo per compiere questa restituzione, nella consapevolezza che l'esperienza creativa dell'autore, come ha affermato Silvio Ramat nel volumetto monografico

¹⁵ *Ivi*, pp. 11-51.

del 1979, non deve essere scissa da quella teorica, perché è «veramente uno, nella sostanza, il fuoco testimoniale, conoscitivo, interrogativo» della sua attività.¹⁶ Tale riconoscimento deve diventare metodo: andrà rifiutato ogni sbilanciamento su uno dei due versanti, perché la poesia non è appena *mise en abyme* di un pensiero altrimenti astratto, né le teorie, d'altro canto, possono essere ridotte a "sfondo" della produzione poetica. Definire la poesia «una scienza nutrita di stupori» (*Disobbedienza al tema*, in «Campo di Marte», II, 7-8 - 1939, p. 1) significa rivendicarne con forza il fine conoscitivo: certo, gli strumenti della poesia saranno diversi da quelli propriamente scientifici, ma non per questo essi saranno da considerarsi illusori o inefficaci. Ciò che qualifica la poesia distinguendola dalle altre scienze è lo "stupore" che della poesia è abbrivio ineludibile e che, ancora una volta, non deve venir meno ma nutrire, cioè rendere possibile, concedere lo sviluppo. Una poesia tratta dalla raccolta *Antimateria* del 1972 sarà il banco di prova di questi propositi.

*Le antiparole del dramma*¹⁷

Separava - o univa - cielo e mare
il segno che tracciava la sua riga
attenta, anche compunta, non felice
né infelice: il sospetto d'una riva
tra i fulmini a un candore di vetrate
altosparente tra l'inchiostro e l'ostro
che rapido tingeva la deriva
degli occhi su una nuca, su una chioma.

Troppo netto quel segno che non può
separare o distinguere, non può
dal geometrico caos avere voce
marina, grido celeste, portare
salsedine, giorni, passi di naufraghi?
Ed è appena finita l'innocenza
d'una tolda ondeggiante che sorridi,
chioma, se la tua tenebra è ora un volto?

Ma è necessario trattenersi tra le
pieghe del rito, preparare la
risposta, amare chi non ti ha
amato e che avvampò nella fiammata,
è necessario sillabare
lentamente, scandire fino in fondo,
toccare increduli la piaga, è
necessario, se in essa fruga attento,

il dramma fino alla sua indifferenza

¹⁶ Cfr. Silvio Ramat, *Invito alla lettura di Bigongiari*, Milano, Mursia, 1979, p. 113.

¹⁷ P. Bigongiari, *Antimateria*, Milano, Mondadori, 1972, p. 125.

che ti ha portato a ogni differenza
sorridente: là dove un segno indichi
- la freccia o la ferita non importa –
che li soltanto diviso e indiviso
smisero d'essere divisi e indivisi.
Ripassa il suono dove già il silenzio
attende il segno, un senso: occorre sia
cosciente che dà quanto non possiede.

Tremula la linea che non distingue
qualcosa che finisce o vuol finire
sull'infinito tremulo del mare
o del tempo. Fanciullo, tu cresciuto
dove i vetri tinniscono a un eterno
stormire, separate le sostanze
non hanno volto, un'energia le muove
ad essere felici nel lamento

che separa e confonde: ascolta, seguilo.
Fu detto che la verità, essa sola,
era da perseguire, era la favola
del vero; ma ora vedi la menzogna
è un po' più vera, solo questa povera
verità fa soffrire, non consola,
le sue parole battono sull'asse
schiodato, crocifigono, liberano.

Lo "stupore" percorre il testo come una tensione ininterrotta, che impedisce al lettore di arrestarsi per riprendere fiato e ne sospinge gli occhi da un verso all'altro fino alla fine, anche nello stordimento delle immagini, di una tessitura di parole che emergono, si inabissano e continuamente riaffiorano come nel movimento di un'onda. Occorrerà allora decodificare la partitura di questo movimento vorticoso, di questa *energhèia* che fa straripare il senso e che non riusciamo a dominare (come può un segno separare o unire?). Occorrerà riconoscere, innanzitutto, che l'inafferrabilità e la costante critica di ogni approdo non corrisponde a un naufragio, a un fallimento dal sapore mallarmeano. Gli strumenti retorici messi in atto dal poeta, infatti, valgono ad affermare che il "dramma" si svolge su una soglia (la riga tracciata «non felice / né infelice»), in cui la forma è inafferrabile e contraddittoria perché ospita la traccia della sua «infigurabilità originaria», quel «geometrico caos» da cui nasce la «voce / marina, grido celeste».

La poesia ci presenta quasi a ogni verso l'esito ultimo di questa dialettica paradossale, invitandoci ad adottare una nuova prospettiva in cui la cosa e il suo contrario non siano opposti ma finalmente riconosciuti come con-presenti. Il segno straripa perché sferza un vento che quasi disegna sulla sabbia «la deriva / degli occhi su una nuca, su una chioma». Nei versi successivi il «sospetto d'una riva», il «candore di vetrate / altosparente» valgono a sfumare i

contorni del segno, mentre le assonanze, l'accumulo e la stratificazione di riprese foniche suggeriscono un movimento opposto a quella separazione che scolora le cose («separate le sostanze / non hanno volto»). La solidità innaturale di un testo che, a parte una significativa eccezione (su cui torneremo), è costituito da sei strofe ciascuna di otto endecasillabi, insieme al tessuto sonoro della poesia, danno forma alla radicale intimità «tra l'inchiostro e l'ostro», rispecchiando l'artificio del segno e il movimento del vento che lo attraversa e grazie al quale può essere fissato sulla pagina, anche solo per un attimo, quel veloce passaggio degli occhi su un volto dai tratti ancora sconosciuti. Presto si squarcia il velo di catrame, il volto appare, e la tenebra (anche sonora, dei dominanti suoni cupi e oscuri) si spezza e si illumina: «sorridi / chioma, se la tua tenebra è ora un volto?». Per un attimo, per un solo verso, tenebra e volto sono una cosa sola: di questa unione il verbo essere è affermazione fragile ma incrollabile. Il cammino a ritroso sembra, per un istante, compiuto, tant'è che il segno acquista un inedito spessore, e le cose appaiono nella loro nitidezza.

Ma lo sguardo, a questo punto, non sostiene la visione, l'esperienza di unità, la "sutura delle tracce", e si volge indietro: anche la poesia si spezza, segnando con il «ma» la fine di questa esperienza unitiva e il rientrare dello sguardo «tra le pieghe del rito», cioè di nuovo dentro la tensione di una lingua che si tende verso il silenzio originario con i suoi poveri mezzi. Poveri, sì, ma preziosi e “necessari”, come sottolinea l'unico novenario della poesia, che interrompe vistosamente la sequenza di endecasillabi e dà vita all'unica strofa di nove versi contro gli otto di tutte le altre (una aggiunta di tutta evidenza, che in qualche modo “riscatta” il novenario e ne facilita l'accoglimento): «è necessario sillabare / lentamente, scandire fino in fondo, / toccare increduli la piaga», cioè il punto concreto e vitale in cui il segno è riconosciuto in tutta la sua significazione.

Le ultime due strofe aiutano a chiarire il difficile tentativo, di fronte all'«infinito tremulo del mare / o del tempo», di scoprire quale «energia» muove le cose, tra loro disperse, vorticoso e mancanti, come è suggerito nell'immagine della «piaga», che è segno dolente di una presenza e dell'assenza. «È necessario sillabare». Anche la *dispositivo* esprime questo giudizio: se escludiamo dal conteggio gli ultimi sette versi (vera e propria chiusa del componimento, a sé stante), il novenario risuona come chiave della poesia, preceduto da 20 e seguito da 21 endecasillabi. Anche se un tremolio infinito, un vento sferza sulla sabbia e sembra disinnescare ogni tentativo di giungere al silenzio originario attraverso il segno, anche se gli strumenti della poesia sembrano fragili e fallaci, «è necessario sillabare». Anche se la parola è «menzogna», resta testimonianza della «voce suggerente che il poeta ha ascoltato nel silenzio originario»: solo nelle sillabe finite, nella forma, è data la possibilità di esperire il

fondo originario, “l’infigurabilità di base”, a patto che si accetti il limite, il fatto straordinario che la poesia “dà quanto non si possiede”. In Bigongiari non c’è traccia di alcun -sacerdozio della poesia-, che vagheggi un suo valore salvifico. Questa «povera verità» non lenisce in alcun modo la piaga, né «consola». La poesia è «un po’ più vera» del vero, e le sue parole al contempo «crocifiggono, liberano».

GIUSEPPE CONDORELLI

LO SCIAMANO DEL SILENZIO CAOTICO.

PER UN RITRATTO DI ANTONIO SANTORI

Uno sciamano logorato dal tempo e dalla quotidianità, una divinità dimenticata, costretta a sopravvivere con un lavoro oscuro – il portiere di albergo – introduce, come un involgarito Minosse dantesco, il lettore/viaggiatore nel labirinto-albergo della prima raccolta di Antonio Santori.

Questo *imparziale gestore* (titolo sulla cui aleatoria pomposità, contrapposta ad una risibile ed ironica collocazione lavorativa, bisognerebbe soffermarsi) è una sorta di ente supremo definitivamente decaduto, cui si ascrive il prosaico compito di scegliere nel mazzo di chiavi. Il luogo è un *nessun dove*, un topos esistenziale e letterario: dunque inquadrato nella dimensione del mito ovvero nella dimensione più vicina a quella del poeta. Con un versificare nervoso e poliforme – un bruco, un millepiedi di parole – per s-fuggire «dall'albergo a ore», dall'«albergo a complotto», Santori ci chiama quasi a quel mondo con un linguaggio cifrato, oltremondano, come se l'albergo rinviasse (ed in realtà lo fa), ad un piano non superiore ma *generaliter* dell'esistenza. E' anche il caos del logos, trattandosi di schegge, di frammenti di soggiorni temporanei, di attese, di prosaici agguati, di neologismi vicino al parlato (il *corridoioame*, appunto), di anadiplosi, di ripetizioni, di "tentativi d'inversione". Un versificare cantilenante insomma al cui interno si muovono anche riferimenti letterari d'appendice (si pensi al Dumas de *Il Conte di Montecristo*): «Se bussi sul muro / con timido rispetto / puoi sentire il pugno/ di un altro che bussa sul muro (non un'eco). / "Un altro che bussa sul muro.../ Possiamo scavare?"». E poi questa interlocutrice muta e distratta, questa Sara un po' svampita, continuamente interrogata che non articola risposta (*Sara, che ne pensi?*) a richiamare il non luogo.

Anche il gomito di Arianna con il quale in-seguire l'eventuale uscita è svelato da Bàrberi Squarotti in una parodia, ottenuta attraverso la metamorfosi zooforme di Arianna nel gatto.

«Eppure – scrive ancora Bàrberi Squarotti – c'è un fondo di tragica disperazione nella poesia di Santori: ma è il tragico dei nostri giorni, così mescolato intimamente con il comico, sia pure cupo e dolente».¹⁸

¹⁸ Cfr. ANTONIO SANTORI, *Albergo a ore*, Forlì, Nuova Compagnia editrice, 1992, p. 9.

Lungi dal delineare una mappa precisa dell'albergo, con la sua successione di stanze e di sensazioni, il lettore alla fine riceve soltanto la rappresentazione di un confuso labirinto in cui come un «balletto di fantasmi»¹⁹ gli affittuari sperimentano la precarietà delle loro vite, dei loro desideri, la loro stessa incomunicabilità. D'altronde è lo stesso gestore in *Salone (mattino III)* a sentenziare con una espressione sibillina: «Ciò che resta / di sopra / o di sotto, / è un nome sul testo».

In *Infinita (la conca)*, seconda prova poetica di Santori, è ancora lo spazio chiuso, il luogo circoscritto delimitato, un recinto coatto – si tratti di un labirintico albergo o di un infinito campo di concentrazione mentale poco importa – in cui consistono alcune figure note: la distratta Sara della prima raccolta e un'altra donna – Hester – anche lei di biblica ascendenza (il che significa che il lavoro sul mito si stratifica e, infine, si allarga addirittura con la citazione dell'Elena del verso finale). In queste altre liriche c'è comunque una consistenza narrativa che percorre i brevi poemetti della silloge in cui i protagonisti, i “noi refusi”, dormono i loro sonni agitati in uno spazio in cui «tutto è vulnerabile».

«Nascosti dentro i sessi, / ci confondiamo coi giorni / per credere che siano / noi stessi, inventiamo forze / sconosciute per ritrovare / i vicoli, le baracche». Nella conca-esistenza la condizione del vivere non può che essere ossimorica: «È l'impossibile fuga a farci incamminare, non la certezza/ di comprendere/ ciò che tra noi riposa».

A volte nel circolare confino della conca, la sortita si emerge insperata dai «disegni del faro» manifestando la sua natura simbolica: «Questa sera / rivela / ciò che è sempre stata: / tempo, che rintana / i nostri passi / e li illude liberi / e divini in una storia, in una prova immaginata». Dunque la conca è la vita, la forma cui è impossibile sfuggire; i reclusi non possono che sussistere, sopra/vivere nell'evidenza del raggio: «fingemmo di sorvegliare i formulari / alchemici dei giochi»; fino al momento in cui emerge l'intuizione definitiva, una agnizione spaventevole: la conca è un'isola, dunque segnale preciso di una assoluta condizione periferica, «terra senza pareti» nella quale è possibile intuire piuttosto che un orizzonte i «simulacri finali», le presenze di coloro che hanno tentato il varco prima. La Conca restituisce di loro solo piccoli brandelli – «la tacca profonda nel fango / che un'ignota scarpa / ha creato» – forse solo il ricordo: e la strofa finale dell'intera plaquette sembra chiudere, limitare ulteriormente il tempo che la Conca evoca nell'unica possibilità, quella del ricordo: «A volte con Elena / ci divertivamo / a rincorrerci».

In *Saltata* muta l'impianto poetico di Santori. Muta solo apparentemente, nel senso che si assiste ad una sua accelerazione: permane il piacere/dovere del dialogo, il gusto per

¹⁹ *Ibidem*.

l'organizzazione teatrale per la riflessione interiore. Già Piero Bigongiari aveva decifrato il poema di Santori inscrivendolo in un «re-citare come citare di nuovo questi gorgi o ingorgi di silenzio e d'oblio in cui il testo si iscrive come ri-trovasse la parola».²⁰

In *Saltata* s'impone, attraverso il paradosso dell'antonomasia – la pagina saltata che parla e riflette – il tema del dialogo, della poesia come assenza irragionevole: una sorta di «allegoria della letteratura inservibile». La voce del poeta è diventata orfana: dove sono le Sare, le Hester, le Elene delle precedenti liriche? Eppure incombono Arianna ed Euridice, incombe l'Orfeo celato dentro l'autore stesso. Ciò nonostante attraverso la sua assenza la pagina riesce a strutturare il suo logos pur nel «gorgo eccitato delle quinte. / Vivo da vergine esitante / tra mucchi di possibili / al di là e fermacarte».

Quella parola significativa è dunque isolata: non è un caso che quella di Santori «vive ormai lo sfratto, come se / davvero non esistessi, come se / davvero non esistessi, come se / mai avessimo avuto un senso / e qualcuno da sempre / provasse a contarci».

Il salto inoltre presuppone un equilibrio, l'esitazione tra l'essere e un'altra condizione ancora indefinita, spesso addirittura bianca/vuota (appunto come la pagina); esso indica un passaggio, un varco: ma per chi? Si fugge dall'enormità di una pagina (bianca), da tutte le sue possibilità?

Nemmeno l'Arianna di Santori «addormentata su quest'isola bianca» trova però scampo né via: forse perché ha «gli occhi furibondi di Euridice» e come la compagna di Orfeo-Santori, rimane in attesa sulla soglia degli inferi/libro, ancora una volta 'saltata' dallo sguardo del poeta.

Anche se quella pagina saltata sembra assumere connotati quasi divini – e gli aggettivi che le si riferiscono sono preceduti dall'articolo: «l'impercorribile, la dipanata» – il suo rincorrere Antonio preclude solo l'interrogativo finale, il grido ultimo di dolore/stupore indirizzato al quel 'ragazzo distratto represso': «Dove sarai adesso?».

²⁰ P. BIGONGIARI, in A. SANTORI, *Saltata*, Nuova compagnia Editrice, 1996.

DIEGO CONTICELLO

L'ESTREMO CANTO PRIMA DEL DEFINITIVO SILENZIO.

L'ALLODOLA OTTOBRINA DI BARTOLO CATAFI

Nelle poesie de *L'allodola ottoabrina*²¹ si osserva lo sgretolamento delle strutture che soggiacciono al dato fenomenico, colto nelle metamorfosi più astruse e repentine di evento oramai fuori controllo, pronto ad imminenti implosioni coinvolgenti un soggetto malgrado i suoi tentativi di opporvisi. In un siffatto scenario pre-apocalittico è ancora, come spesso nell'autore barcellonese, la mano divina la sola a poter interrompere lo sfacelo terrestre, l'angoscia di un silenzio esistenziale assordante, "la vertigine il vuoto" e a sciogliere i crucci che lacerano l'uomo (si legga a mo' di esempio la lirica *È qui che Dio*):

È qui che Dio m'assiste
lungo la parte più assurda della curva
saldamente incollato
su questa traiettoria
ad occhi chiusi vinco
la vertigine il vuoto la mia storia.

Le cose del mondo diventano ormai oggetti avulsi dal proprio sistema di riferimento, vengono de-contestualizzati secondo tassonomie eterodosse, in ogni caso sono un sintomo delle ossessioni brulicanti, nero frutto di una 'geometria' occulta (come in *La linea il filo*):

La linea il filo
che tu estrai dal folto del disegno
è di per sé disegno
da mandare a mente
da amare
quando la giungla la rete il labirinto
premono alle porte
le spalancano
e tu vacilli sotto la loro spinta.

Questo contatto igneo con la materia, la creazione di vuoti quasi tattili (traslato di "mancanze" sul piano esistenziale) che ritroviamo ad esempio nel componimento *Scorie*, fanno pensare (e, più volte, i critici lo hanno sottolineato) all'arte oggettuale del Burri, un

²¹ B. CATAFI, *L'allodola ottoabrina*, Milano, Mondadori, 1979; ora in ID., *Poesie 1943-1979* (a cura di Vincenzo Leotta e Giovanni Raboni), Milano, Mondadori, 2001.

“materista” che – soprattutto con le sue *Combustioni* – si pone al di là della stessa avanguardia coi suoi reiterati squarci nel corpo tangibile per ricavarne pienezze o folgorazioni di senso.

Ovunque soffia lo spirito del tempo
e mentre soffia lentamente brucia
la sua stessa immagine
quei grammi di cenere ogni giorno
fanno più netta più semplice la vita
denudano cose irremovibili
loro le scorie volano
se ne vanno nei morti paesi della storia.

Persino l’atto dello ‘sbucciare’ di *Metamorfosi* può sancire l’avvenuto distacco, l’orribile “separazione” tra uomo e mondo che lascia il soggetto (come avviene, con un’immagine spaventosamente identica, in Lucio Piccolo) scarnificato, deprivato del proprio vitalismo.

Qui lasciata
priva di buccia
polpa al sole abbrunita
aggrinzita
essiccata
lieve essenza imprecisa
lieta polvere pronta
a un’umida vita
all’impasto al compatto
al disastro più vasto
d’una prossima forma.
La buccia disseccata, la spoglia
grinzosa di segni d’ore e di giorni
che posa sul viottolo rurale
e la risorta furia dei soli
contorse, scolora...
[...] per chi si getta
scabro è il tuo senso terra...
]...] Pure il tuo morso è forte
vita, dolore, elusi in prove, indugi...
[...] a cogliere i messaggi
del fuggevole mondo in svolte, in brividi...²²

Constatato il progressivo e ineluttabile annullamento mortifero dello scenario, al poeta non resta che fare i conti con la memoria, adeguando la propria voce all’oscurità dell’ambiente

²² Cfr. LUCIO PICCOLO, *Buccia*, in ID., *La seta e altre poesie inedite e sparse*. Milano, All’insegna del Pesce d’oro – Scheiwiller, 1984; ora in ID., *Plumelia, La seta, Il raggio verde e altre poesie*, Milano, Scheiwiller, 2001, pp. 41-42.

circostante: fingersi esangue per poter vivere ancora in mezzo ai ‘morti’ – leggasi anche ignoranti.

Regredire andare
barcollando a ritroso
scolorire deprimere
i miei mezzi espressivi
abbassare ai minimi valori
la pressione arteriosa
assumere uno squallido colore
fingermi per sopravvivere
tra morti imperiosi
più morto che vivo.

In questa *Per sopravvivere* si nota come Cattafi rimanga sempre in attesa di un varco escatologico che possa sottrarlo al “vuoto” esistenziale, persino alla vita stessa (dacché la realtà ha perduto senso), così da restituirlo ad una dimensione metafisica definitiva.

Il poeta affida ancora una volta ad un animale simbolico, adesso l’allodola, tutto un carico di impulsi attinenti ad uno stato di estrema resistenza, di sfacciato titanismo che oltrepassa il radicato dolore silente dell’anima. Chissà che in Cattafi non agisse una qualche reminiscenza ungarettiana di *Agonia*?

S’alzò in volo e cantò *invece*
l’allodola ottobrino
prima che giungesse concentrato
il piombo dodici undici dieci.
Morire come le allodole assetate
sul miraggio...
[...] Ma non vivere di lamento
come un cardellino accecato

È fondamentale continuare, imperterriti, a creare “pienezze di senso”, anche laddove ci si sente accerchiati da mali di sconcertante varietà: opporsi cantando (ecco il perché del corsivo dell’avverbio) anche se il mondo si dissolve. Come sottolinea Silvio Ramat: «In uno scrittore quale è Cattafi (post-montaliano e post-ermetico, sperimentatore per indole, senza dover chiedere lumi alle neoavanguardie coi loro codificati e spesso scontati azzardi), l’oggetto è sempre al centro, ha il compito di fisicizzare cioè di render concreta l’intenzione di un *io* storicamente perplesso quanto alla propria parte, dubbioso per forza del suo governo sulla fluidità del vivente. [...] *L’allodola* è dunque anche il grande, persuasivo testo della persona che ha fiducia nell’oggetto, catturato di continuo e di continuo lasciato rifluire; oggetto amato infine anche nelle specie del male, del disgusto, della sventura. C’è un graduale incremento,

pagina dopo pagina, degli aspetti ingrati, degli eventi penosi, eppure tutto segnala una medesima “teofania”...».²³

Tutto ciò non elimina l’azione ineluttabile della morte, che azzerà qualsiasi tentativo di rivolta, distrugge ogni spasimo di volo (distinzione dalla massa? Uscita da un’asfissia/afasia?), spezza le fragili trame umane fatte di fatica, di un confuso annaspere per la difesa di una sterile sopravvivenza.

Ed è un annullamento totale, se è vero (come è vero) che il nostro si propone di cancellare addirittura la propria ombra, ultima proiezione residua del suo *status* di creatura terrena, che lo costringe ancora ad un’esistenza involuta. Ma se un poeta come Caproni ironizza persino sulla morte Bartolo Cattafi, nella strana auto-dedicatoria *Alla mia ombra*, è tremendamente conscio di un male più grande che scompagina il cosmo rendendolo vacuo ricettacolo di odio.

Qualcuno ti cancelli
a mia immagine e somiglianza
ombra scompagnata
che ancora scivoli
vacillante sui muri
sperduta nelle stanze.
Se non dovessi tornare,
sappiate che non sono mai
partito

Il mio viaggiare
è stato tutto un restare
qua, dove non fui mai.²⁴

Come sottolinea, giustamente, Luigi Baldacci:

Si dice che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, ma cancellare è negazione di creare e la poesia della negazione è quella che resta più fedele al paradosso e all’assurdo.²⁵

²³ SILVIO RAMAT, *Bartolo Cattafi oltre la “quarta generazione”: il terzo tempo della poesia cattaiana*, in AA.VV., *Atti del Premio Nazionale di Poesia «Bartolo Cattafi» VII e VIII edizione* - Barcellona P.G., 1996, 1999, Marina di Patti-Messina, Pungitopo 2000, pp. 46-49.

²⁴ Cfr. GIORGIO CAPRONI, *Biglietto lasciato prima di non andar via*, in *Il franco cacciatore*. Milano, Garzanti, 1982; ora in ID., *Tutte le poesie*, Milano, Garzanti, 1999, pag. 445.

²⁵ LUIGI BALDACCI, Premessa a *Ultime* di Bartolo Cattafi, Palermo, Idola-Novecento, 2000, pag. 8.

Tutto principia in un silenzio ed è lì che mentre si conclude. Un punto, un luogo, un tempo in cui tutto deve accadere ed è già accaduto. Ma che cosa, che cosa accade? Impossibile a dirsi. Eppure, incessante è l'esperienza del silenzio e ne riconosciamo alcuni suoi volti anche quando siamo immersi nei suoi contrari. "Contrari", al plurale, poiché non esiste un unico silenzio. Ma di certo il più intuitivo, e al contempo il più enigmatico, è il silenzio del suono, o meglio, della parola.

«Mai come ora mi fu necessario il silenzio».²⁶

Inizia così la prima poesia di *La terra più del paradiso*, libro del 2008 della poetessa Roberta Dapunt. Il primo verso di centinaia di versi è una dichiarazione di intenti: (mi) urge silenzio e, per questa ragione, seguirà una moltitudine di parole. Proseguendo nella lettura, la sensazione è quella di addentrarsi in un mondo placido e discreto. Verrebbe da pensare che sono proprio gli scenari e le immagini descritti in questo libro (come in altri libri della Dapunt) a suggerire la presenza di un silenzio che come un manto anecoico ci protegge dal rumore (il rumore, uno dei contrari del silenzio). Ma non è così, evidentemente. Quelle realtà prendono vita solo grazie ai suoni, ai gesti che generano suoni, ai suoni che generano ritmi naturali. In questi testi sono proprio le parole a fare silenzio:

[...] Devo alla mia finestra il ronzio continuo della mosca
e l'immobile sedere e l'ascolto finché viene sera.

[...] Devo alla finestra l'armonia esterna delle campane,
la fede dal suono parente alla quale non apro,
alla finestra devo la pazienza e l'aspettare.

Davanti ad essa però, io non mi commuovo
né mai mi rallegro. Muta rimango
e non schiudo alcun sentimento alla voce,
ora infatti la sola penna, troppo è il rumore per così poco.²⁷

La voce rimane muta, la voce che è "la sola penna" si concede al silenzio. In altri termini: la parola poetica, per esistere, deve farsi silenzio.

²⁶ ROBERTA DAPUNT, *La terra più del paradiso*, Torino, Einaudi, 2008, p. 3.

²⁷ *Ivi*, p. 29.

Leggiamo adesso una poesia di Gabriella Sicari, tratta da *Epoca immobile*:

Dove va a finire la voce quando il cappellano grida
di amarsi l'un l'altro ed è sempre gentile
il mio babbo di sabbia e roccia nella sera pura dei secoli
nei secoli e poi prolifera il disordine con tutte le ouvertures
nascoste al grido. – Silenzio! Cerchiamo un luogo per bagnarci
nudi con passione vera di notte a maggio, andate che lì è più
fresca la notte e l'adolescente è scuro e puro e vuole.

Il bello è tutù, è medusa, è Mozart nell'artiglio e nel ventre.²⁸

Il «Silenzio!» , un 'luogo' dove è possibile andare «per bagnarci / nudi con passione vera», dove «è più / fresca la notte». Un luogo in cui immergersi senza pudicizia per redimersi e divenire un adolescente «scuro e puro». Usciamo per un attimo dalla metafora e concentriamoci sul testo. Al centro della composizione, ad un punto segue un trattino e poi, in maiuscolo, quella parola gridata. Il trattino non può essere un facile espediente formale per introdurre il discorso diretto all'interno del verso. Esso rappresenta, invece, il silenzio subito dopo richiesto con severità dal punto esclamativo (ancor più che dalla parola stessa). Quel trattino è il silenzio. «Dove va a finire la voce», si chiede la Sicari. Proprio lì, nel trattino. È in quella *ouverture* nascosta al grido che il cappellano può infine gridare di amarsi gli uni con gli altri. Un vuoto in cui qualcosa accade ed è già accaduta, si diceva all'inizio - e non accade mai, aggiungo: il paradosso del silenzio della (e nella) parola poetica.

John Biguenet, nel suo saggio *Elogio del silenzio* (Il Saggiatore, 2017), in un capitolo intitolato *La rappresentazione del silenzio*, riflette sulla cesura, anche qui rappresentata da un trattino, all'interno di una poesia di Keats: «Nel contemplare la separazione dalla donna amata, il poeta comincia a vacillare finché la sua voce smette di essere, anche solo per un momento, tramutandosi in un silenzio [...]. Sebbene il testo termini con una sorta di consolazione, la cesura, quell'improvviso silenzio [...], può essere considerata il momento più espressivo dell'intera poesia».

Quest'altro esempio di utilizzo del trattino (lo stesso espediente formale è solo una coincidenza; si pensi anche al verso bianco, agli spazi, alla punteggiatura) all'interno di un testo poetico, serve anche a dimostrare quello che si è detto all'inizio, ovvero che non esiste un solo silenzio, ma molteplici. Nella poesia di Keats infatti «il poeta è talmente sopraffatto dall'emozione che non riesce neppure a terminare l'ultimo verso della terza quartina». Nella poesia della Sicari, invece, il silenzio non è un "incidente" emotivo (seppur carico di

²⁸ GABRIELLA SICARI, *Epoca immobile*, Milano, Jaka Book, 2004, p. 33.

significato), ma una precisa richiesta, quasi un'imposizione (da qui la non banalità del punto esclamativo).

Forse più che in altri tipi di testi, in quello poetico si manifesta con più insistenza e inevitabilità che il silenzio è il vero e unico nostro interlocutore. La parola poetica è di per sé una parola vuota e silenziosa in cui risiedono tutte le possibilità dell'essere: «Allungo un braccio. Stringo una spalla d'aria», recita Sereni. Confrontarsi con un testo poetico è esattamente questo: stringere una spalla d'aria; detto altrimenti: dialogare con l'ininterrotto silenzio di Nessuno. Scrive Octavio Paz:

Nessuno è l'assenza dei nostri sguardi, la pausa della nostra conversazione, la reticenza del nostro silenzio. [...]. È un'omissione. E tuttavia Nessuno è sempre presente. È il nostro segreto, il nostro crimine e il nostro rimorso.

In poesia, Nessuno è sempre presente e così la sua parola, cioè il suo silenzio.

PIETRO RUSSO

QUELLA VOCE CHE CI PARLA.

FIGURE DEL SILENZIO NELLA POESIA DI MASSIMILIANO MANDORLO E DI NAIKE LA BIUNDA

È necessario, quando pensiamo il silenzio, chiarire i termini della questione. L'esperienza comune non è certo quella degli esploratori del cosmo che, a tu per tu con il mistero di una quiete profonda e infinita, guardano all'esistenza da una prospettiva caratterizzata dalla totale assenza di onde sonore. Per capire invece la natura del silenzio 'umano', se così è lecito dire, potremmo rivolgerci a un giovane recanatese animato dalla più radicale ricerca dei fondamenti dell'esistere, il quale, quasi duecento anni fa (dunque molto prima che un uomo mettesse piede sulla luna!), salendo il fianco di un colle sovrastante il suo piccolo borgo, ha consegnato a una scrittura poetica di rara bellezza e perfezione tale esperienza. Da essa se ne ricava che ciò che chiamiamo silenzio pone in effetti una misura e un limite a ogni forma in cui si realizza l'esperienziale umano. Non siamo in grado di pensare il silenzio come a un *absolutus*; al contrario, avvertiamo costantemente il bisogno di ricondurlo sempre alla relazione dialettica con una voce che parla da lontano e che si rivolge a noi attraverso le categorie *a priori* kantiane dello spazio e del tempo: «E come il vento / Odo stormir tra queste piante, io quello / Infinito silenzio a questa voce / Vo comparando: e mi sovvien l'eterno».

A un'intuizione analoga erano giunti anche i redattori della cosiddetta tradizione sacerdotale di *Genesis*, i quali di fronte alla questione ontologica primaria (Perché c'è qualcosa e non il nulla?) avevano virato verso una rappresentazione letteraria in cui l'Ente supremo si estrinseca come Parola e quindi, di riflesso, il Non-Essere viene a coincidere più o meno con il silenzio informe e tenebroso che precede il Verbo. Ci troviamo qui di fronte, letteralmente, al primo atto poetico *stricto sensu*: «Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu» (Gn 1, 3). È questa voce 'divina' che, proprio in virtù del suo dire e del suo dirsi, fa accadere le cose che va dicendo.

Fondata su questi presupposti, la poesia, intesa come 'discorso generante', ci rivela allora la sua essenza contemporanea, la quale mentre si rivolge all'*arké* dalla prospettiva di gemente e feconda attesa del presente, come ci ricorda il Paolo della Lettera ai Romani, si proietta infinitamente oltre rispetto al qui-e-ora della contingenza temporale. Il che significa che la categoria del contemporaneo, cioè dell'universalità, nella sfera del poetico non può prescindere in alcun modo dall'esperienza situata tra la percezione sensoriale e

l'immaginazione intellettuale che precede quella voce, quella parola che «come il vento», come il soffio vitale delle origini, irrompe ad alimentarla, a renderla sempre viva e parlante.

Naturalmente ciò si pone su un altro piano dall'affermare che il panorama della contemporaneità poetica, volendo limitarlo all'Italia e in modo particolare alle ultime generazioni, muova da un'urgenza e da un desiderio reale di impastare parola e silenzio, segno e assenza, verso e spazio bianco come risposta autentica alla sovraesposizione verbale che costituisce la realtà ineludibile del nostro tempo storico. Senza però affondare in considerazioni (anche piuttosto facili e dozzinali) di carattere sociologico, è nostra intenzione, in questa sede, indicare invece due testimonianze poetiche che in qualche modo invertano la rotta attuale; due libri di poesia, entrambi di recente pubblicazione, che non temono di affrontare quel 'prima' di silenzioso mistero da cui scaturisce sempre una interrogazione della realtà umana colta nei suoi molteplici aspetti.

Nella pietra (Moretti & Vitali, 2017) di Massimiliano Mandorlo e *Accogliere i tempi ascoltando* (Lietocolle, 2017), opera prima di Naïke Agata La Biunda, pur muovendo da orizzonti diversi e calibrando la dizione poetica rispettivamente su un vissuto che rinnerva la tradizione culturale giudaico-cristiana (come nel primo) o che si rappresenta come segno di lacerazione carnale (come nel caso della seconda), si trovano a convergere nella direzione di un ascolto autentico e appassionato del nostro esserci, che è, in ultima istanza, predisposizione poetica e via di accesso al cuore di quelle questioni fondanti il nostro essere temporale e storico.

L'opera di Mandorlo declina con raffinata varietà il motivo della pietra, il quale, come si può ben comprendere, si lega così strettamente al nucleo del silenzio da diventarne una sorta di correlativo oggettivo autonomo. Da subito, l'esergo da Laurentius Eremita («Tutto deve essere accolto senza parole e trattenuto nel silenzio») ci introduce nel cuore della pietra che racchiude in sé la sapienza minerale e geologica delle ere che si avvicendano, strato dopo strato, fino a quando non accade qualcosa di incredibile: lo sguardo di un uomo che si spinge «fin nel cuore incendiato delle cose». E nel momento in cui questo sguardo avviene, tutto nasce e tutto muore, ma per resuscitare «da ora e per sempre» (*Dentro questa opera*), cioè per riconoscere dentro la singola storia di «trent'anni appesi / a un filo si sole» la verità «di questo corpo sconfinato» che accoglie la voce del vento (lo stesso che scuoteva la siepe sul Tabor di Recanati) quale unità delle «voci dei miei morti, dei miei vivi». Un corpo vivo si pone dunque come centro della creazione e vera misura del tempo: «Ascolto i suoi respiri ritmare / il tempo

nella stanza e penso / alla forza azzurra delle maree, / ai suoi due occhi da custodire // per millenni e millenni ancora» (*Vento di novembre*).

Sviluppando quindi questo parallelismo corpo-pietra («come pietra viva / i miei anni / [...] / il vento / mi conduce / levigandomi / con amore», *Dentro arterie grandiose*), su cui la versificazione incide con ritmo franto, la discrasia tra ere geologiche e anni umani si riduce a un millenario sommario di ‘cronaca’ non immemore, forse, dell’ellissi temporale tra l’osso scagliato dal primate e la traiettoria dell’astronave nell’*Odissea 2001* di Kubrick: «Nella pietra / li trovarono / il fuoco invisibile, / uccisero eressero / cattedrali» (*Cronaca - I*). È in questo spazio bianco, tra l’uccisione brutale e l’edificazione di cattedrali, che il silenzio della pietra infatti muta di segno, vive, come ci ricorda il Teilhard de Chardin posto a epigrafe di una sezione del libro, una trasformazione «vagamente simmetrica alla metamorfosi degli esseri viventi».

Da questo momento la pietra di Mandorlo assume allora una significazione fortemente cristologica, riconducibile, più specificamente, allo schema della *Passio* secondo la versione di Matteo (27, 51): «grida // sepolto dietro strati di roccia / fossile, dietro questa pietra / levigata da millenni, / roccia viva / non scalfita dalle ere / [...] / chiamandomi / nel vivo della lotta, nell’eterna / battaglia del presente». Solo Colui che «grida forte in noi risorto / nel mare invisibile di ogni cellula» (*Grida*) può liberare noi e la pietra dal silenzio di morte, in una resurrezione – «da ora e per sempre» – che ha «la voce sgorgata / dalle sorgenti sotterranee / che limano questa pietra» e che si riversa «come un canto» nella luce di aprile (*Aprile, resurrexit*).

Rispondere a questa chiamata vuol dire, per Mandorlo, vedere nel silenzio non un *explicit* negativo e sconcertante, bensì «l’opera che si compie / con cura e saggezza minerale» e che ci invita, in grazia della stessa materia-mater che accomuna ogni termine della creazione, a partecipare del destino della pietra: a «essere pietra, accogliere / dentro di sé / la doppia ricchezza / di gloria | di gloria / ed erosione» (*Essere pietra*).

Da queste stesse altezze ha inizio il percorso poetico di Naike La Biunda. Da una «torre di avvistamento» che rivela una perdita, la distanza irriducibile tra l’essere sprossessati di «tutto / il corpo, tutte / le mani, le gambe, il petto / il sesso» e un ‘dopo’ che coincide con un vero e proprio atto di nascita poetica («dopo si diventa carne / alfabetica e indolore») in virtù del quale «si è pronti ad accogliere / i tempi ascoltando / le forme universali, per scriverne / a testimonianza della vita, oltre la vita» (*La nascita*). La separazione dal corpo e la relativa frantumazione in *disjecta membra*, in parallelo all’assunzione a una realtà di ‘carne

alfabetica', sono qui l'estremo di un atto d'amore che ha un evidente connotato materno e uterino. Appena nata, questa soggettività muliebre si riconosce infatti in un destino votato ad accogliere l'incarnazione del Tempo nelle sue 'forme universali', nella molteplicità dei 'tempi' a cui si è singolarmente chiamati.

È, questa, una maternità che precorre il «sangue dolente e meraviglioso» dell'essere donna (*Il tuo sguardo è sempre in anticipo*), tutta centrata sulla doppia dimensione ricettiva accogliere/ascoltare; anzi, più propriamente, su un ascolto che si fa generoso accoglimento di senso come nell'archetipo dell'Annunciazione mariana, vagamente richiamato in una bellissima prosa che non a caso 'corrisponde' al testo proemiale de *La nascita*:

Quello che ho è un vuoto, una mancanza, uno strappo originale di carne, simile a quello che mi ha generata. Dicono che quando si diventa pronte ad accettare il destino di madre – quando si accetta la nascita – questo nulla comincia a lacrimare sangue, come un miracolo.
(*Posso vedere?*)

La poesia di La Biunda si presenta dunque, al fondo, come una affermazione della vita e del suo generarsi, che pure passando per una *via crucis* del corpo e dello spirito riesce a rintracciare nel silenzio l'imprescindibile alveo di una fecondità rappresentata 'in figura' dall'ascolto accogliente e contrassegnato, nel gerundio del titolo, come stigma di contemporaneità. Perché l'essenza stessa del contemporaneo, come ben sapeva il Leopardi de *L'Infinito* e poi delle pagine più abissali dello Zibaldone, si fonda su uno squilibrio, su una discordanza che rinnega il tempo dell'attualità *tout court* per avvertire, all'opposto, che «il peso pesante / sul petto è un ciondolo / incastonato sullo sterno come un presente» (*Respira, Dino*), e quindi per percepire il buio come entità inscindibile dalla luce, la quale soltanto «nella silenziosità degli insonni», quando si sente con più evidenza «rimbombare il muscolo» cardiaco, «non manca di entrare» nella notte sotto la specie di una voce antica e familiare che consola per il tramite di una lingua 'materna': «Macari oggi po dormiri, pupa. / Lu jornu ti voli frisca e senza piccatu! / Biniritti li to peni, biniritta gioia antica. / Dormi dormi, cacciatura!» (Anche oggi puoi dormire, piccina. / Il mattino ti vuole fresca e senza peccato! / Benedette le tue pene, benedetta gioia antica. / Dormi dormi, cacciatrice!, *Che tu sia mansueto*).

Predisponendoci a questo ascolto, dal nostro limite di 'carne alfabetica', smembrati e «superstiti coi sensi muti e impersonali» (*Sparirono tutte le parole*), può accadere di nuovo il miracolo della *Poiesis*. Come una promessa che guarda alla comunione di tutti i tempi nel Tempo, un 'dire bene' che giustifica le nostre parole dinnanzi a quegli spazi di infinito

silenzio che ci avvolgono e da cui, ogni tanto, complice anche una siepe scossa dal vento, possiamo affacciarci per contemplare *sub specie aeternitatis* quelle ‘forme universali’ che ci coabitano.

PIETRO CAGNI

CINQUE DOMANDE SUL SILENZIO A PIERPAOLO CAPOVILLA

Le tue canzoni, le tue letture, sono tutte un ‘ascolto appassionato del mondo’. Penso a tutte le figure che appaiono, a volte anche solo per brevi tratti, nelle canzoni, ai poeti a cui ridai voce dal tuo leggio, e anche alle vicende di cronaca, violente e insostenibili, del nostro paese. Sembra che tutto questo ti parli, e che tu ne senta distintamente la voce, che impone di prendere posizione. In una tua canzone che spezza le gambe, Pablo, dici: “sembra nessuno / ma parla con gli angeli e dà loro del tu”. Insomma, ci costringi sempre, impietosamente, ad accorgerci di certe presenze silenziose che, altrimenti, non vedremmo neanche. Come vivi questo tuo “ascolto appassionato del mondo”?

Non posso nascondere che questa tua definizione, *ascolto appassionato del mondo*, mi garba e mi affabula. La potremmo declinare anche in *visione* appassionata. Il fatto è che tutto mi riguarda. Il fatto di cronaca nera diventa espediente narrativo, all'interno di un "ascolto" o di una "visione" del mondo intorno a me. E con "mondo" intendo le circostanze storiche in cui vivo e viviamo. Le figure narrative nelle canzoni hanno sempre una funzione esplorativa di questo "mondo". I poeti, ultimi parresiasti nell'orizzonte gnoseologico contemporaneo, mi vengono in aiuto, sempre. *Pablo* ne è un esempio piuttosto significativo; il verso che tu citi è tratto da una pagina memorabile del *Viaggio al Termine della Notte*, di Céline. In quella pagina l'autore descrive un pover'uomo, costretto dalle vicende a lavorare in una colonia africana - come lo stesso autore, in quel momento - per anni e anni di sfinimento e sacrificio di se. Lo riteneva un povero scemo, un allocco. Poi, una notte, il pover'uomo (nel romanzo si chiama Alcide, non Pablo) si confida con l'autore, e gli racconta della nipotina, che neanche ha mai visto in vita sua, ma della quale si prende cura, da lontano, donandole tutte le sue fatiche. Alcide confida a Céline il senso della fratellanza, incondizionata, che lega un uomo qualunque ad un altro, un essere umano all'umanità intera, rappresentata dalla lontana (ammalata e in fin di vita) nipotina. Temo sia questo il motivo per cui *Pablo* ti “spezza le

gambe". La poesia, infatti, narra il cuore delle cose e delle circostanze, e ci porta, senza indugio, verso la più profonda profondità delle stesse. Non importa se, in questo caso, Alcide non sia più lui, ma sia diventato Pablo, un altro uomo qualsiasi, un ecuadoriano che io conosco, che lava i piatti in un ristorante veneziano da dieci anni ormai, che paga un affitto vessatorio per un buco di appartamento di merda a Marghera (mi informai: più o meno il doppio dell'affitto medio in quell'area, perché all'immigrato non solo non si dà fiducia, ma lo si deruba volentieri), e che tutti i poveri risparmi spedisce, con amore e disciplina, alla famiglia, dall'altra parte del mondo, ogni mese. Anzi. L'Alcide céliniano che è in Pablo potrebbe essere declinato milioni di volte, per tutti i milioni di diseredati che affollano il nord del mondo e nei quali non sappiamo scorgere l'Alcide. Proprio come accadde a Céline.

Il tuo mestiere mi sembra sempre quello di spaccare il silenzio. Con la voce, il fiato, lo spezzi, dandogli una modulazione, un senso, una direzione. Allora, come fai funzionare la relazione tra te e gli altri "attori" di questo piccolo miracolo che accade sul palco? Come intendi la musica, quando leggi, canti o scrivi? Come un sottofondo, un terreno che ti è dato e su cui devi muoverti, oppure cerchi con gli strumenti e il suono una sorta di dialogo, fatto di parole, suoni e silenzi?

Santo cielo. Faccio del rock, giusto? Nel rock il silenzio è fatto di stop & go. Nel rock è il silenzio che spezza il caos della musica (e proprio per questo diventa "narrativo"). Comunque sia, quando leggo o canto, la musica non è mai sottofondo, ma si coniuga con l'enunciazione. Quando scrivo una canzone, generalmente sto anche ascoltando la sua musica, e cerco una dialettica coerente che permetta alle parole di insediarsi nella canzone, e abitarla.

Pensando ai dischi, ai concerti, alle tue letture, mi pare che sia sempre presente una questione davvero centrale: è vero che la voce spezza il silenzio, emergendo per un momento, ma prima o dopo torna nel buio, e si spengono le luci, il microfono, il corpo che ha dato spettacolo si ferma e scende dal palco. Tanto che lo stage diving con cui chiudi spesso i concerti sembra un tuo tentativo estremo di toccare il fondo dell'avvenimento, il vertice di quell'incontro con il pubblico che si è appena consumato e forse non abbastanza, mai abbastanza. Sopravvivere al post-concerto, quando tutto è stato detto, e tutto attraversato,

ancora una volta. Insomma, raccontaci, se puoi, cos'è per te l'inizio e la fine di uno spettacolo.

All'inizio di un concerto mi lascio investire da un sentimento di panico, ansia e timore. Alla fine, quasi sempre, il panico tramuta in sangue freddo, l'ansia in desiderio, il timore in certezza. Lo stage-diving “celebra” questo mutamento, o trasmutazione.

Una frase attraversa la Bibbia da un capo all'altro ed era molto cara a Pasolini, che l'ha inserita nel finale di Teorema: «io sono voce di uno che grida nel deserto». Il tuo grido invita a una lotta che non è ridicibile appena a una lotta “politica”, di classe: è la lotta degli occhi: è come se sbandassimo costantemente tra l'indifferenza (parola a te cara) e una possibilità di consapevolezza, di testimonianza. Una donna è tra le tue canzoni più esplicite, in questo senso. Di fronte alle contraddizioni dolorose della guerra “hai una parola sola, come il mondo che gira, come il tuo destino!”, fino a riconoscere che “la bellezza del tuo sorriso è una bandiera”. Che cosa vince, alla fine? Il deserto o questa “parola sola” urlata al microfono, la bellezza del sorriso?

Mi piacerebbe risponderti così.

Il sorriso di quella quattordicenne yazida che, con mamma e sorellina, scappa dal massacro, è il sorriso di un popolo, dei popoli, che respingono la violenza della storia, nella ricerca della pace e dell'armonia. È la ricerca di una storia "altra", nuova e diversa, fatta d'amore e fratellanza. La consapevolezza è *conditio sine qua non*. La testimonianza è approvvigionamento delle forze necessarie affinché la consapevolezza non diventi un inutile esercizio intellettuale. Infine, la lotta di classe è il cuore pulsante della democrazia, o meglio, del sentimento democratico, quel sentimento che, se ti anima, ti rende partecipe della storia di tutte e tutti.

Hai detto più volte che il tuo disco preferito di sempre è From her to eternity, di un Nick Cave tossico e paranoico "di un dolore e di una ferocia incredibile". Dopo trent'anni quel dolore si è certamente acuito, mentre la sua ferocia si è smorzata in una infinita e insostenibile malinconia. Cosa pensi del suo ultimo SkeletonTree?

...ma in realtà è solo un modo maldestro per chiederti di chi tu hai perso, di quelle figure così care che pervadono con la loro presenza/assenza alcune tue canzoni, e delle altre che certamente ti porti addosso costantemente. Del silenzio così forte per chi non c'è più.

Non ascolto e non mi interesso più di Nick Cave da molto tempo ormai. Detesto quegli artisti che prima si fanno tutte le droghe del mondo, si scopano l'umanità intera, rovistano nel fondo repellente dell'esistenza umana, dando così il meglio di se e della propria arte, e poi, disillusi e pieni di soldi, si rivolgono a dio e chiedono perdono. Bob Dylan ne è un esempio eclatante, triste e squallido. *SkeletonTree* non l'ho mai sentito. Mi spiace. E comunque ne ho abbastanza delle grandi rock star planetarie che diventano sacerdoti di se stessi. Per fare il prete, ci vuole un dio. E giusto per restare nel "divino": io credo che la miglior preghiera a dio dovrebbe fondarsi nel silenzio, "affondare" in esso, come un annegato. Nella conclamazione pubblica di quelle "redenzioni" io non vedo altro che una "paura": la paura di andarsene, di abbandonare il mondo, senza il consenso indeterminato di coloro che hanno amato o amano la tua opera. E fors'anche di tutti gli altri. A quell'indeterminazione del consenso pubblico io non soltanto non credo: la rifuggo. Quando qualcuno se ne va, se ne va e basta. E chi s'è visto s'è visto. Coloro che rimangono, continueranno, se dio vuole, a far casino.

PIETRO CAGNI

SEI DOMANDE SUL SILENZIO A ANDREA ULIVI

Nelle tue foto il silenzio appare una condizione vissuta, una posizione, un atteggiamento che precede lo scatto e pervade l'immagine. Credo sia questa l'origine dell'atmosfera sacrale di molte tue foto. In moltissimi casi i soggetti "bucano" lo spazio come avviene nelle icone bizantine, e l'osservatore fa esperienza dello stesso attonito silenzio che le icone suggeriscono: qualcosa di divino sta accadendo di fronte agli occhi. Avverti un legame tra le tue foto e queste visioni?

Il silenzio. Il silenzio come cifra del dialogo che si instaura fra lo sguardo e la realtà. Per me la visione è possibile grazie al senso del divino che possiamo ricercare ed esperire ogni giorno, ogni momento, nel tempo quotidiano, nel tempo scolpito e nel tempo ancora intonso. Un senso del divino che transita dal nostro essere uomini al riconoscimento dell'esistente che si pone di fronte a noi e che transita nella visione del soggetto/oggetto e oltre la sua stessa presenza. Un silenzio che è anche delle pietre, anzi, direi costitutivo del loro essere pietre. Un silenzio che è presenza. Scriveva Mario Luzi: «L'universo in cui siamo immersi con il corpo e con la mente, se lo pensiamo come tale e cioè come universo, lo pensiamo silenzioso. Questo silenzio è solo assenza di suono oppure il silenzio è esso stesso un linguaggio? Accade spesso e sempre in momenti definitivi che chi usa la parola abbia una percezione abbastanza vertiginosa, questa: che rompendo il silenzio egli interrompe in verità un discorso in atto. Rompe un discorso continuo con un altro frammentario e provvisorio. Non può essere insignificante per qualsiasi altra esperienza che il silenzio sia la condizione primaria e insieme il raggiungimento dei mistici. [...] Silenzio e voce non sono allora, non sono fondamentalmente contrapposti: talora si presentano come linguaggi alterni. Uno, la voce, si stacca dall'altro, il silenzio, ma aspira a ritornarvi; aspira anche a compenetrarsene, a farlo entrare nella vocalità come componente profonda. Probabilmente questo si verifica tanto più quando il discorso inclina a una certa verticalità e la esige. Nella quale è da ravvisare forse quel tanto che permane della possibilità di preghiera».²⁹

²⁹ MARIO LUZI, *Il silenzio, la voce*, Firenze, Edizioni della Meridiana, 2015.

Il silenzio e la parola come linguaggi alterni, come una polifonia della realtà, una realtà intessuta di audito e inaudito, di visibile e invisibile.

Dall'Armenia a New York, dai palchi di danza ai luoghi di Firenze, sembra sempre che i tuoi occhi cerchino di cogliere l'esistente nella sua più densa e ruvida espressione. Luce, pietre, volti, figure in movimento, emergono dal fondo come dura materia. L'aria si fa sottile, come ad alta quota, e tutto ha lo spessore (e il silenzio) di rocce antichissime. C'è un ambito - una città, un luogo, una condizione - in cui ritrovi con più immediatezza la natura "materica" della realtà? E dove, al contrario, percepisci una refrattarietà, un'inconsistenza, un vocio troppo flebile per lo scatto?

Sicuramente l'Armenia, ma anche i monasteri d'Occidente come San Miniato al Monte a Firenze. Ma anche le città come New York o Berlino o la stessa Firenze, dove il mio sangue scorre e si scambia nelle atmosfere rarefatte di un Rinascimento che riesco a vedere non come un passato museificato, ma come quella voce che torna e ritorna e si fa viva, appare e si nasconde, che vibra nelle maglie del tempo della mia vita. La realtà mi chiama, mi ha sempre chiamato. Forse anche per questo scatto foto. Ormai da tempo concepisco la fotografia come se fosse una domanda. Una domanda alla realtà che mi si rappresenta davanti all'obiettivo. Questo l'ho anche scritto in un saggio su fotografia e poesia pubblicato sulla rivista del dipartimento di italianistica della Columbia University di New York. La fotografia ha in comune con la poesia proprio questo: la domanda dell'essere all'esistente, una domanda feroce, una domanda improcrastinabile che non può essere demandata, una domanda urgente alimentata dallo stupore al cospetto della vita. Una vita che, come scrive Arsenij Tarkovskij in una sua poesia, è «la meraviglia delle meraviglie»: «La vita è la meraviglia delle meraviglie, e sulle ginocchia della meraviglia/ solo, come orfano, pongo me stesso,// solo, fra gli specchi, nella rete dei riflessi/ di mari e città risplendenti tra il fumo». È la domanda a generare lo stupore e lo stupore che continuamente tiene desta questa domanda di senso. Giacomo Leopardi chiede alla luna «che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,/ silenziosa luna?». La luna è un'immagine, è l'immagine, l'immagine dell'immaginario, del sogno e della veglia, la luna è silenziosa, silente, è silenzio, laddove silenzio è abisso... E sulla soglia dell'abisso, «sulle ginocchia della meraviglia/ solo, come orfano» sta il fotografo, immerso nell'immagine del

mondo, nella creaturalità del creato, dove «l'immagine è un'impressione della verità sulla quale ci è concesso di gettare uno sguardo con i nostri occhi ciechi».³⁰

La tua serie "Luce armena" è davvero colma di silenzio, e non soltanto per via dei luoghi che hai fotografato. Ad essere silenzioso è lo sguardo che le tue foto testimoniano. Cosa hai attraversato, qual è stato il lavoro per riuscire a imprimere questa traccia, per conservarla intatta?

Le mie foto armene sono un atto d'amore, una dichiarazione d'amore. Senza questa corrispondenza non sarei mai riuscito a scattare foto. Forse il silenzio che vi si respira è la lingua del nostro amore... è il porto sepolto ungherese dove «Vi arriva il poeta / e poi torna alla luce con i suoi canti / e li disperde // Di questa poesia / mi resta / quel nulla / d'inesauribile segreto», quel mistero insondabile che mi accompagna nello stupore dello scatto e si offre, nel suo essere immagine unica e irripetibile come la vita, al mondo, allo sguardo del mondo, alla domanda del mondo, al desiderio di essere e di esserci. Un'immagine che «è chiamata a esprimere la vita stessa [...] e non concetti o riflessioni sulla vita» (sempre Andrej Tarkovskij in *Scolpire il tempo*). E per questo «Sia grazia essere qui, / nel giusto della vita, / nell'opera del mondo. Sia così.» (Mario Luzi).

Le due sezioni di "Luce armena" attestano le tracce di un'umanità "zittita" dalla storia. Che cos'è questa traccia dolente e vigorosa dell'Armenia, e cosa sono adesso queste immagini per te? Come ti parlano, cosa dicono al fotografo che sei oggi?

L'umanità armena è ciò che continuo a portarmi addosso nella mia quotidianità, non solo nella quotidianità del fotografo o del docente, in quella del mio essere uomo oggi. È nell'oggi che quelle pietre continuano a parlare attraverso il loro profondo silenzio, attraverso il loro abisso di senso. Se così non fosse non dico che sarebbe stato tutto inutile, no, ma sarebbe un di meno, sarebbe come se la memoria si fosse inaridita. E non parlo di ricordi. Parlo di memoria. Tenendo sempre presente una frase di Wim Wenders che, insieme alla lezione di Andrej Tarkovskij, ha cambiato, o almeno ha coscientizzato, il mio modo di fotografare:

³⁰ ANDREJ TARKOVSKIJ, *Scolpire il tempo*, Firenze, Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij, 2015.

«Forse è per questo che fotografo soprattutto luoghi: / per non dare per scontata e sottintesa / la loro esistenza. / Per fare appello alla loro capacità di ricordare / affinché non ci dimentichino» (Wim Wenders, *In Defense of Places*). In questa affermazione di poetica è ribaltato molto del comune senso del fotografare; non è più fermare un attimo o imprimere nella memoria un ricordo, ma partecipare all'esistenza di un luogo con il nostro indelebile esserci, con la nostra indelebile traccia, con la nostra immagine unica e irripetibile che ci fa parte della vita stessa di quel luogo, ne diventiamo abitatori e anche là vi è la nostra appartenenza. Io appartengo alla traccia dolente e vigorosa dell'Armenia, appartengo a quella terra, appartengo ai luoghi che fotografo, appartengo alla vita che non viene bloccata con un clic, ma a quella vita e a quell'immagine che diventano il flusso inesauribile del mio stesso vivere. Ho imparato a conoscere la grande cultura armena, la spiritualità armena, la gente armena, al di là del celeberrimo genocidio. Gli armeni non sono figli del genocidio, sono figli di una delle più grandi civiltà che il nostro mondo abbia potuto ammirare... E quelle pietre, quelle persone, quei cuori ce lo testimoniano.

In quali artisti ritrovi una simile disponibilità al silenzio? Puoi raccontarci cosa ha affinato, dato forma al tuo sguardo? A quali fotografi guardi oggi, chi senti compagno?

Robert Frank, perché ha dimostrato che la questione non sta nel momento decisivo di Cartier-Bresson (comunque sublime fotografo, genio indiscusso...), ma in ogni momento che diventa nel suo fluire decisivo, ogni momento, ogni istante. Andrej Tarkovskij, regista e fotografo (anche se esclusivamente con la polaroid; ma che sguardo... che visione...), Wim Wenders, regista e fotografo; Manuel Alvarez Bravo, Walker Evans, Dorothea Lange, André Kertész, Mario Giacomelli, Minor White, Luigi Ghirri, Joel Meyerowitz, Giovanni Chiaramonte.

Certamente tra i tuoi maestri spicca il nome di Tarkoskij. Che cosa, della sua vasta eredità, ha lasciato il segno più profondo nella tua attività? Anche il tuo bianco e nero ci prepara a un'ultima epifania, come nell'Andrej Rublev?

Andrej Tarkovskij è stato il mio maestro di visione, Mario Luzi il mio maestro di parola. Andrej mi ha lasciato la sua umanità e il suo sguardo sorgivi di un'arte che è andata al di là del suo fare cinema. Andrej ha creato sette capolavori filmici assoluti e ha scritto un libro,

Scolpire il tempo, che è una continua fonte di idee, indicazioni, visioni, poesia. Un libro “assoluto”, come i suoi film. Ho dedicato molta parte della mia vita a lui anche come forma di riconoscenza per tutto quello che mi ha lasciato nei nostri due anni di amicizia (l’ho incontrato nel 1984 ed è morto di cancro il 29 dicembre 1986) e nello studio e nella contemplazione continua della sua opera. Trent’anni di vita e gli sono ancora debitore! Una sua frase mi ha sempre accompagnato e continuerà sempre ad accompagnarmi decidendo della mia creatività fotografica: «Insomma, l’immagine non è questo o quel significato espresso dal regista, bensì un mondo intero che si riflette in una goccia d’acqua, in una goccia d’acqua soltanto!». Il mio bianco e nero nasce come da un’eredità paterna, una questione di genealogia, che da mio padre – colui che all’età di undici anni mi appese una macchina fotografica al collo – arriva ad Andrej Tarkovskij, che mi ha donato una coscienza definitiva del bianco e nero: «nonostante il mondo che ci circonda sia colorato, la pellicola in bianco e nero ne riproduce l’immagine in maniera più vicina alla verità psicologica, naturalistica e poetica di quest’arte [il cinema] che è basata sulle caratteristiche della nostra vista, oltre che del nostro udito» (*Scolpire il tempo*). Così anche nella fotografia: il bianco e nero è patentemente un’interpretazione della realtà, ma il colore troppo spesso, e purtroppo quasi sempre, è come se volesse essere una copia della realtà, senza avere la capacità di imprimere tutti, ma proprio tutti, i colori che i nostri occhi riescono a contemplare... Ancora non posso sapere quale sarà e quando sarà un’ultima epifania, ma credo che avvenga un’epifania continua, giorno per giorno, lo svelamento di un mistero che ci avvolge e ci penetra e continua a essere mistero per permetterci di continuare a essere uomini.

I POETI

MATTEO VERONESI

CONVERSAZIONE CON MATTEO VERONESI

A CURA DI GIANCARLO PONTIGGIA

Parlaci dei tuoi primi incontri con la poesia, delle letture che hanno costellato la tua giovinezza.

Non credo che la persona reale del poeta abbia una qualche importanza. Forse non ho mai avuto la sensazione di essere vivo, di avere un corpo, di vivere nel tempo; di appartenere a un'epoca o a un luogo anziché ad altri. Scriviamo – e dunque viviamo – per chi verrà dopo di noi. La vera vita di un poeta, in genere, inizia dopo la sua morte – a volte parecchio tempo dopo. Pubblico perché resti qualcosa di me quando sarò morto. Io sono un autore postumo. Potrei far uscire tutto postumo. Ma nessuno di noi sa il giorno né l'ora, e gli scempi filologici a cui si assiste mi spingono – anche se la probabilità che qualcuno mi legga in futuro è ridotta, come per quasi tutti del resto – a curare la mia opera finché sono vivo (e neppure le mie curatele di me stesso sono sempre perfette). Ad ogni modo, è presto detto. Mia madre, preside alle medie, che senza essere una donna coltissima riconosceva il valore di una cultura – quella della parola, del testo, dei classici – oggi per sempre tramontata, o confinata in nicchie davvero esigue, se non in catacombe sconstate, mi trasmise l'interesse per la letteratura e i libri, che in me non era scindibile da quello per la musica (fui un pianista discreto). Iniziai ripercorrendo e attraversando il Novecento italiano, dai Crepuscolari a Montale Zanzotto (dunque dall'umile, e insieme simbolica, concretezza degli oggetti alla distorsione della lingua e del reale), modelli dei miei primi esercizi minimamente sensati (e stampati prematuramente, del che mi pento). Subito dopo venne l'amore per i simbolisti francesi, con cui la poesia scopre veramente se stessa, diventa consapevolezza e specchio di sé fino a non essere più che pensiero della poesia, e insieme poesia del pensiero. Ho compiuto studi letterari, fino al dottorato (del resto non sapevo e non so fare altro). Per vivere insegno al liceo, pur non avendo per l'insegnamento, e per la vita in genere, vocazione o talento particolari. Forse nemmeno la scelta della poesia fu per me vocazione o destino. Non ricordo, come dice Persio, di avere incontrato le Muse, o di avere avuto una visione sul Parnaso: «Nec in bicipiti somniasse Parnaso / memini, ut repente sic poeta prodirem...». Non so cosa siano l'ispirazione, la folgorazione, la rivelazione improvvisa. Forse tutto nasce da un incontro di parole, da un'aggregazione, mosaico o *clinamen* di segni e sillabe erranti; da una

sovrapposizione o da una giustapposizione di immagini, dai soprassalti imprevedibili e casuali della memoria (che è letteraria non meno che esistenziale, di letture ancor più che di eventi); di una memoria, forse, soprattutto verbale, fonica, testuale (in ciò D'Annunzio fu insuperato e oggi troppo snobbato maestro). O forse tutto nasce, semplicemente, dalla noia, da quella terribile, quasi fisica manifestazione del nulla che è la noia, che si deve disperatamente esorcizzare. E allora forse la poesia è solo un vizio, non meno dannoso di altri – vizio del tutto insensato, che non ha più neppure la grandezza eroica del tedio leopardiano o lo spirito di rivolta della *décadence*: vizio che è in fondo la parodia involontaria di se stesso. Forse tutto nasce da un vuoto; forse la poesia si scrive per cercare, sempre invano, di colmare quello stesso vuoto eterno e insondabile da cui essa nasce e in cui essa respira. Vale forse ciò che scrive Lucrezio quando paragona le lettere e le sillabe che formano le parole agli atomi che pullulano nel vuoto e che casualmente si aggregano a formare i corpi, per poi nuovamente disgregarsi, riprendere energia e vita dalla distruzione fino ad un nuovo incontro, a una nuova attrazione e aggregazione – il tutto sotto il governo, o meglio la cieca balia, del caso, di una sostanziale insensatezza che sorregge tutta la sfera del vivente – la quale pure sembra tentare in ogni modo di offrire gioia e bellezza quasi con la stessa forza, la stessa ostinazione con cui deve infliggere dolore e morte. Eppure, quel vuoto non è un puro nulla, non è un'alea assoluta e insensata. È, nello stesso tempo, il vuoto della creazione, il vuoto che precede, e forse alimenta, ogni creazione, ogni *poiesis*, in senso lato – fin dal biblico abisso che è «senza velo» solo davanti allo sguardo di Dio, al Caos e al Vuoto, *tohuwa-bohu*, su cui, nella *Genesi* biblica e nelle cosmogonie orientali, aleggia, ancora indeterminato, come una possibilità o una domanda infinite, lo spirito della divinità. O, più modernamente, e più modestamente, la *Amère, sombre et sonore citerne, / Sonnant dans l'âme un creux toujours futur*» di Valéry – poiché ogni canto ha bisogno di un vuoto per poter risuonare, di un'anima silenziosa e accogliente in cui prendere forma e di un'altra, magari solo virtuale o sognata, in cui essere un giorno accolto, compreso, e rivissuto, e fatto rivivere; così come la musica si plasma e vibra nella deserta cavità dello strumento, e la voce del dio si effonde nell'ombra e nel segreto della cella.

Tra le figure che hai evocato, sembra prevalere l'immagine di un universo lucreziano abbandonato ai suoi vortici e ai suoi urti, privo del conforto di una mente ordinatrice e provvidenziale. Nondimeno, le tue riflessioni sono spesso intessute di immagini e di simbolismi religiosi. Mi verrebbe da chiederti qual è il tuo rapporto con il divino; e per

questo vorrei sapere che bambino sei stato, com'è stata la tua infanzia, se sei stato un bimbo devoto o no, che effetto ti facevano i moti della natura o le strade di una città, e se il disincanto di cui spesso parli nei tuoi versi sia stata una scoperta improvvisa, o se invece è qualcosa che hai sentito da sempre nel tuo cuore.

Non ricordo di avere avuto un'infanzia e un'adolescenza. Il mio passato sfuma nell'indeterminatezza del fantasma. Ho la sensazione di un lontano dormiveglia in cui molte, troppe cose mi sono sfuggite – e in cui anche la mia ansia, la mia solitudine e la mia insoddisfazione non erano altro che fragili ombre di cui tutt'al più, oggi, sorridere. La scuola, i giochi – tutto è stato vissuto come da un altro me stesso, da un mio doppio o da un mio simulacro, lo stesso che oggi mando ogni mattina al liceo per guadagnarci da vivere, mentre il mio me stesso autentico sta nei miei versi, e dunque è a sua volta, ancora, ma diversamente, un soffio, un'illusione, un nulla – il «sogno di un'ombra», come diceva un Antico. Un sogno dentro ad un sogno; l'allucinazione di un'allucinazione. Ho ricevuto un'educazione, anche religiosa, non dico rigida, ma convenzionale: fatta di reticenze, di sottintesi, di silenzi, di valori trasmessi più con un certo clima inerte, freddo e severo che si respirava in casa, più con gesti e sguardi e distanze, che con esplicite proibizioni. Dio e il Nulla si conciliano perché sono la stessa cosa. Forse lo sentivo già, oscuramente, prima ancora che me lo rivelassero certi filosofi amati – Eckhardt, Böhme, Cusano. Dio è un *Nihil Aeternum* che dimora immerso nelle brume di una «deserta quiete». I sereni ed estranei *intermundia* di Lucrezio – sede di quella Divina Indifferenza in cui Montale vedrà il solo riparo dall'angoscia – non sono, a ben vedere, che l'anticipazione, materialistica ed irreligiosa, del Dio “totalmente Altro” della Mistica. Poiché privi di determinazioni, e dunque innominabili, l'Essere assoluto e l'assoluto Nulla coincidono in Dio. Il dubbio se Dio esista o non esista non ha alcun senso. Il Divino è al di là e al di sopra della stessa distinzione di esistente ed inesistente. L'idea stessa di un Dio che “esiste” – mentre esso, semmai, è, e nel contempo non è, in quella dimensione che i Mistici chiamavano, stupendamente, *superessentialis* – mi pare orribilmente antropomorfa, e intollerabilmente riduttiva. Dio è la sua stessa lontananza, la sua stessa assenza. Possiamo avvertirlo come esistente proprio e soltanto percependone, o temendone, l'inesistenza. Sono docetista. Cristo non era che fantasma, immagine, simulacro. Dicono i Vangeli che i soldati tentavano di catturarlo, ma, letteralmente, non potevano afferrarlo, non potevano mettere le mani su di lui. Forse divenne corpo solo per poter morire, o per inscenare la propria morte, anch'essa illusoria.

La religione è poesia, e viceversa – esiste, come insegnava Renato Serra, un altro dei miei riferimenti, una *religio litterarum*, una religione delle lettere – proprio perché sono, l’una e l’altra, illusioni che veicolano una verità, inganni a cui è saggio cedere, fantasmi più veri di ogni corpo. Cristo, dicevano i Padri, è *sarkinos asarkos*, «di carne senza carne»: è la *chair des mots*, la carne delle parole, di Mallarmé, la «sensualità rapita fuor de’ sensi» di D’Annunzio. Ancora: il Caso, il *clinamen* di Lucrezio. Ecco, non ha senso chiedersi *si Deus est, unde Malum*: perché il Male, se c’è un dio. Il Male esiste perché l’uomo sia libero. La libertà esige un margine di casualità. Casualità della natura, della materia (Lucrezio lo intuì, imperfettamente certo, secoli prima di Heisenberg); ma l’uomo è parte della natura (per quanto nel contempo si contrapponga ad essa); è necessario che la natura ammetta, anzi imponga un margine di casualità, nei confronti della quale nemmeno un dio può nulla, affinché l’uomo sia libero. Così ho finito per accettare tutto: il cancro di mia madre, il suicidio di mia sorella: le cellule impazziscono, divorando con atroce lentezza un corpo innocente; e così impazzisce la mente, conducendo un corpo a gettarsi nel buio. Libertà, imprevedibile ed aleatoria, della materia e del pensiero: libertà terribile e meravigliosa, atroce e vitale. Libertà che, paradossalmente, ci lega e ci rende impotenti. La sola possibile risposta è l’accettazione, anzi qualcosa che va oltre, un assurdo disperato amore, un *amor Fati*. Forse proprio il Male è la prova dell’esistenza di un dio che non tanto ci mette alla prova come un padre severo, secondo le parole di Seneca, quanto ci getta in balia del cieco caso per rendere possibile la nostra libertà. È ciò, in fondo, a rendere possibile anche la poesia. Il caos, il magma primordiale e indistinto di suoni e significati da cui emergono, distinguendosi, le lingue – e il magma ribollente di ogni singola lingua, da cui affiorano, prendendo forma come cristalli, le geometrie delle frasi e dei versi – rientrano in questo disegno la cui aleatorietà è forse stata programmata, prevista e voluta come tale. Era necessario, dice Omero, che ardesse il caos assoluto, assurdo e spietato della guerra solo perché un giorno un canto immortale potesse celebrarla.

Caro Matteo, dialogare con te è come – immagino – per un uomo del IV secolo dialogare con Plotino: si sente l’altezza del pensiero, la vertigine dei concetti che formuli, ma anche la sensazione che un mondo vasto e grande si sia concluso. E d’altronde mi colpisce quell’espressione che hai pronunciato poco fa: «mentre il mio me stesso autentico sta nei miei versi». Inevitabile che ti chieda, a questo punto, anche se in parte hai già risposto, non

solo cos'è la poesia per te, ma anche quali sono i poeti che più hanno incarnato, nella storia, l'immagine del poeta che vorresti essere, e nel quale credi.

La poesia non è inutile. Essa è, per eccellenza, l'Inutile; la suprema inutilità, la gratuità assoluta, "l'autoreferenzialità", come si dice, più spudorata – e in questo, se vogliamo, è simile alla spiritualità, anzi alla santità – quella che un Manzoni sorprendentemente vicino a Leopardi, in un inno incompiuto, paragonava al profumo di un fiore che respira e muore non visto, elevando inutilmente «ai deserti del cielo» il proprio vano profumo. La parola che, pur nominando il mondo nel modo più potente e più limpido, tanto da farcelo vedere con sguardo più luminoso o più cupo, ma per sempre mutato, non significa, in fondo, altro che se stessa; il pensiero che pensa se stesso pur nello sforzo di trascendersi, e intanto attesta la splendida e feconda vanità, la vastissima e ricchissima e incolmabile incompiutezza, di quello sforzo. Il motivo che induce pochissimi fedeli ad amarla – questa sua sublime inutilità, appunto, questa sua pura e incorruttibile vanità, questa sua umile superbia – è precisamente lo stesso che spinge i più (me ne accorgo ogni mattina a scuola, e non mi dolgo neppure di non poterci fare nulla, tanto questo stato di cose mi pare naturale e inevitabile: *nolite dare sanctum canibus...*) a disprezzarla. Mi sembra che l'essenza della poesia – in questo vano e gratuito sforzo di dire l'indicibile, di nominare l'essenziale – culmini nel Dante paradisiaco, e prosegua con Mallarmé. La *summa*, la sintesi del Medioevo è, paradossalmente, in poesia s'intende, la sorgente della modernità. È certo impossibile, o insidioso, andare oltre, lungo questa via. Eppure mi sembra l'unica via percorribile. "Poesia pura" è una ridondanza. La poesia non può che essere pura, o divenire qualcosa d'altro. Inutile, la poesia – e fatalmente, eternamente epigonica. Ma si potrebbe dire lo stesso della vita. Forse è inutile scrivere versi – inutile di per sé, inutile a maggior ragione perché è impossibile essere Dante o Mallarmé. Ma questo non significa che i ragazzi non debbano giocare a calcio, per il fatto che non diventeranno Schiavio, Pascutti, Bulgarelli o Baggio (anche nel calcio sono meglio i Classici). Del resto, prendere a calci un pallone su un prato non è né più né meno insensato che mettere in fila parole su una pagina andando a capo per una ragione qualsiasi. Sia caso, natura o destino, si fa ciò che si fa; «non si cede / voce, leggenda o destino»; per la stessa assurda ragione per cui il sole continua a sorgere, i fiori a sbocciare, le generazioni a succedersi. Per il principio antropico, l'universo contempla noi umani proprio al fine di cercare il senso del nostro essere qui. Tentare di interpretare *Finnegans wake*, di trovarvi un senso di cui forse anche Joyce era consapevole solo in minima parte, non è molto diverso dall'inseguire la costante Lambda – o

un pallone che si è già visto destinato al corner. Può darsi che il senso ultimo sia proprio un'assenza di senso – o il ricercare le ragioni segrete di quel senso, o di quell'assenza.

Tu hai esordito con un libro, Il cordone d'argento - Frammenti per la sorella, stampato in 150 copie e mai distribuito in libreria: forse in quel modo schivo e anomalo di celare, piuttosto che di far conoscere, la tua poesia, era già il sigillo del tuo esser poeta. Io, non so perché, fui tra i pochi a poter leggere una di quelle copie, e a restare sbalordito dalla bellezza e dalla profondità di quei versi. Continuo a pensare che hai scritto uno dei libri più belli e potenti di questo primo decennio del nuovo millennio. Com'è nato quel libro? E dicendo così vorrei chiederti, più ancora che le occasioni private e esistenziali che lo hanno prodotto, come sei giunto a quella forma così limpida e severa, e insieme così enigmatica? a quei versi così radicati nella nostra grande tradizione, eppure così intensamente moderni?

Ossi di seppia vendette quarantamila copie in quarant'anni. Un Luzi o uno Zanzotto vendevano ancora meno. Clandestina, celata, catacombale direi, è, almeno o a maggior ragione nell'età contemporanea, la sopravvivenza della poesia. Il *Cordone d'argento* è qui, a futura memoria: <https://archive.org/details/IlCordoneDargento-FrammentiPerLaSorella>. Lo spettro digitale di un libro che non esiste più sulla carta è un po' come il suo noumeno inafferrabile, o la sua anima immateriale, o il suo spettro; l'idea che vi preesisteva, ridotta alla sua forma più vicina alla purezza originaria – il Personaggio di Pirandello, se vogliamo, prima di incarnarsi e straniarsi sul palco e nell'attore. Non è possibile, non è materialmente possibile, per quanto si sia lettori voraci, solerti, assidui, attenti, pronti, ricettivi, privi di pregiudizi – non è umanamente possibile, oggi, per nessuno, dominare questo sterminato panorama della poesia contemporanea: che non è affatto morta, che continua a vivere, a bisbigliare nelle sue catacombe, nella sua ombra, nei suoi sotterranei rifugi, che sono un po' come le *Domus Ecclesiae* del primo Cristianesimo, e che oggi traspaiono soprattutto, a sprazzi, in modo carsico, dai pertugi della rete. Sarà perché sono, come mi è stato a volte rimproverato, un lettore soggettivo, volubile, dilettante, impressionista... ma mi capita di restare affascinato, in rete, da testi di perfetti sconosciuti, mentre devo dire che la poesia pubblicata dai grandi editori e dalle riviste più accreditate mi lascia, il più delle volte, freddo o perplesso. Forse è perché ho sempre avvertito, fin da ragazzino, una sorta di quasi morbosa attrazione verso i “minori e minimi”: mi piaceva, e mi piace, inseguire quelle vicende esistenziali e creative che si snodano nell'ombra, ai margini, sui bordi dei grandi movimenti,

delle grandi correnti che contrassegnano un'epoca una stagione della cultura e del gusto: ciò a maggior ragione oggi, quando è davvero difficile individuare tendenze dominanti, se non molto vaghe (minimalismo, postmoderno, neo-sperimentalismo... etichette posticce, o piuttosto fantasmi, scatole vuote, in fondo). A ben vedere, non è la grande storia, ma la piccola, insignificante, solitaria avventura esistenziale ed intellettuale a riguardare ciascuno di noi più da vicino. Che un poeta sia letto solo da pochi amici è, forse, perfettamente logico e naturale, tanto la poesia è qualcosa di intimo, di sentito – una cosa da “nascondere”, come dicevi, quasi come un vizio, un'ossessione, un rimorso che divora, o una qualche innominabile perversione. Vorrei essere ricordato, se qualcuno ricorderà ancora i poeti, fra i “minori e minimi del primo Duemila”. Non è falsa modestia, ma grande ambizione. Diventare il «poeta minore dell'Antologia» di cui parla Borges: «I giorni sono una rete di comuni miserie, / e c'è sorte migliore della cenere / di cui è fatto l'oblio?». Ti sei mai chiesto quanti capolavori, per la disattenzione degli editori, la timidezza o la sfiducia degli autori, l'ottusità dei critici, possono essere rimasti sconosciuti? (Dei testi mediocri che sono viceversa celebrati per ragioni commerciali o ideologiche è inutile parlare). Magris, in uno splendido intervento (http://www.corriere.it/cultura/12_agosto_10/magris-scrittori-sommersi_a3a34dae-e2d8-11e1-84ce-ad634664744d.shtml), ha intessuto un'apologia degli “scrittori sommersi”, senza ridicolizzarli come si suole, assai fastidiosamente, fare. La letteratura di un paese non è solo quella edita, ma anche quella inedita. A volte la seconda è più meritevole della prima, per tante ragioni. Il digitale, osserva Magris, ha fatto cadere la barriera fra l'edito e l'inedito. L'autore non è morto, come paventarono alcuni. Ma la sua identità non è, forse, che una maschera; e c'è una Parola, singolare e collettiva, una e molteplice, che echeggia e si riverbera attraverso questa infinità di maschere. Le quali dovranno tutte, infine, dissolversi – e si potrebbe scoprire, allora, che dietro ciascuna di esse non c'è un volto, ma il nulla – il nulla che noi siamo, il vuoto che in noi parla, e attraverso di noi ha infinite cose da dire. Ecco, il *Cordone* nacque proprio per dare una forma a quel nulla, a quel vuoto ed oscuro Uno-Tutto; per costruire un tempio, scolpito e fragile, levigato e fragilissimo, sul margine di quell'abisso. Forse (ma è quasi banale) è un tipico caso di elaborazione del lutto, di illusoria ricomposizione – direbbe Melanie Klein – delle ferite, dei frantumi nella salutare compiutezza della Forma. È un veritiero artificio, una finzione reale proprio nella sua falsità, che in qualche modo mi ha tenuto in vita. Temo costantemente – eppure nel contempo oscuramente attendo – ciò che potrebbe accadere di me se quella finzione, quell'artificio, così vani eppure così vitali, dovessero un giorno crollare.

La follia, insegna Pirandello, non è in fondo che la fine di una farsa, il dissolversi del *principium individuationis*, il naufragio della Mente nel Tutto. Il canto sorge dal silenzio che segue il rogo dell'angoscia, dalla quiete in cui si depositano e si raffreddano le ceneri ancora palpitanti della sofferenza. Forse questo vale, in un modo o nell'altro, in una forma o in un'altra, per ciascuno di noi. E la poesia non è che una delle tante maschere, delle tante mistificazioni, che hanno tutte, come la poesia, una salvifica e meschina, fragile e a suo modo arrogante, pretesa di verità.

Per anni hai lavorato a un nuovo libro di poesie che sei andato gradatamente assottigliando, riducendolo, nella versione pubblicata nello scorso maggio presso «alla chiara fonte» con il titolo Tempus tacendi, a poco più di una trentina di poesie. Puoi parlarci di questo libro, della sua genesi, delle scelte che hai operato?

Alla base di tutto c'è il paradosso di una poesia che si ostina ad esistere malgrado la sua assoluta inutilità, e anzi le sue dubbie possibilità e condizioni di sopravvivenza; e che cerca di nominare l'essenza sebbene essa sia ineffabile (di *écrire des silences*, dice Rimbaud); paradosso nel cui solco si muove e vive anche la mia critica (o meglio la mia critica della critica). Questa mi sembra la condizione di tutta la poesia moderna dopo Mallarmé. L'immobilità e il mutismo fatali e purissimi di un marmo di Canova o di Bistolfi. La poesia è morta. Ma la sua morte è eterna. «Deve morire eternamente, per non esser morta mai», dice Gentile. La poesia in effetti non si alza, o non si abbassa, mai davvero al livello della vita.

... Sì,
ma tu dammi il tralcio dei ritmi,
il festone frondoso delle cadenze.
Tu cantami qualcosa pari alla vita.

Questo è Luzi. Per arrivare a tanto – a questa incondizionata immedesimazione, a questa immersione dionisiaca nel fluire del vivente, e alla capacità di trasfonderla nella mente e nella coscienza del lettore – ci vuole, appunto, un Luzi. Di poeti veri ne nasce un paio in un secolo. Anche quei pochissimi saranno davvero capiti e amati da poche centinaia di persone. Eppure, anche in questa deserta consapevolezza, c'è una forza oscura ed assurda che spinge ugualmente a scrivere. Come la scommessa di Pascal, il colpo di dadi di Mallarmé. La mia ricerca dell'essenziale, del necessario, dell'insostituibile – o almeno la ricerca della loro vaga

possibilità, della loro parvenza o illusione – ancora, poesia che nasce dall’ombra di un’ombra, dal fantasma di un fantasma –mi ha indotto a limare a poco a poco *Tempus tacendi* fino a ridurlo a quelle poche decine di poesie. Forse anch’esse sono ridondanti. L’opera d’arte, in fondo, è stato detto, è sempre una “cosa in più”, una “cosa aggiunta al mondo” – forse, al pari di ogni esistente, un neo che turba la purezza ineguagliabile del nulla originario. La poesia tende al vuoto, al bianco, al silenzio, come la materia al nulla, e il tempo all’eterno. Ogni verso degno di essere scritto è la traccia superstite di questo perpetuo, inesauribile naufragare. Nella vera poesia, ogni parola dovrebbe mostrarsi come miracolosamente sopravvissuta alla cancellazione, al rogo di tutto ciò che è inessenziale – come ossa sacrificali dopo un olocausto. Il poeta dovrebbe essere sempre insidiato dal timore che sarebbe forse meglio non scrivere affatto (come il vero credente dal dubbio dell’inesistenza di Dio, dalla «notte oscura dell’anima»). E chiedersi, come Pasolini, perché realizzare un’opera, quando è così bello sognarla soltanto.

LAGO DEL TEMPO

I

Sulla riva del lago
c'è un uomo morto che sogna
la propria morte

E la vede e rivede nel vibrio
stupefatto dell'acqua con le moltitudini
delle foglie, la tela
tenue dei rami, con le impietrite altitudini –
in alto il canto
muto dei cieli deserti
a cui fa eco il profondo
in silenzio

Come l'uomo che guarda
davanti a sé, in una camera bianca
una sedia vuota, e vede
se stesso –
l'assenza
di sé, in cui sarà tramutato

Così sulla riva del lago
c'è un uomo morto che sogna
la propria vita

II

Non volgersi indietro –
o solo
per un istante, addolorato e infinito
posare l'orecchio sul respiro
sottile delle acque

feroce e dolce che trema come l'ultima
ora divora la trama delle ore

E tutto, nel morire
sarà eterno così come è uguale
ogni passo a se stesso, incancellabile ogni orma –
sempre lucente la luce
che gronda di valle in valle, il mare
che in se stesso sprofonda e si rinnova
e il canto lamentoso della madre
rispecchiato da un'aura senza giorni

III

Sale all'eterno il tempo
come di nodo in nodo, di foglia
in foglia sale l'edera all'azzurro
nella sua danza immota –
e come questo verso
nella sua muta musica visibile
si nutre del proprio nero, e muore
del bianco che l'assedia

(Da dove sorge, verso dove si eleva
quest'infinito albero
d'essere e canto –
questa oscura radice
sprofondata nel buio
persa in un ventre antico)

IV

Ogni istante che cade
dal tempo, come folgore
o stilla, è già memoria

(In ogni istante moriamo
e risorgiamo, già vivi
ancora morti, in quell'alto passo –
e più pura è la vita
in quella morte)

Già ricordo, già spettro ogni labbro
che con il labbro sfioriamo, già ombra le chiome
in cui affondiamo la mano –
notte eterna
già il grembo in cui scompaiono
i nostri nervi protesi
eppure colmo di luce oltre il suo
margine chiuso ed immenso

(Come folgore o stilla è già memoria
ogni istante che cade)

V
Come si avvolge, lungamente
indicibilmente il tempo
quasi un antico volume
rapito dal suo scrigno
che nuovamente lo ingoia, nel segreto

Trascolora
come la valle sotto il velo opaco
lacerato delle nubi
o l'inganno perenne del paesaggio
che si adombra o svanisce nella sera

(Gocce, lampi, aurei ricami
di sole scesi nei gorghi degli anni
come nel grembo del mare e della terra –

forse tutto doveva
essere come fu –
anche le attese vane
e le angosce, e le lacrime
anche le tenebre ora fatte chiare
nello specchio del tempo che è venuto
come il buio del cielo
nelle iridi vaste della pioggia –
vita inverata, tempo
divenuto se stesso)

VI

Chi, cosa abbiamo sepolto –
se ancora arde, vivo
fantasma nel fuoco che trema
come l'anima dietro le palpebre chiuse –
chi, cosa abbiamo sepolto
se brilla il sole alto del tempo
il bianco delle ossa
che perdura nel ventre della terra

(Bianca la pagina da scrivere
come il tempo da colmare, il vuoto
da popolare di volti e di pensieri)

Chi, cosa abbiamo sepolto
se ancora vive, se torna
a battere alle soglie della mente
se vuole essere respiro
e parola

Chi, cosa abbiamo sepolto

VII

E ancora salirà dall'oscuro
lo splendore del verde –
dal nero amaro umore della terra
madida lucente
la mite geometria inumana delle foglie

E non avrà più nome
neppure l'Armonia cui si ritorna
da questo dissonante esilio, la catena
aurea che ha anelli di sangue e di rugiada
e tutto allaccia e avvolge
in quell'innominabile splendore

VIII

La vita dura oltre l'artificio
ma persiste soltanto per dissolversi

Come la statua, in segreto, in un silenzio
senza memoria, d'inviolati giardini –
che cominci a corrompersi, sia membra
alla lebbra del tempo, pasto
alla putredine come fosse carne

O se i frutti effigiati, gli incorporei fiori
che una mano di mago depose sulla tela
dessero germe e miele, come viti che vivano
solo per essere preda dell'autunno

IX

Vanno incontro leggere le ragazze
all'abbraccio di luce dell'estate
che come amante o madre
le farà sue

E fonderà nel fuoco
del proprio grembo le onde
ardenti delle chiome, e turberà le pieghe
oscurate delle gambe chiuse, il filo
geloso d'ombra che sale
fino all'anima, e farà eterno l'istante
dell'occhio acceso che si volge
al barlume sfuggito di uno sguardo
ancora salvo dalla notte, ancora
per i loro cuori vivo –
ed eterno anche il volgersi del viso
come nel riso di un'eterna aurora

E saranno un solo grido, un solo
luminoso fragore, un solo verde
il loro cuore e il loro sesso e colli
e prati e fronde e rivi che le dita
dei secoli e del vento hanno scolpito
con la sapienza oscura della loro
immemore memoria –
e così andranno
innocenti ed impure
Persefoni senza nozze o lutto, ad intrecciare
come corone le ore perdute
ai soli senza fine che sorgono e risorgono
che velo non conoscono, o tramonto

X

Si baciano le ragazze nel mattino

E non è più amicizia, e non è amore –
e non è ancora desiderio, e non è cerimonia
non è l'unione che non sa parola
né è più un vuoto saluto

quel lampo breve di tepore che trema
sulle labbra adolescenti, e scioglie i fiori di brina
dispersi sulle pagine dei prati
e fa ancora più limpidi i mille specchi del cielo
e come un grande abbraccio dischiude un mite fuoco
nel vasto vuoto della stagione morta

(Così anche fosse vita e respiro
fra il timore che si fa pienezza
e l'attesa, e il compimento
che si fa vuoto indugio, e le notti
vigilia di altre notti, e i giorni che illuminano i giorni –
così tremassero di piacere e d'angoscia
si unissero come labbra queste sillabe
fra bianco e bianco
fra silenzio e silenzio)

XI

Freddo mistero del negato amore
di cui ogni cosa non è che vuoto e maschera
ogni corpo e piacere labile ombra

Tornare

nel tepore materno, essere un'anima nuda
che non ha ancora nome, il sogno di una creatura
che ancora non conosce l'errore della nascita

E questo cercare le larve di un senso
in ogni incontro e sguardo e breve voce –
e in ogni abbraccio, in ogni unione l'ombra
di ciò che è solo se stesso, in ogni via
l'onda spezzata dell'eterno moto
e in ogni voce che vibra e si spegne
l'eco oscurata dell'eterno nome

XII

Un istante è per noi
l'eterno, e noi
un istante all'eterno

Cimiteri, ospedali, interminati
nodi di strade, sulla verde pace
di parchi senza fine

Tutto è il fiume di luce
che si fa gorgo, e ti fascia, e rapisce
e nel suo consumarti si fa polvere

E tutto è eterno –
gli sguardi
perduti, le ultime
parole non dette –
eterno
mentre muore nell'aria
anche il soffio sottile degli addii
anche quest'esile filo
di canto che ora scrivo

ELISABETTA BRIZIO

LABILE, ANTINOMICO LIMES.

LETTERA DALLA DACIA DI *MATTEO VERONESI*

Mi insegue fino qui
come un'ombra malcerta il pensiero
di me stesso –
fino a questo lembo
estremo di latinità dove ultima trema
la nostra dolce radice prima che si franga e disperda
fra aspri accenti d'oriente

Qui, dove il viso vetusto
scavato, quasi d'uomo, dei Carpazi
scherma l'afa d'Agosto e lascia vivo
sul corpo e nel pensiero un filo acuto d'inverno
che scende fino all'anima, e tortura
o fa più viva la ferita mai chiusa
di questa colpa incolpevole di non amare il mondo
che in se stessa ha la sua pena infinita –
anche qui torno a me stesso, mi vengo
incontro come il mio spettro più tetro –
in questa piega, in questo gorgo del tempo
ricurvo su se stesso come un orfano in lacrime

Come disteso sul limite, sull'esile
lama incosciente che divide lo spazio
incolore di una liquescente Europa –
e così me da me stesso, il mio antico
gelo d'amore, da questo amore che muore
o forse non è nato –
e dalla vanità del travaglio
il bianco della pagina, ciò che non fu e non sarà
da ciò che poteva essere
pur se chiamato al niente –
getto al deserto il mio grido senza voce
alla sorgente ghiacciata dei giorni
il mio pianto senza lacrime, il mio
tormento indifferente –
e i miei anni alla tomba del futuro
all'armoniosa morte senza morte

«Quel sépulcral naufrage (tu / Le sais, écume, mais y baves) / Suprême une entre les épaves / Abolit le mât dévêtu», scrive Mallarmé in *A la nue accablante tu*. «Quale sepolcrale naufragio (tu / Lo sai, schiuma, ma la tua bava ci spargi) / Supremo, unico tra i relitti / Abolì l'albero spogliato». È la nave della poesia, e dell'esistenza, sorpresa nell'istante esatto in cui

cessa di svanire sotto la superficie dell'essere e del dire, sotto il velo del significato. Perché Mallarmé? Perché in diverse occasioni Matteo Veronesi ha dichiarato che se c'è un poeta di cui non potrebbe davvero fare a meno, questi è Mallarmé. E il sonetto mallarmeano c'entra con la sua visione del mondo e della poesia, forse c'entra qualcosa con *Lettera dalla Dacia*. Inviata da Veronesi nell'agosto 2009 come lettera a una ristretta cerchia di amici, *Lettera dalla Dacia* venne poi diffusa in rete. Anche sotto questo profilo è un testo singolare: edito e inedito, pubblico e privato nello stesso tempo. Si presenta insomma fin dall'inizio sotto il segno dell'antitesi, di una polarità equivalente.

«Nel pensiero un filo acuto d'inverno»: qui *acuto*, se sta per *tagliente, pungente*, potrebbe inoltre avere valore elativo, nel trainare l'anima fino a una sorta di paradiso di ghiaccio. È quell'inverno allegorico emblematizzato dai Carpazi che schermano le cose fasciate dalla luce estiva, il diaframma «esile» tra le memorie scabre di un inverno meteorologico e l'afa di agosto (anzi, «d'Agosto», a personificare la vita, o non-vita, d'intorno), e contraltare figurale della condizione invernale del soggetto lirico che si accusa discolpandosi, in ossimorica constatazione, della «colpa incolpevole di non amare il mondo». Il regresso di un sole non partecipabile sigla la tragica ammissione di un'aridità spirituale che non può non consuonare con una ingenita «pena infinita», e con la dimensione del tempo che non si dispiega più, paragonato a un non-tempo, all'involgersi del tempo, con l'esito paralizzante dell'immagine dell'«orfano in lacrime». Viene meno il margine tra esterno e interno, l'esterno rifluisce nell'interno, con evidente ipervalutazione della soggettività.

Il pensiero ossessivo di sé e della perdita di ogni fede insegue l'autore, come un demone perpetuo, fino alla sparizione della radice del proprio linguaggio. Il soggetto poetante – spettrale – è alla presenza di una *aspra* estraneità di idioma: ed è proprio l'estraneità che pone in essere la spettralità del soggetto insieme all'incombenza della scrittura. *Lettera dalla Dacia* è un testo sul ritorno. Ma la ricognizione dei luoghi non porta a considerazioni di ordine generale sulla loro irriconoscibilità frustrante, o sulle sfasature dei nostri ricordi. Come avviene, ad esempio, nell'*Attore* di Mario Soldati: «Disprezziamo tutto ciò che di nuovo è stato fatto durante la nostra assenza, *fatto come se noi fossimo morti*, e che, quindi, ha per noi qualcosa di repugnante e di funebre, anche se, esattamente il contrario, è la manifestazione stessa della vita». Il corsivo, importante, è già nel testo di Soldati. Quella di Veronesi non è la traduzione in versi di una relazione di viaggio, ma la rfigurazione di una erranza autobiografica, un tornare a se stessi: «anche qui torno a me stesso, mi vengo / incontro». «L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi...», scrive

Proust in *Albertine disparue*. Non è possibile sfuggire ai nostri pensieri. Si è sempre *en soi*: in sé.

La dislocazione di *stesso* disegna lungo i versi una sorta di condanna nel connotare lo *status* di acquisita immobilità incorporante il fluire dei giorni, il vivere, il versificare. Orfanità e disaffezione, che di qui a poco si radicalizzeranno, nei confronti di quale fede? In disaccordo con prospettive confidenti nel possesso di qualche verità, l'autore è esule *in limine* – labilissimo confine geografico e spirituale al contempo, indice ambiguamente e non radicalmente distanziante – della percezione della propria esistenza difettiva di slanci emotivi, in un incerto equilibrio tra il compianto della disponibilità ad amare e l'ipotesi che tale disponibilità sia soltanto una falsificazione retrospettiva. È al limite – l'instabile coesistenza della contraddizione – tra la propria vocazione, adombrata come narcisistica, e neppure necessaria (se *vanità* è anfibologico), quindi al di qua di un imperativo estetico, o del «travaglio» della creazione. Tra il fare versi e l'esitante genesi di un lessico poetico tuttavia non indeterminativo, che anzi nella sua perentorietà sembra rigettare ogni allusione oltre il fatto denotazionale, ed elude elementi auditivi, quel *quantum* cioè di sonorità che potrebbe comportare una ricaduta nella non-parola: gli elementi lessicali si stagliano con la stessa astanza e inflessibilità della montagna. Non per questo è un dettato che include vuoti testuali, facendoli magari fluire nelle sue intersezioni quali elementi ancora più sostanziali. Sono parole asserenti, nella loro nettezza, nella loro corporeità ferma e inflessibile quasi di cosa o di pietra. Cui si affianca una aggettivazione definitoria, per lo meno nella prima sezione del testo.

«Mes vers ont le sens qu'on leur prête» (Paul Valéry). Alla instabilità dell'io individuale è speculare la non definitività del testo poetico, che non è mai qualcosa di estremo e cambia nel tempo, tanto per l'autore quanto per il lettore. La seconda parte di *Lettera dalla Dacia* è introdotta da *come*, qui, e in altri luoghi dello stesso autore, molto simile al *mentre* di Mario Luzi: indicatore del divenire, della sospensione e della transizione, metamorfosi insensibile da un elemento all'altro. Al limite, allora, tra l'avvertimento conflittuale di ciò che non è stato e di quello che, «pur chiamato al niente», non si sarebbe potuto esimere dalla sfera dell'esistente. Il medesimo limite che «divide lo spazio / incolore di una liquescente Europa» sembra innescare un processo di dissoluzione nel soggetto dell'esperienza: iterandosi, il *me stesso* che all'inizio dava l'idea di essere saldamente strutturato va incontro a un indebolimento fino a diventare anch'esso – ed è qui il passaggio nevralgico, scortato da un polisindeto lieve – «liquescente», non più deittabile, come tutte le cose in una zona di frontiera. Nella conclusione il sintagma verbale «getto» rende l'idea dello sperpero. E le

parole «niente», «sorgente», «tormento», «indifferente» condividono un suono (*nt*) che sembra irridere questioni come *eNTe*, *meNTe*, *nieNTe*. È così che l'esistenza, nell'anticlimax della demotivazione postrema, rinnega il suo carico emozionale, cioè delegando la misura della sua sterilità alla trasparenza degli emblemi in antitesi: «ghiacciata» è la «sorgente dei giorni», «senza lacrime» il «pianto», «indifferente» il «tormento», e la vita che verrà sono «anni alla tomba del futuro». La vita è tombale nel suo svolgersi insensato, quindi si tratta di una «armoniosa morte senza morte».

La percezione dell'esperienza come vacuità è paradossalmente definita «armoniosa». Una armonia d'altro tono, *in grigio et in silenzio* – per dirla con il più estroso Govoni –, un grigio che marca di sé l'esistente. La vita assume la tonalità estetica e la nomenclatura di eminente oggetto di una creazione afona, della creazione estetica come non altrimenti documentabilità di un contesto privo dell'elemento solare. In un flusso testuale disteso e franto (da notare l'abbinamento antinomico tra la fluidità della struttura versale e la lapidarietà delle singole parole), per certi versi simile alle cadenze dell'ultimo Luzi, sembra che il dettato lirico di Veronesi, pur nell'intonazione essenzialmente elegiaca, sfidi l'affidabilità del fenomeno, e più ancora di ciò che crediamo assoluto.

L'autore sa che tutti *gli anelli tengono* inesorabilmente e che ciò che resta è resistere in questa condizione invernale, fermi nella misura del «non siamo» e al di là della prospettiva dell'«I am waiting / perpetually and forever / a renaissance of wonder» (Lawrence Ferlinghetti), dell'attesa che non avrà riscontri. Vivere equivale a rendere sopportabile: questa l'affermazione ontologica di Veronesi, cioè fare esperienza dell'annullamento in questa «morte senza morte» – futuro-presente, poli contrari ed entrambi veri – che chiamiamo *vita*. La prospettiva della condizione liminare è il fato, o la funzione del male di esistere e forse anche del codice poetico: non esercizio sostitutivo, bensì testimoniale, è vano e necessario, e degno di comunicazione, versificare intorno all'indifferenza desolante e sovrana. Meglio un controcanto afono ma scrivibile, meglio l'attestato di un ideale «malcerto» che nulla.

La scrittura di *Lettera dalla Dacia* non lascia sfogo a superfluità: nessun elemento esteriore né tracce sonore, solo l'immagine umanizzata dei Carpazi, schermo tra un etimo fluido e allegoria di una incomponibile scissione. In questa versificazione la «pena infinita» va modulandosi senza l'intervento di ulteriori referenti di significazione oltre il paesaggio della mente: *mindfield* – nel suo flusso incessante, indotto dalle inarcature e dalla punteggiatura speciale (solo virgole e trattini, nessun punto) – di un io lirico esegeta dell'assenza. La letterarietà di questi versi, classici nella loro glaciale purezza incolore, trattiene il cedimento dell'anima nei limiti della constatazione di uno stato di cose, accreditata dall'iterazione

enfatica di *qui* e di *questo*, deittici del referente immediato che materializzano una presenza, uno sguardo edotto sulla irrisolvibilità del binomio discesa-remissione, dispersione-riacquisto. Il possessivo è ricorrente, per unirsi ai termini di ogni discorso tragico: il tempo come dolore, il dolore nel tempo. Non lasciamoci fuorviare dalla *geminatio* «se stesso», e neppure del dimostrativo che teoricamente indicherebbe il pieno possesso di una identità. Chi deferisce, da poeta, il rovescio di una condizione identitaria è devoto all'inconsistenza del vivere «al cinque per cento», come ha ammesso Montale. È devoto anche all'inconsistenza nella sostenibilità della propria ombra, in questo inverno dello spirito.

(in *Per legame musaico*, ilmiolibro.it, 2017)

MARCO VITALE

RICCARDO EMMOLO

CONVERSAZIONE CON MARCO VITALE

Fin dagli esordi la tua poesia è caratterizzata da un inconfondibile tono elegiaco sorretto da una grande attenzione alle sfumature delle cose, un senso di sanguinante precarietà controbilanciato da uno sguardo fermo tradotto in immagini di aggraziata nitidezza. Più che di metafore i tuoi versi sembrano sostanziati, appunto, di immagini. Un oggetto o uno scorcio ti bastano per evocare una città, una situazione d'amore, una persona cara scomparsa. Si può dire che, più della metafora, è l'immagine la forza generante della tua poesia?

Per prima cosa Riccardo, grazie per l'ospitalità che mi dai, insieme ad Antonio e Giancarlo, su questa vostra bella rivista. Rispondo alla tua prima domanda dicendoti che in linea di massima sono d'accordo con quanto dici, perché le immagini condizionano il mio percorso fin dal libro di esordio, anche in veste di sineddoche, come dici. Aggiungerei però, senza per questo stabilire una scala di valori, che le metafore non sono assenti. Il titolo del mio ultimo libro, *Diversorium*, ne configura ad esempio una e rimanda a un'idea della vita, come ho provato a dire nella nota in explicit, e così la *Tarasque*, o la didascalia del museo archeologico... Certamente le immagini - salgo al secondo piano e inizio a rispondere alla domanda successiva - hanno per me un potere di attrazione molto forte, lo hanno sempre avuto.

È forse per l'attrazione che le immagini esercitano su di te che spesso le tue poesie sono ispirate da dipinti o da foto? Quanto peso hanno avuto nella tua formazione poetica la pittura e la fotografia?

Inevitabilmente la poesia opera una rielaborazione dell'immagine. Sempre in *Diversorium* c'è un testo che si intitola *La souris* ed è ispirato alla lontana da una natura morta secentesca che ricordavo di aver visto alla Alte Pinakothek di Monaco, ma non ne ero più così sicuro. Ho cercato, con poco sforzo invero, di risalire alla fonte, ma devo dirti che a quel punto mi interessava più il tema che l'immagine: lo spaesamento del topolino finito non si sa come su una sontuosa tovaglia di canestri di frutta e di calici ambrati, e divenuto - suo malgrado - una metafora... Sì, le immagini penso che abbiano influito molto e continuino ad influire per

canali che sono ad esse propri e dunque non nella mia disponibilità. A volte impiegano anni per arrivare sulla pagina, a volte l'iter è assai più rapido. Ma può succedere che restino nascoste e alla mia richiesta indiscreta di venire allo scoperto rispondano come lo scrivano di Melville: «I would prefer not to».

Da ragazzo - vivevo allora a Roma - ho passato un tempo incredibile a girare da un Caravaggio all'altro, da San Luigi dei Francesi a Santa Maria del Popolo, a Sant'Agostino, alla Galleria Barberini... Mi era difficile staccarmi da quelle tenebre, e quella luce che meravigliosamente le feriva... Non sapevo nemmeno io perché.

Devo il mio interesse per la fotografia, coltivato purtroppo poco e male, a una sorella fotografa che mi ha aperto gli occhi su questo particolare statuto dell'immagine. Considero altrettanti poeti Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Josef Koudelka; forse Giacomelli su tutti, con quel suo vertiginoso omaggio alla luna di Leopardi e alle antiche centuriazioni del paesaggio delle Marche.

Ma per tornare al rapporto dell'immagine fotografica con la mia scrittura ricordo che un intero libro - *Il sonno del maggiore* - è debitore di un vecchio album fotografico militare, oggi perduto. Analogamente, si parva licet, al percorso che dalle stampe calcografiche porta la *rêverie* di Aloysius Bertrand a cristallizzare nel *poème en prose*.

La tua sensibilità per le piaghe che il trascorrere del tempo apre è fortissima, anche se mitigata dalla bellezza delle immagini e dalla compostezza della voce. Se nel Novecento c'è un poeta del tempo che si consuma, è Attilio Bertolucci. Puoi parlarci del tuo rapporto con la poesia di Bertolucci?

Bertolucci, che è tra i poeti del nostro Novecento che più amo, ho iniziato a leggerlo presto per un caso fortunato. Il figlio più giovane del poeta, Giuseppe, aveva frequentato diversi anni prima di me la stessa sezione del liceo dove studiavo. Il nostro professore di greco aveva per questo conosciuto il poeta e ce ne parlava con simpatia e fu così che cominciai a leggerlo. Ero allora sicuramente più attratto dalla grazia delle prime raccolte, da quello che Bertolucci stesso in un'intervista ricorda come «un surrealismo sfiorato ma in qualche modo eluso». Solo col tempo ho compreso l'enorme portata di un libro come *Viaggio d'inverno*, quel suo ritmo avvolgente, quell'ampiezza prosodica, la ricchezza ammaliante delle immagini... E al centro di tutto, il tema della ferita... Dietro al verso di Bertolucci, il Bertolucci della maturità, c'è la prosa incantatoria di Roberto Longhi, che era stato il suo maestro all'Università di Bologna.

Una prosa come sai ammirata come poche altre da Gianfranco Contini, ma definita da Fortini - il Cielo solo sa perché - «prosa placcata oro, odore di dente cariato».

Ma per tornare a *Viaggio d'inverno* devo dirti che l'ho letto infinite volte, spesso ad alta voce per immergermi nelle sue concatenate sonorità e lasciarmene conquistare: « Ma già / l'aria abbuia, chi è in cammino s'affretta, / cerca con gli occhi riverberi di fuochi e di lampade: / presto nevica, sarà tutto finito ancora una volta.» E poi *Verso le sorgenti del Cinghio*, con una gemma manierista come *Piccolo Requiem...* e *La lucertola di Casarola...* C'è stato un tempo in cui si andava in libreria a comperare l'ultimo libro di Bertolucci appena uscito, e pochi giorni dopo capitava di leggerne la recensione di Cesare Garboli su un quotidiano. Sembra di parlare di un altro mondo.

Si nota nelle tue poesie una predilezione per certi lemmi desueti, che ha pochissimi riscontri nei poeti della tua generazione. È solo amore per le parole dimenticate? Oppure le usi, come suggerisce Leopardi, per potenziare l'incanto del linguaggio poetico?

I lemmi che usava Leopardi non erano naturalmente desueti, a meno di non considerare desueta un'intera lingua letteraria a cui lui dà splendore per l'ultima volta e all'interno della quale, quanto al lessico, trasceglie in base a una eccezionale sensibilità per la risonanza e la densità delle parole. Non credo che da parte mia ci sia un intento deliberatamente leopardiano nell'uso di alcuni lemmi desueti, uso che varia comunque nel tempo e mi sembra essersi fatto ultimamente più parco. Trovo «infrequentabile» (così Pasolini) la lingua letteraria media e questo mi porta ad essere in ascolto e in ricerca e forse si potrebbe dire della nostra lingua quanto Baudelaire diceva del mare quando ad esso si rivolgeva: «nul n'a sondé le fond de tes abîmes». Come ogni scrittore mi sento poi responsabile delle parole che adopero, oltre che di quello che dico, soprattutto di fronte all'odierno declino, quando non al collasso, dell'italiano sia scritto che parlato; mi riferisco come immagini alla lingua dei cosiddetti media, della comunicazione politica e commerciale (spesso sono la stessa cosa), dell'intrattenimento televisivo, a non dire degli spaventosi “social”. E tuttavia sappiamo che una lingua ci può sempre sorprendere, quello che sembra antico e desueto può diventare di colpo modernissimo. Pensa a una parola come icona, fino a non molti anni fa possesso esclusivo di un pugno di bizantinisti e oggi, grazie alla grafica dei computer, di impiego pressoché comune e quotidiano. Se avessi voluto “anticare” un testo usandola, come un ebanista fraudolento che predispone delle finte tarlature, avrei commesso una goffaggine imperdonabile.

Tu hai tradotto molto dal francese (Aloysius Bertrand, Jean-Yves Masson, Albert Camus, Francis Jammes, Jules Laforgue) e hai vissuto per qualche tempo a Parigi. Quanto ha influito la letteratura francese e in generale l'esercizio della traduzione sulla tua scrittura poetica?

Questa domanda mi dà l'opportunità di chiarire meglio quanto appena accennato, perché effettivamente la traduzione ha influito sulla mia scrittura, ad altezze diverse, ma obbligandomi sempre alla riflessione. La traduzione di *Gaspard de la Nuit*, il piccolo grande classico che ispirò a Baudelaire lo *Spleen de Paris*, ha comportato una ricerca lessicale piuttosto impegnativa su dizionari storici sia francesi che italiani: la limpidezza e l'incantevole fragilità del testo di partenza lo imponevano, a non voler mortificare il testo d'arrivo in un'insipida medietà. Credo, e mi riallaccio appunto alla tua domanda precedente, che qualcosa di quel lessico talvolta prezioso sia allora filtrato nella mia poesia. Forse era inevitabile, non lo so, ma il fascino di quella lingua era certo. La traduzione di Camus richiedeva invece una *démarche* differente, d'altronde ogni traduzione fa storia a sé. *Misère de la Kabylie*, il testo che ho tradotto, è un reportage che Camus scrisse per il quotidiano democratico *Alger Républicain*, e nel descrivere gli orrori del colonialismo francese si serve di una lingua sobria e robusta, apparentemente piana che rifugge la letterarietà quanto la facile invettiva. Mi ha ricordato la lingua di Carlo Levi, al tempo in cui scende in Sicilia - era solo un decennio dopo - e descrive quasi le stesse cose in *Le parole sono pietre*. La traduzione, se condotta con un briciolo di coscienza, ti porta sempre a ragionare sulla lingua e direi che uno scrittore, un poeta, non dovrebbe farne a meno.

Non so se poi nella tua domanda ti riferissi anche al fatto che nelle mie raccolte trovi diverse "imitazioni" di poeti francesi, soprattutto Jammes. Ma non solo di poeti: in una mia lontana raccolta c'è addirittura una trasposizione in versi di un passo delle *Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon* di Alphonse Daudet.

Quanto alla letteratura francese, parlandone più in generale e per averla frequentata da quando ero ragazzo, mi piace considerarla come una seconda casa. Una casa in cui mi è caro soggiornare a lungo, sempre da ospite e mai da proprietario, e che non finirò sicuramente di conoscere. Del resto non era stato il principe di Salina a dire che una casa di cui si conosce il numero delle stanze non è degna di essere abitata?

Grazie al rilevante utilizzo delle figure dell'ordine delle parole (iperbato, anastrofe, ipallage), nei tuoi versi gli eventi si spostano e si allungano con effetti di ralenti e di

sospensioni non solo logiche, ma anche temporali. Tutto ciò evoca una dimensione, ottenuta con procedimenti tipici della poesia (peraltro oggi in disuso), simile alle intermittenze del cuore. Cosa ha rappresentato per te la lettura di Proust?

Ti ringrazio per questa lettura così attenta e precisa, e delle cause e degli effetti. Certo l'accostamento con le proustiane intermittenze del cuore mi fa impallidire. Considero Proust il più grande scrittore del Novecento. Una vetta che possiamo solo ammirare, nel mio caso in silenzio. Che cosa potrei dirti su di lui che già non sia stato detto, molto spesso ottimamente? Sono stato un lettore tardivo della *Recherche*, a cui ho dedicato un anno in cui non riuscivo a pensare ad altro. Meno che mai a scrivere. Mi sarei sentito come un geometra che deve costruire una villetta a schiera dopo aver visitato la Rotonda di Palladio. Nessun autore dotato di un briciolo di senno penso possa pensare di “imitare” Proust, però che ci sia, e che ci sia dato tornare alle sue epifanie come facciamo, e a più riprese, è una cosa che ci rende la vita più lieve.

Umberto Piersanti ha scritto che nella tua poesia non c'è mai una dimensione metafisica, ma soltanto esistenziale. Tuttavia a me sembra che l'emergere di certe laceranti interrogazioni – a proposito di persone care che non ci sono più o di luoghi amati dei quali resistono nella memoria solo labili tracce -, ha talvolta il potere di trasportarci ai confini del tempo, come se i tuoi versi non potessero resistere a un continuo e imperioso richiamo che il «puro nulla» non riesce a depotenziare. La poesia si può definire una lotta mortale contro il nulla?

«Astres! Je ne veux pas mourir! J'ai du génie!» Questo verso di Laforgue compare in esergo a una poesia di Ripellino che termina così: «Riempire di propri scartafacci la stiva, / sognare che il nome / fra tanto oblio sopravviva. // Quanta enfasi, quanta arroganza cetrulla. / O vita, o Hanna Schygulla, / sciantosa di varietà, sulla riva / del Nulla.» La lotta mortale dunque è persa, eppure non possiamo fare a meno di intraprenderla. Scrivo *quia absurdum* e sono d'accordo con te, un barlume di metafisica - senza esagerare - riluce in questa consapevolezza. Ciò detto non è necessario essere “metafisici” per essere poeti. Prendi ad esempio il caso di Sandro Penna. O di Kavafis...

Ci sono in questo inizio di millennio giovani poeti che fanno ben sperare per il futuro della poesia italiana? Puoi indicarcene qualcuno?

Sì, tra le poche buone notizie vi è quella dell'effettiva esistenza di giovani poeti di valore. Devo a Giancarlo, autore di un'eccellente antologia della giovane poesia italiana uscita nel 2009, *Il miele del silenzio*, la conoscenza di alcune voci che mi hanno convinto per esattezza di tono, originalità di visione, finezza linguistica. Voci che nel quasi decennio che ne è seguito hanno avuto modo di confermarsi e precisarsi, avvalorando la bontà di quella scelta. Penso al nitore illusivo della poesia di Mariarita Stefanini, alla colta eleganza di Pietro Montorfani, alla levità sognante del mio amico Adriano Napoli, al vigore di Franca Mancinelli, oggi espresso soprattutto attraverso un'originale prosa poetica... e penso anche a Isabella Leardini, a Matteo Veronesi, a Roberta Bertozzi, di cui segnalerei tra l'altro alcune pagine saggistiche di un'acutezza e bellezza non comune, a Daniele Piccini, che a un percorso poetico articolato unisce un riconosciuto profilo di critico e di studioso... Ma vorrei citare ancora Simone Zafferani, poeta che opera a Roma e che stimo molto e da tempo, non compreso in quell'antologia, e così Laura Corraducci, autrice da te pure apprezzata. Sono poeti che anche anagraficamente si possono ormai collocare nella maturità. Tra i 'giovani giovani', che l'antologia di Giancarlo non poteva comprendere perché sono venuti alla luce solo ultimamente, il nome che vorrei fare è quello di Marco Corsi, autore di un bellissimo, intenso libro di esordio, *Pronomi personali*, uscito quest'anno da Interlinea.

da *Monte Cavo*, Roma, Edizione del Giano, 1993

Il malinconico giorno dei malinconici
nostri ritorni
forse non esiste
ma le stazioni appena un soffio
stravagate
lentamente si sfanno
e annotta il rosso come un melograno
sulle mie mostrine

*

Anche gli stormi hanno lasciato
il gomito gentile che la Mosa
disegna al ponte privo di bandiere

Gli stormi un po' inquietanti che vedevi
ancor ieri tornando
con me dentro una sera tutta nostra
e pungente, anche gli stormi

*

da *L'invocazione del cammello*, Amadeus, Altivole 1998

Il gelo s'è posato bel vessillo
che un alfiere a me ignoto
ora ripiega. Il gelo
il chiaro volto che filtrava
nella tua camera dormiente

nel dubitoso nido a declinare
la trama avvinta delle mani

*

Così come si spinge un'onda
dopo l'altra e mi sembra
di una generazione la consunta
immagine e si parte
presto, troppo presto

Talvolta resta il guscio
sulla riva e l'incerta
musica del ricordare

*

HORTILLONAGES

L'equilibrio era incerto sulla prua
pencolati, trapunti in seno all'alea
d'un motore a sussurro:
era l'orgoglio
dell'*Elettricità di Francia* che un salace
Maupassant favolava a una gitante
dell'Oise impensierita

Meriggio della vita che screziava
nelle tinte più inquiete tra le fronde
immote su quel corso

che pareva non era d'acquamorta

*

Saperti ora fra le ombre degli Inglesi

romantici e di Gramsci
tra i neri pini e l'azzurro
marmo

Che delitto è la pace
Dario e che mistero
sale dai gatti
delle rovine alle più chiare
stelle

Ne brucia alta sui colli, sussurrata
come tante una sera di cui è sempre
gravida Roma, *città*

ladra di una vita intera

*

da *Il sonno del maggiore*, Il Bulino, Roma 2003, poi Jaca Book, Milano 2010

Ora dormono i venti e le ali estreme
rigagnolo che spinge nell'aperto
grasso muscoli fiato

Tace la bussola che ognuno reca
nelle viscere e il tempo
avido di saziare

Ora dormono i pesci
del mare e Orione
che fulgeva un tempo e Cassiopea

*

da *Canone semplice*, Jaca Book 2007

I muschi i dolci legni dei presepi
i colorati gessi e la plastica
leggera di grandi bambole
sedute sbigottite ... il dopoguerra
che non mi hai detto
ed io ne immaginavo da una patina
che fa offesa al ricordo solo pochi
riflessi di una luce

Forse non era spenta
ancora quella luce
Oh non tutto non tutto
era finito per sempre

*

Capitò allora luglio della vita
e agosto d'ingiallita
fronda all'ospedale militare
Oh le strade che andavano
in quella caricandosi di stinto
inusitale silenzio e non parlava
che amaramente il tuo smagrito
cuore, non giovava
che il vento
flebile sulle rive del Tevere

*

Com'è più vivo il mare delle stampe!
L'oleografia coi pescatori e le lampade
raccolta come un golfo

e le nasse di giunco, i calascioni
la barca che rientra un punto rosso
Così semplicemente racchiudeva
quel pennello di scuola un'azzurrata
nostalgia, donava una finestra
buona per essere ignorata dai comici
come più tardi dagli autori di svariati
drammi naturalistici a soggetto

Ora, se avesse avuto in fondo
ragione quel pittore di scuola?

*

Che tu preghi per me, lo sai, si configura
come un amaro paradosso, un ultimo
tra gli innumeri al mondo
che ci toccano inganni
Pure di nuovo come a un tempo
d'attesa una figura
ridisegni e la grazia
mi spaventa se dici ... Tutto
si muta anche nel dolce
filato della sera e sfocano
parole fra di noi, si perdono

i treni alla stazione di Cadorna, uno dopo l'altro

*

Questa mattina, sai, con tutta
questa nebbia
andrei a rinchiudermi in un cinemetto
per amanti un po' frusti, infreddoliti

Marcel Carné, Jouvét, la voce roca
e iridescente di Arletty quando confessa
J'adore ça, moi, la liberté

Ma qui, vedi, non è come a Parigi
le pellicole iniziano alle quattro
e io resterò su questa vecchia
23 fino alle soglie di Lambrate
Poi anche la nebbia se ne andrà
per una luce debole e dorata
farà più caldo e rincasando
una tua lettera sarà a rallegrarmi.
Ma intanto dimmi è ancora bello
a Roma? E tu come stai?

*

da *Diversorium*, Il Labirinto, Roma 2016

La luce che mi agevola compone
un quadro come fatto di pensieri
arresi, di guide sul percorso
erano i pini
di giugno sulla strada consolare
la sintonia di un mare
ritrovato, un breve tratto
tra il dopoguerra e l'estate

Se ti ascolto sei lì
quel solco d'anni
disposto in un motivo di speranza
condivisa pensavi e quanto
impoverita la "saggezza" che mi tocca
padre di un altro tempo

di un Novecento che pareva gemma
di paragone
riflessione da svolgere con tutti
i dubbi e i punti fermi

Sfuggente si fa il lessico
il tema del ricordo
il morire di un giorno in uno volo
prodigioso di storni sulla piazza
dei Cinquecento e penso
alla dimora che ti offende
scandalosa aporia

Qui dove si partono le strade
e sale un tempo che concilia
è quiete
è vastità che tutto tocca e perde
è congedo di un giorno

Rivedo il tuo ritorno un'altra sera
lontana sul finire di settembre
le finestre di aria
e l'umile risveglio delle piante
che al tramonto bagnavi

Nel tuo gesto di allora c'è una luce
tranquilla non presaga
senza pensiero alla sua curva
e l'ombra tanto più sottile
incontro al buio

Così nell'ora che precede il dolore

*

L'ANONIMO PITTORE

(sequenza retica)

L'anonimo pittore che salì un ponteggio
sullo scorcio del tre
o forse di un incerto inizio del quattrocento
e raggelò nel cuore di un'ogiva
il fiore moribondo del gotico
L'anonimo pittore che salì quassù
in questo che m'insegni nel mattino
tuo remoto negli anni paese delle nevi
a chi affidava mai quel Padre
da lui certo temuto
e che ritrasse
sporto sul legno della Croce
come su un doloroso
corrimano del mondo?

Ecco, il suo segno deciso è ancora denso
lo scarlatto ne pulsa, scende esatto
tutto il verde del manto
Ecco le spade di Gervasio e di Protasio
- mano forse più tarda -
ne proteggono il dramma contro i venti
e il mistero che altre menti
forzeranno, altri inquieti
amorosi del pensiero e dei sogni
Che poi nell'aria tramontana
se rischiara il Natale
pensi che aver salito questo labile
sentiero dove annotta
così presto, e quel ponteggio
quelle scale sul fronte e nella dura

penombra del vivere
sia stato anch'esso un sogno
e la pietra ne parla in questa luce
Un sogno come vedi ogni frammento
luminoso se incunea nell'incerto
nel rimanere indietro con parole
come pane raffermo

L'anonimo pittore che dipinse il Padre
e il trapasso del Figlio e il compimento
del mistero in sintonia sul Legno
li pensava innalzati nel silenzio
teso dei ghiacci e delle rocce
un'effrazione
al libro vasto del buio

Tu, la mano che li indica
come da impercettibile carezza
lo sguardo che saluta e accoglie
conosci il peso se anche inganna
mai la fuga del giorno
e accende un corso d'acque e di lastre

Così il pensiero a quei remoti
pigmenti sull'affresco
a quegli sguardi che non hanno
più centro nel sistema delle sfere
ma tenaci resistono come tu li vedi
bruciano
come tu dici in questo gelo
mattutino e tornano
se tu torni

sul filo della luce e degli anni

*

Hai mai guardato in volto la Tarasque?

Dal suo scranno in capitolo l'abate
di Sénanque non la perdeva
per consegna di vista
e ne additava ai confratelli
le lusinghe e le insidie
Gli occhi presi in un soffio
l'enfie gote i baffi
in aria, come quelli di un gatto
spezzavano il nitore cistercense
a dare segno al male
nella pace e monito
sulla via delle stelle

Esule Joseph Roth ne colse l'animo
di mostro casalingo e pacioso
la sentì amabile sotto un azzurro
troppo, troppo tardi trovato

*

Non le vasche alla luce dei teoremi
i portici le volte che sapienti
architetti disegnarono
a imitazione del cielo
le geometrie perfette che ci presero
di meraviglia seguendoci
nel ristoro dell'ombra, non le fredde
posture della pietra
in un silenzio ogivale o il manto

gotico dell'eterno riposo
ma quell'arrivo come a un fondo
infittire delle foglie
un cafarnao di storni sul colore
della sera, tutto intorno
quell'indugiare polveroso
un poco sfatto e la porta
che solo dopo tanto
lungo tempo (ci avevano
dimenticato?) si aprì
su una minuscola

cameretta che ci attendeva

*

LA COLLINA DI FOURVIÈRE

Non ricordo in che punto dell'ellisse
che dispone con cura le raccolte
dei primi secoli dell'età volgare
si conservi una stele col mio nome
un manufatto scabro, ma inciso
in capitali di una certa schiettezza
Parla di un Marcus Vitalis
che nell'antica Lugdunum
divenuta romana - ora la limpida
elegante Lione -
tenne una mescita di vino
e fu una specie di console
di sindaco della corporazione degli osti
Visse grazie a quel timido arbusto
solo da poco conosciuto e lì giunto
con i calzari di Cesare: un segno

certo di conquista, un bene
a troppo caro prezzo? Un lembo
grato di destino come l'uso
liturgico - di lì a poco -
lascerebbe supporre?
Se ne può discutere a lungo
anche a partire
da questa semplice traccia

*

edito in plaquette a cura di Giuseppe Arcidiacono, Catania, L'officina di Mnemosyne, 2017

Ci sarai stato pure tu
scendendo alla stazione in questo
vecchio, chiaroscuro caffè
tra questi legni che conservano
un'idea di dopoguerra
e un tempo che mi pare così tuo
Vano saperne qualche cosa
e certo vano immaginare
lume più chiaro dei tuoi giorni
di arrivi e di partenze
di Orario Pozzo che non appresi
a decifrare mai
ma riluceva nel suo giallo
e bruno come un talismano
se nervoso sfogliavi

È tutta qui nel suo risveglio
levantino la piazza e tinge
vivida un azzurro variegato di voli

da me seguiti oltre il riflesso
a ricordare il fiore

che dove sei non ti ho mai più portato

LA SOURIS

Non si sente più nulla
tutto è fermo
hanno teso da tempo le invisibili
nappe, tutto tace
Da dove cade
unico di riflesso e doratura quel raggio?
Dove batte e rifrange
per azzardo di iridi?

Ospite impreveduto, caso opaco
mi chiamò un giorno
un capriccio di ragazzo
una setola intinta in un impasto di ocre

Oh tu che mi hai lasciato qui tra questi tralci
gelidi e maturi, tra questi calici
dove il timore si specchia
e interroga il silenzio, solo questa
di te rimane mia aporia

mio indebito tralucere nel sogno

(da *Diversorium*, Roma, Il Labirinto, 2016)

Un grumo di colore opaco, un ocre quasi grigio è quanto pensavo di ricordare al centro di un tempo sospeso, un ridotto dove la bellezza tocca il silenzio. È il tempo cristallo della natura morta, dove la buccia porosa del cedro, lavorata da una lama, lascia cadere una spirale molle sulla tovaglia di Fiandra, a fianco ai calici e ai pani. Quel topolino, forse uno scherzo irriverente del pittore, come era riuscito a salire sulla mensa? Come si era accampato lassù, in quell'incanto di colori e di essenze?

Incongruo, inadeguato, l'animaletto appariva sorpreso, soprattutto da quell'unico raggio che filtrava dall'alto e lo strappava al buio, rendendolo per questo preda. Svelandone la modestia e l'ordinaria laidezza.

Non ero più certo di aver visto quel quadro durante una visita all'Alte Pinakothek di Monaco e una poco convinta ricerca nel mondo incantato delle nature morte non aveva sortito alcun esito. Che lo avessi visto da qualche parte era sicuro, magari soltanto su un catalogo. E tuttavia proprio il fatto di non ritrovarne le scaturigini iconografiche aveva finito per affrancare quella modesta creatura, prima immobile tra i pigmenti, e l'autorizzava ora a parlare. Come gli animali del *Tombeau de La Fontaine*, cui Francis Jammes concede la parola perché si lamentino con il poeta a motivo dei vizi umani che ha inteso loro conferire, così il mio topolino si duole con lo scanzonato artista che lo ha dipinto e rappreso per sempre in quella visione. Quel giovane - non può essere stato infatti che un giovane ad avergli giocato quel tiro - non immaginava, né potrà ormai più immaginare come proprio a quello scherzo rimarrà legato il suo nome. Perché un nome quell'artista deve averlo avuto, al riparo dei secoli, nel suo ormai lontano transito per questo “grazioso teatro del mondo”.

SEBASTIANO Aglieco

ALTRI APPUNTI SULLA POESIA DI MARCO VITALE

Ogni organismo biologico custodisce in sé il sogno di un altrove, della redenzione di una mancanza – non può esistere vita senza qualche mancanza –.

Credo che anche la lingua sia un organismo biologico, luogo, cioè, di una qualche forma di compimento, di un progetto. È questo il motivo per cui ogni lingua ha un suo colore, un sottotesto, un'origine. Ogni lingua è anche luogo di forze che la conducono da una parte all'altra della sua esistenza, mettendola, quindi, in continuo pericolo. Il compito dei poeti è quello di scegliere in che direzione portare la propria lingua, ascoltandone la vocazione ancestrale, il primo vagito.

Il compito che attraversa la poesia di Marco Vitale sembra coincidere col desiderio di localizzare un altrove; un'isola, un'arcadia della parola.

Con "arcadia" non intendo il luogo dell'idillio, della mancanza di dramma, ma il luogo del senza maschera, *purum sine fuco, et simplex, ut mel sine cera*, come chiarisce Terenzio. Arcadia come luogo del mero accadere, nel cui spazio la parola dice della cosa perché la conosce, o la ricorda e la cosa è tale perché la parola la dice.

Capivo che era tutta
lì, quell'indicibile dolcezza
quelle tinte quei rossi
quegli azzurri e i gialli
donati dalla Caritas
E niente, niente che non avesse
il peso di una neve
benefica o una carezza
tra il marciapiede e le stelle

(da *Canone semplice*, Jaca Book 2007, p. 84)

La poesia di Marco Vitale è consapevole di cosa voglia dire, oggi, essere moderni. E cioè il fatto che nessun poeta può permettersi la *nostalgia della casa* senza la capacità di

contemplare il limite del recinto entro cui la distanza temporale con l'imponderabile ci ha relegati.

Le parole dei poeti sono cariche di Storia, contengono altre parole e altri poeti. Anche quando pretendiamo di scrivere nell'assoluta autonomia del nostro genio e della nostra creazione, mille voci parlano in noi, voci che hanno già detto e scritto le nostre stesse parole.

È chiarito il senso di quanto ho precedentemente affermato: ogni poesia ha un compito, un ricordo; ma conosce anche interferenze e necessità. La maggior interferenza e necessità è proprio il Tempo, l'unico dio capace di non farci sprofondare nel sogno della parola, in una regressione senza ancore di salvezza.

Leggendo i testi di Vitale, dunque, è possibile avvertire in controluce le presenze delle ombre; persino una certa consonanza con i luoghi e il loro genio – credo che quelli da lui preferiti siano i luoghi trasfigurati, idealizzati. Per esempio: con una scena di presepe si apre *Canone semplice* e con poesie dedicate al presepe si chiude *Diversorium*:

I muschi i dolci legni dei presepi
i colorati gessi e la plastica
leggera di grandi bambole
sedute sbigottite ... il dopoguerra
che non mi hai detto
ed io ne immaginavo da una patina
che fa offesa al ricordo solo pochi
riflessi di una luce

Forse non era spenta
ancora quella luce
Oh non tutto non tutto
era finito per sempre

(da *Canone semplice*, cit., p. 7)

Pure c'è chi non vede
chi nello spazio della Notte
dorme e sogna
o imperterrito gioca, è pieno
il *diversorium*

e più lontano il magro lupo
del deserto aggira

(Per il presepe Fiore di Enrico Pulsoni, da *Diversorium*, Il Labirinto 2017, p. 75)

Sono immagini bloccate in una serenità di statue, come se il dolore del mondo volesse trascolorare tutto in una dimensione sbiadita, in un senso per sempre.

L'illusione che ciò si possa realizzare avviene in un luogo a parte, periferico, il *diversorium*, quello dell'umano agire e del quotidiano, un po' discosto dalla dimensione "altolocata" della *parusia* del divino.

Similmente questa ricerca di "altri luoghi" avviene nello spazio di un quadro, o di geometrie solitarie contemplate in assenza, in sottrazione di presenze umane – «Entrano piccole rondini / sotto le geometrie della crociera / e ne svolano» (*Abbazia di Fontenay*, da *Diversorium*, cit., p. 87); «Non si sente più nulla / tutto è fermo / hanno teso da tempo le invisibili / nappe, tutto tace / Da dove cade / unico riflesso e duratura del raggio? / Dove batte e rifrange / per azzardo di iridi?» (*La souris*, in *Diversorium*, cit., p. 86).

Del resto *Luna d'eclissi* s'intitolava la terza plaquette pubblicata da Marco Vitale, poi confluita in *Canone semplice*, a segnalarci la qualità notturna e morbida della luce lunare, tipica dei presepi e di certi notturni a luna piena o a lume di candela della pittura barocca – ma già in Raffaello, com'è noto – a segnare una distanza dichiarata dalle lune esangui o destrutturate delle avanguardie, o degli stereotipi di un romanticismo popolare, più consona, invece, a una dimensione di *rêverie* leopardiana:

Non è mia la luna che ricorda
qui di nuovo altre stanze altri balconi
La luna dei Borboni, di Laforgue
lo sfarzo delle lacrime e sull'acqua
i divagati passi, i *réverbères*

Altre disegna lacrime che più
non mi appartengono
questo chiarore in alto sulle immote
figurazioni, come delle antenne

(da *Luna d'eclissi*, LietoColle 2004, p. 11)

Il tema è poi ripreso in *Diversorium*, nella breve sezione *Lunario calabro*, con connotazioni più legate ai *topoi*, a una geografia riconoscibile.

Anche la luce del giorno è corteggiata in una dimensione di morbidezza che ricorda Piero della Francesca, addolcendone le ombre e stemperandole nel rallentamento dei movimenti:

Il dono della luce per le strade
che non riesco a sapere torna grato
Grazie per questo giorno che ricuce e mitiga
le posture di gronda e dà rilievo
ai tetti e ai pochi rami, grazie
per l'eleganza delle ore
così chiare da cogliere serbare
nella misura ambigua del loro transito

(da *Luna d'eclissi*, cit., p. 5)

La poesia è sempre dopo, sembra di capire, dopo che le cose sono accadute. Vitale non è un poeta interessato a parlare della cosa nell'attimo stesso del suo zenit, del suo senso, ma nel tempo di un piccolo distacco e della riflessione alta.

Poesia crepuscolare, letteralmente, nel senso, cioè, del crepuscolo, prima che il buio annienti il senso. Ma anche prima della poesia notturna, romantica, del rimbrotto e dell'angoscia della riflessione filosofica.

Così egli scrive:

A volte una poesia è soltanto un piccolo
commento su una foto
un soffio fatto di niente come dire
guarda, come sorridevate
qui quando la luce
dorava un giorno senza fine, guarda
come eravate giovani, che buffi
gli abiti di allora. Dove siete?

(da *Diversorium*, cit., p. 80)

Può sembrare lontana questa foto, e in effetti lo è nel tempo del calendario, ma poi si avvicina quasi pericolosamente al tempo della poesia che mischia tutti i tempi e ce li restituisce nel momento breve dei secondi e dei minuti.

Si legga, dunque, la ricorrenza, in tutta la poesia di Marco Vitale, di elementi che s'intensificano nell'amalgama alchemico della sottrazione: la luce e la piccolezza, l'essere a parte, il trascolorare – letteralmente: perdere il colore, impallidire – per sottili gradazioni di perdita di senso.

Il giorno bianco come il primo giorno
(da *Canone semplice*, cit., p.119)

Agosto ferma i vetri smorza il grigio
(da *Canone semplice*, cit., p.72)

Si legga il contrasto cromatico tra lo sfarzo dell'oro e il bianco...

Non vidi mai dopo di allora tanto
convinto splendere di lumi in sala
vivo rilucere di ori e caldo
fuoco negli sguardi

(da *Diversorium*, cit., p. 73)

Umile privilegio è questo bianco
e questo transito
che lega ancora un anno
a un altro anno
un silenzio a un silenzio

(da *Diversorium*, cit., p. 49)

C'è una stretta relazione, come è chiaro, tra ricordo e sinestesia, tra sinestesia e allucinazione. Si tratta di capire, per ogni poeta, quanto sia necessario abbandonarsi alla pura allucinazione, creare perfetti mondi di un sontuoso Nulla e quanto, invece, sia utile indagare

la materia luminosa che abita la terra che abitiamo, sottraendola all'oscuro, alla dimenticanza e innalzandola in forma di segreto numinoso.

Così le pietre di Provenza le alte pagine
alveo che sale in silenzio
per sottrazione della materia

(da *Diversorium*, cit., p. 69)

Riccardo EMMOLO

IL PROMONTORIO DI TUTTI

C'è in ogni libro di poesia un componimento o una strofa o un verso dove il senso dell'intera raccolta converge e splende. In *Diversorium* di Marco Vitale (Edizioni Il Labirinto, 2016) questo luogo d'irraggiamento si trova ne *L'anonimo pittore*, poesia – credo non sia un caso – posta proprio al centro del libro.

Il poeta coglie in un affresco del Trecento, o dell'inizio del Quattrocento, un'immagine nella quale è racchiuso «il fiore moribondo del gotico»: il Padre che si sporge sul legno della Croce come a proteggere il dramma della crocifissione e a preservarne il mistero. Un'immagine di sogno, ma un sogno in realtà è «ogni frammento / luminoso se incunea nell'incerto / nel rimanere indietro con le parole / come pane raffermo». Questi versi racchiudono il centro focale dell'intero libro, nel quale le parole immettono nel profondo della vita proprio con il loro «rimanere indietro».

La poesia per Vitale è arte in levare - come la scultura -, *kenosis*, anonimato. Ogni parola si avvicina lentamente e con rispetto verso il centro delle cose, in modo che venga fuori in tutta la sua forza e bellezza. Sta in questo atteggiamento di rara umiltà gran parte del fascino della poesia di Marco Vitale. Nei suoi libri il Moderno ha nostalgia dell'Antico e l'Antico desidera il Moderno. Una sfida che questo poeta sa affrontare e vincere come pochi. I suoi interrogativi lancinanti («Possibile, nessuno parla, possibile?», «Dove siete?», «Quanto tempo è passato?», «ma chi / libera chi se il delicato / tuo orologio si ferma?») non si perdono mai nel vuoto perché respirano sempre in un dialogo doloroso e vivo con il passato e le sue ombre. Soprattutto l'ombra del padre, cui anche in *Diversorium*, così come nel libro precedente, *Canone semplice*, è dedicata un'intera sezione. Rivivono così i piccoli gesti quotidiani (il risveglio delle piante che il padre bagnava al tramonto, la patina del tempo sui libri acquistati dai *bouquinistes* parigini) in grado di evocare un passato prossimo e palpitante, un Novecento-gemma in confronto all'aridità che ci tocca oggi. Ne vien fuori una sorta di sospensione dell'anima che sconfinava nel sogno e che, quando il sogno termina, ritorna al dolore per ciò che si è perduto. Così, poesia dopo poesia, *Diversorium* disegna con discrezione un cammino circolare, un ciclo di passioni e di affetti che riafferma ogni volta la struggente bellezza della vita. A ciò contribuiscono le inversioni sintattiche, le forti ellissi del

verbo e gli anacoluti che finiscono per sospendere l'azione e, talvolta, persino i fatti senza concedere nulla alla calcolata ambiguità semantica di tanta poesia contemporanea.

Difficile trovare antecedenti diretti di una poesia come questa, le influenze sono così tante e così metabolizzate che ogni raccolta di Vitale sembra configurarsi come una sorta di promontorio di tutti, un viaggio ai confini della nostra anima. Una voce ferma e sapiente non si stanca di attraversare estasi e ferite, di approfondire il colloquio con le figure care scomparse, di cogliere dettagli di bellezza così preziosi che vien voglia di collezionarli, di tenerli sempre così, sospesi e vivi. Come quell'angelo che sorregge «il peso e i sogni della Terra» o la fioriera salvata dalla furia del bombardamento o Porta Romana che sente «più a nord lungo il disegno / velato delle prealpi» un lontano temporale. E quante presenze terrestri e celesti s'incontrano in nei versi di Vitale! Il gatto «nero, lucente, numinoso», le nuvole «luminose / come prive d'intento», la nebbia che induce a rinchiudersi in un cinema. Eppure le poesie di *Diversorium* non sono costruite su dettagli e frammenti, come nella poesia post-ermetica, ma scorrono su un ascolto continuo capace di cogliere l'invincibilità della vita in mezzo a «tutta questa caducità». Questo è il compito che Marco Vitale sembra affidare alla poesia: raccogliere gli scarti del tempo per rivelarne ellitticamente le verità in ombra, illuminare con delicatezza e mano sicura questa «manomessa cometa» sulla quale siamo chiamati a viaggiare per così breve tratto.

Nel sapiente montaggio di *Canone semplice* (2007), in cui Marco Vitale raccoglie con aggiunte, sostituzioni e varianti materiali poetici già editi in riviste, *plaquettes* ed edizioni d'arte, nonché un significativo manello di inediti, gli occhi del lettore non possono non individuare il segno di una "leggerezza" che, lungi dal dissimulare la minaccia, mallarmeanamente *accablante*, di un senso negato, cifra della finitudine umana e, quindi, della vanità di qualsivoglia tentativo di circoscrivere e nominare un reale perennemente in fuga, sfumato dai trucchi di una memoria ingannatrice (si pensi ai versi montaliani di un celebre *Ossò*: «si deforma il passato, si fa vecchio, / appartiene ad un altro...»), dona tuttavia quella capacità di «danzare al di là di noi stessi» cui allude un folgorante appunto di Guido Gozzano.

L'ininterrotto interrogare ciò che è irreparabilmente compiuto, un *prima* che con i suoi magnetici ma perigliosi raggi non cessa di attraversare il presente, si configura in una teoria di parvenze labili che escono dal buio per ritornarvi repentinamente: «uscite/ in fretta e presto / in un forziere d'ombra / così presto tornate», arrendendosi il soggetto a una dolcissima obliquità di sguardo, che dissimula il dolore con «astuzia / di poco prezzo» o, meglio, con un'onesta dissimulazione, viatico indispensabile per varcare i confini della notte, magari domandandosi se le tenebre, con il loro affascinante richiamo, siano davvero «maliose», silenziosa effusione dell'indefinibile.

Teatro di tali epifanie, miti e struggenti insieme, sono i luoghi che la memoria colora di ipnotici bagliori. «Che si perdano le voci della sera», dunque, e le strade un tempo percorse, segmenti di fragile gioia o di invisibile esilio, si carichino «di stinto / inusitale silenzio», apprendendo al cuore null'altro che sillabe d'amarezza.

Si badi, tuttavia: niente è più lontano dal nichilismo, dai suoi algidi e desolati territori, della poesia di Vitale: un testo della prima sezione del libro, dall'*incipit* di vago sapore morettiano («Fuori piove di nuovo il foglio è bianco»), inaugura una riflessione, poi ripresa in vari luoghi della raccolta, sulla parola, rivelazione/destino da non considerare alla stregua di lucida e spietata disamina dell'opacità penosa delle cose, ma piuttosto come polvere «nel velario dell'acqua», annuncio di ciò che è, secondo Jean-Luc Nancy, il compito proprio della lingua poetica: articolare il senso esattamente, assolutamente, di là da ogni approssimazione, immagine o evocazione.

In *Canone semplice*, dunque, ciò che siamo soliti chiamare l'“idea della poesia” esiste, citando ancora Nancy, «in quanto tale», chiedendo a chi legge di confrontarsi con essa, di misurarsi con ciò che essa invero, anche al di sotto di cancellazioni e rimozioni.

Una poetica del “finito” è sottesa ai versi di Vitale, indicando con tale termine la luminosa, residuale traccia lasciataci quale prova irrefutabile di un ordine smarrito dall'indeterminatezza del senso delle cose, e forse significata nel libro dai non infrequenti accenni al chiarore lunare, che dissipando le tenebre ci “battezza” luzianamente a una speranza. Pertanto, non può essere casuale il riferimento a Jules Laforgue, magari intrecciato a suggestioni riconducibili non solo ai notturni leopardiani, ma anche a un piccolo, e dimenticato, classico del Novecento italiano, *La luna dei Borboni* di Vittorio Bodini.

Massimo Colesanti sottolinea, a proposito dell'autore francese, l'inversione ironica, all'altezza di *Complaintes e Imitation de Notre-Dame la Lune* – del «suo canto desolato e malinconico di individuo smarrito nell'oppressiva banalità dell'esistenza, e privo e assetato d'amore». Ora Vitale, accogliendo l'insegnamento dell'amato modello con garbata e crepuscolare misura, attua nel testo una sorta di distanza critica dall'emozione: senza rinunciare alla pascaliana sapienza del cuore o abdicare al limpido nucleo sentimentale e lirico della sua parola poetica, volge su di sé e sulle cose uno sguardo amaro ma lieve, approfondendo la conoscenza della piaga e, al contempo, salvaguardando la lucidità di un pensiero che non svela l'enigma, sibbene abita la contraddizione: «Non è mia la luna che ricorda / qui di nuovo altre stanze altri balconi / *La luna dei Borboni*, di Laforgue / lo sfarzo delle lacrime e sull'acqua / i divagati passi, i *réverbères* // Altre disegna lacrime che più / non mi appartengono / questo chiarore in alto sulle immote / figurazioni, come delle antenne».

Prigioniero il poeta di un'attesa fatta di pulviscoli di suono e lacerti di immagini perdute, le contrade del sonno (e del sogno) e dell'amore mescolano i rispettivi confini, quasi che la possibilità di comprendere, di trovare un bandolo o una bussola, si sottragga alla diurna luce della ragione, dimorando piuttosto nel labirinto psichico di una contemporanea polifilescia *Hypnerotomachia*: «Il sonno e nei tuoi grandi / occhi di notte / credevi si arenasse una parola / condivisa, un riverbero lungo la costa».

Sostanziata di ripensamenti coltissimi di certa tradizione novecentesca (Attilio Bertolucci, ad esempio), e declinata in soluzioni prosodiche dove la memoria dell'endecasillabo – quasi cifra araldica di un retaggio irrinunciabile – si mescola alla sorvegliata pratica delle misure più brevi, la sintassi generalmente piana ed accostante esibendo qualche significativo e vertiginoso trasalimento, l'atmosfera umbratile e meditativa del dettato poetico di Vitale si apre talvolta a una sorta di ansia metafisica, di nostalgia dell'*alto*, che si palesa in immagini

fulgide come ««il dono della luce», «la prima/ del chiarore stella» o anche in più solenni meditazioni, che richiamano il suono grave di certi mistici barocchi: «Nel palazzo dell'anima / si fa silenzio // Cadono ad uno / ad uno i segni / che diremmo superflui».

«Non avevo mai visto così solo / un angelo sorreggere una rosa / di luce come un curvo / Atlante il peso e i sogni della Terra». In questi versi, il sentimentale compianto corazziniano per la lontananza, o forse il silenzio, del divino («Io voglio morire, solamente, perché sono stanco; / solamente perché i grandi angeli / su le vetrate delle cattedrali / mi fanno tremare d'amore e di angoscia») si fa accorata riflessione su una civiltà al tramonto, del cui luminoso stigma è segnato il poeta: «quel bel disco / che la pazienza di una gente / anonima scolpi perché restasse / come stasera, così chiaro, in alto // sul pianto della pietra e il silenzio cristiano».

Tuttavia, è bene osservare l'indisponibilità dell'autore ad atteggiare la parola alle sterili modalità dell'elegia di un tempo finito, di un'epoca culturale al tramonto, di un'orfanezza intesa come unico lascito dei venerati maestri del passato. Vitale rifiuta, con infallibile coscienza critica, di indossare le vesti dell'aristocratico bizantino di cui scrive Kavafis, intento a scrivere «acrostici indolenti» nell'attesa dei barbari. Il suo rapporto con quanto risiede nelle plaghe del trascorso è, a ben vedere, fecondo; anzi, si potrebbe affermare che *ciò che è stato* forma con *ciò che è* un groviglio inestricabile, un campo di reciprocità luminosa. Qui si toccano costruendo uno spazio comune, credo, poesia e filosofia: è proprio nell'interazione continua fra i due opposti piani temporali, consumata tanto nella storia collettiva quanto nella privatissima mitologia dell'io poetante, che *Canone semplice* trova la sua pronuncia inconfondibile.

Ne è prova, infatti, la seconda parte dell'ultima sezione del libro, intitolata *Album segreto (mia madre ragazza)*, in cui Vitale, nell'apparente omaggio al Giorgio Caproni de *Il seme del piangere*, compendia, rendendoli davvero memorabili, i punti di forza del proprio lavoro. Parlare della figura della madre, spiata in alcune "istantanee" di una giovinezza che il poeta può solo immaginare non essendone che testimone indiretto, è in realtà aprirsi a una comprensione profonda, tenera e talvolta disperata, del dono straziante e misterioso della vita, del suo inesorabile trascorrere verso «una già arresa nostalgia», dove la caducità è certo «il frutto del lasciarci», ma soprattutto il suono di una vocazione alle tenebre che abita in ogni essere umano: «Ma che fosse una linea lo sapevi / di frazione sul nulla? E ogni cosa / votata all'indistinto...».

RECUPERI:

GIOVANNA BEMPORAD

RICCARDO EMMOLO

COMPORRE L'IGNOTO IN FORMA CERTA

La vicenda umana e poetica di Giovanna Bemporad costituisce una rara testimonianza di dedizione totale alla poesia. Già adolescente, con una scelta umile e irrevocata, Giovanna sottomette il suo talento al servizio dei classici traducendo l'*Eneide* in endecasillabi. In un tempo in cui la grande tradizione occidentale sembra abbandonata dai poeti, votati all'inseguimento del fantasma dell'originalità ad oltranza, l'umile e solitario lavoro della Bemporad riafferma che la vera originalità non è fuori ma dentro la tradizione. Per lei tradurre Virgilio e Omero non è esercizio di apprendimento di uno stile personale; all'opposto, i suoi versi sono "esercizi" a margine della traduzione dei classici.

Esercizi: poesie e traduzioni è il titolo del libro con il quale nel 1948 Giovanna Bemporad presenta per la prima volta, accanto ai lavori di traduzione, la sue liriche. Sono versi di una *pasionaria* dei lirici greci e di Leopardi, di Tasso e dei simbolisti francesi in un libro che è un lungo, precocissimo addio alla giovinezza. La morte, il nulla, la notte, la «malinconica immagine» della luna, la solitudine del mare: domina su tutto la consapevolezza di sottomettere ogni moto del cuore e ogni bagliore di energia alla «smania di comporre l'ignoto in forma certa».

Comporre l'ignoto in versi esatti significa offrire al lettore uno specchio d'oro nel quale contemplare se stesso guardando in faccia la morte e il nulla. Esercizio doloroso e pericoloso, tanto che Giovanna confessa di essere tentata a volte di «gettare ciecamente al nulla» la sua stanchezza e di cedere al richiamo della morte. Ma non si può, finché ci è dato ancora «per lo spazio di un mattino / lieti e ingenui abitare sulla terra». È la forza segreta dei poeti: abitare il mondo con debolezza gioiosa. L'ignoto e il nulla non possono essere sconfitti, ma possono essere composti dentro forme luminose e austere. La forza, il coraggio e l'equilibrio per portare a termine questo grandioso e umile compito i poeti possono trovarli ancora negli autori antichi. La grande poesia si è sempre confrontata con il trascorrere inesorabile del tempo, la certezza della morte e l'incubo del nulla. Solo una cultura narcotica come la nostra può pensare di occultare il carattere tragico dell'esistenza: la gioia che dà la bellezza della vita, il dolore che procura la sua impermanenza.

La traduzione mai completata dell'*Odissea*, il rimaneggiamento degli *Esercizi* continuato anche dopo l'edizione definitiva del 2010: si può vedere in ciò solo il frutto di una mania di

perfezione, ma anche una tensione tutta novecentesca verso il non-finito, come in Pound, Kafka, Musil, Gadda. Di certo la lingua degli *Esercizi* non è ottocentesca e il lavoro sulla forma, così teso all'esattezza, fa pensare piuttosto a Valéry che ai poeti neoclassici e romantici; né le inversioni sintattiche possono essere scambiate per anticaglie, visto che oggi sono usate da poeti non certo secondari.

Lungi dal ritenere Giovanna Bemporad «un poeta minore ed epigonale del Novecento» (Magrelli), noi vediamo nel suo esemplare percorso poetico un terreno ricco e fertile dal quale la giovane poesia italiana può trarre l'ispirazione e gli strumenti adatti per non cadere nelle mode neoermetiche, minimaliste e post-semiologiche.

PASQUALE DI PALMO

RICORDO DI GIOVANNA BEMPORAD

Ci sono autori che, per tutta la vita, si dedicano alla stesura di un unico libro. È il caso di Giovanna Bemporad, poetessa schiva e appartata, ferrarese di nascita ma vissuta a Roma, che aveva al suo attivo alcune memorabili versioni dall'*Eneide* e dall'*Odissea*. Con un gusto e un'ispirazione di taglio classico, sostenuti dal ricorso a un melodioso endecasillabo sciolto, la poetessa si dedicò dall'«età regale» dell'adolescenza, in maniera rigorosa ed eccentrica, alla riscrittura dei suoi *Esercizi*, usciti originariamente in una piccola *brochure* edita a Venezia nel 1948 per i tipi di Urbani e Pettenello. Nel volumetto, che presentava in antiporta un ritratto dell'autrice effettuato da Virgilio Guidi, sono presenti liriche e traduzioni della Bemporad maturate all'epoca del suo girovagare, ebbra di un «sonno non dissimile alla morte», nella Venezia spettrale del dopoguerra, alla ricerca di una poesia «sublime», ispirata ai modelli dell'antichità classica e del simbolismo ottocentesco.

Il libro era originariamente diviso in due parti: nella prima figuravano le poesie scritte dall'autrice, in cui veniva sapientemente coniugato un registro alto, di ascendenza classica, al taglio visionario delle immagini; nella seconda confluivano le traduzioni, che spaziavano da Omero a Saffo, da Hölderlin a Baudelaire, da Valéry a Rilke. E proprio nel felice connubio tra nitore formale e libertà espressiva, anche se ricavata da modelli classici che rinviano a *topoi* abusati come quelli di Eros e Thanatos, risiede il fascino di questi «esercizi», concepiti alla stregua di uno strenuo corpo a corpo con la forma, levigata come quella di certe sculture che riescono a restituirci un'idea di levità da una materia lavorata in maniera assidua, esasperata. Non è un caso, d'altronde, che Pier Paolo Pasolini, amico e sodale in gioventù della poetessa, notasse, in una recensione apparsa nel «Mattino del Popolo» del 12 settembre 1948, che «ci troviamo di fronte a una poesia “diretta”, che aggredisce i suoi argomenti nominandoli: si pensi a quante volte è nominata la “morte”».

Tutti gli esemplari della tiratura, non dichiarata, sono numerati e firmati dall'autrice; il formato del libretto, che costava 350 lire, è in -16°. Lo stesso Pasolini, nella succitata recensione, aveva peraltro stigmatizzato l'ascendenza anomala della poetessa rispetto ai modelli dichiarati dell'epoca: «Quali siano state le letture della Bemporad ci è indicato, ma molto succintamente, dalla seconda sezione di questo volume di *Esercizi*, dedicata alle

traduzioni. Succintamente, dico, in quanto non può sentire la mancanza di certo Milton, di certi romantici inglesi, di certo Hölderlin, chi continui a legare l'immagine della Bemporad a questi testi tradotti quand'era ancora quasi un'adolescente, in pieno disordine, sempre sull'orlo della fame e addirittura del suicidio, perseguitata per le strade di Bologna, Firenze o Venezia da sguardi sgomenti per il suo aspetto e le sue vesti mostruose, fischiata dai militari o dai ragazzi».

Per molti anni l'attività poetica della Bemporad sembrò destinata a languire: troppo manifesto era il divario tra il suo accento classico e visionario e le tendenze della lirica impostesi a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, permeate di sperimentalismo o orientate verso forme scopertamente ideologiche, perché il suo dettato contrassegnato da una «felice atemporalità», come ricordava in un suo intervento Andrea Zanzotto, potesse trovare qualche eco, soprattutto sul versante critico. A sorpresa *Esercizi* fu poi ristampato, in forma rimaneggiata, nella prestigiosa collana «verde» di Garzanti nel 1980, con un'acuta presentazione di Giacinto Spagnoletti che rilevava come «alla Bemporad sembra indispensabile tutta la poesia, l'intero suo corpo sensibile, altrimenti lei, così anticonformista rispetto alle mode correnti, non troverebbe come far vibrare la sua voce ad altezze inconsuete». Il merito dell'edizione garzantiana, che si presentava nella consueta veste editoriale contrassegnata da rilegatura marrone e sovracoperta verde, fu quello di far conoscere, in un'epoca ancora dominata dalle sperimentazioni avanguardistiche, una voce dal timbro inconfondibilmente composto e lieve, che si ricollega a quella linea prosodica che da Petrarca approda a Leopardi e infine a Penna.

Nella bandella posteriore figura un bel ritratto della Bemporad effettuato da Pasolini nel 1943, al tempo della loro assidua frequentazione in Friuli, documentata in alcune pagine illuminanti da Enzo Siciliano nella sua biografia del poeta di Casarsa, uscita da Rizzoli nel 1978, dove viene rilevato il sentimento ambivalente che lo domina nei confronti di quella «creatura erratica» che «si truccava di bianco il viso per spallidarsi e rifuggiva la vita per una inesprimibile sublimazione estetica».

Andrea Cirolla ha scritto: «Giusto qualche sera fa mi raccontava della sua vita da giovanissima bohémien (*sic*), negli anni del dopoguerra a Venezia. Lì nacquero gli *Esercizi*, in una cantina senza luce né riscaldamento. La stanza in cui alloggiava precedentemente, passato un breve periodo fuori città, era stata infatti destinata dalla padrona di casa all'allora direttore del Gazzettino. Fu lui a trovarla una notte mentre rincasava, inciampando nel suo corpo dormiente sulle scale. Quando l'indomani ci si mosse per trovarle un nuovo alloggio, non si trovò altro che quello stanzone sotterraneo, il

cui unico arredo era un rubinetto, e dove le notti erano infestate da topi e scarafaggi. Prese così a stare sveglia nelle ore buie, al lume di candele costruite con una cera gialla, residuo degli anni di guerra. Per evadere dalla dura realtà, e vestire quello spazio ostile e disadorno con la sostanza dei sogni, rapita dall'esaltazione mise a frutto la sua "cultura dannunziana e leopardiana"».

Bisogna perlomeno segnalare la pluridecennale opera di traduzione di canti e frammenti dell'*Odissea*, considerata il suo *daimon*, intrapresa quando l'autrice era poco più che adolescente. A proposito di quest'opera Giovanni Raboni ribadirà come sia «impossibile, nel suo caso, fare distinzione fra testi originali e testi derivati: negli uni e negli altri circolano la stessa ansia di absolutezza formale, la stessa vitrea incandescenza, un'unica rarefatta ossessione». La Bemporad era considerata da alcuni traduttori d'eccezione come Carlo Izzo, Leone Traverso e Mario Praz una sorta di *enfant prodige*, capace di misurarsi indifferentemente con le più svariate lingue (greco, latino, tedesco, inglese, francese), coniugando un'abilità tecnica impareggiabile con una resa quanto mai lineare ed efficace.

Mi telefonava spesso, Giovanna Bemporad, ad orari impossibili: le tre, le quattro di notte, facendomi svegliare di soprassalto. Lei dormiva di giorno e la notte si dedicava a limare le sue poesie, le sue traduzioni. La sentii al telefono qualche giorno prima che morisse, all'inizio del 2013. Mi ringraziò per un articolo che le dedicai sulla rivista «Charta», dicendomi che lo considerava, bontà sua, il più esauriente scritto sulla sua attività.

Da *Esercizi vecchi e nuovi* (2011)

Già la mia vela, in signoria dell'ombra
l'impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l'autunno m'è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

*

PAESAGGIO

L'immagine di un'acqua fresca e viva
domina la mia sete. Non più gaie
rincorse, non più giochi strepitosi
sotto altissimi cieli.

Ma sul greto
le donne ancora lavano le vesti
(e ne riflette i gesti l'acqua chiara
come in uno specchio); con movenze liete
vanno ragazze a stenderle cantando.

Tutto fa ch'io ritorni come allora
quando era dolce abbandonarsi al riso
con leggerezza estrema, e non la smania
di comporre l'ignoto in forma certa
l'ingenuità del cuore aveva offeso.

*

INTARSIO

Lontana teoria di voci stanche,
già votate al silenzio, è nella sera
e un profumo indistinto di viole.

Torna memoria in me degli svaniti
mesi di maggio, quando s'impigliava
spensierato il mio riso nel silenzio
della vasta terrazza (già canora
di passeri, fiammante di gerani ...)

e un silenzio infinito è sopra il riso
dell'universo.

O morte nella vita
la certezza che insinua in noi da vivi
quanto sia vano esistere. Che spero
se il presente sarà più presto andato
che non raggiunto, e più vicina l'ora?

*

A UNA ROSA

China sul margine del tuo segreto,
o rosa in veste diafana, mollezza
di corpo ignudo, incrollabile tempio
che in vigilanza d'amore mi tieni,
non so di che rilievi si componga
la tua bellezza. E all'onda dei profumi
che col ritmo di un alito tu esali

misuro il tuo pallore e il mio languore.
Mi tenta ogni tuo petalo concluso
nel giro di una linea sensitiva,
mollemente incurvato e pieno d'ombra.

*

LA VERGINE DEL LAGO

da un motivo di Block

O fanciulla, tu guardi oltre le brume,
protesa, oltre gli abeti e le colline,
lontano, non sai dove, in un lontano
dove non sai che ti raggiungerà.
Se sul cetaceo verde di un'altura
la tua bellezza acquatica contemplo,
tu resti muta, e sboccia nel mio cuore
per la tua grazia un'estasi improvvisa;
e in sogno a te protendere le braccia
tentando, almeno in sogno, risentita
tra le notturne trame degli abeti
tu, mia favola, tremi in fondo al lago
che insensibile attira a sé le brume.

*

CANZONETTA

Porta ogni bimba tra i capelli un fiore,
pende all'orecchio un vezzo come fiamma,
se l'organetto suona, il ritmo inebria
e tra i balli rosseggia il dolce vino.

Viene la notte, ogni canzone tace
e nel cielo festivo arde la luna
senza fiori ai capelli e senza suoni,
perduta amante, sola e dolorosa.

*

A UNA FORMA SORELLA

da una stampa cinese

Non si svela il mio astro che alle risa
dei tuoi occhi, azalea, forma sorella
splendente come giada, che ti specchi
nel ruscello di seta e il piede esiguo
come conchiglia d'ostrica vi immergi.

La gioia m'incorona, o il mio pensiero
sopra il filo translucido dei sogni
si distende e s'allevia come un cirro
se coi draghi di bronzo e i liocorni
dei tuoi capelli scherzo un po' sdegnosa?

Strofina il fianco contro la tua spalla
la mia sete d'amore: grande bestia
che si allunga sul tuo collo e accarezza
la tua guancia con cadenza di sonno,
con la marea della notte negli occhi.

*

LA NINFA E L'ERMAFRODITO

Chiusi i suoi grandi occhi insufficienti

dove essenze d'aurora e d'ideale
galleggiano, ha disteso il fianco ambrato
tra pioppi ed olmi anelanti all'altezza
l'ermafrodito; ha disteso il suo corpo
sull'erba, vinto dal meriggio fulvo
che impone una consegna di silenzio
e una riserva d'ombra ad ogni fronda
sospesa al dolce incanto del suo sonno.
Sono strali nel fianco e nel mio cuore
le linee del suo corpo, chiare, lisce
fino ai capelli, attorti in arabeschi
simili a verdi draghi addormentati.
Forse il belletto aereo dell'aurora
ha tinto questa bocca, molle e gonfia
come un frutto dei tropici. Il suo riso
che seduce ninfee mi intesse il velo
di una trapunta gelosia: mi apprendo
come un'ape al suo labbro materiato
di piacere e di tedio; vi suggello
solitudini lunghe e incontri rari,
stagioni d'odio e d'amore, l'asprezza
della morte essenziale, e mi allontano
sull'ala ebbra e inquieta del pudore.

*

ALBA ESTIVA

L'alba è disfatta e soffoca nel sole
l'uva matura. Ma nel fiume i bimbi
bagnano i corpi brevi, e non li tocca
l'afa, lucenti e nudi.

Noi sul greto

punge l'ansia del giorno.

Come la rosa all'alba è fresca e viva,
ci è dato per lo spazio di un mattino
lieti e ingenui abitare sulla terra.

*

ALTRO GIARDINO

Davanti a me la casa e il suo cipresso:
dentro il ruscello un lembo di giardino
si riflette e si attenua, e sul sedile
di pietra che s'interna nel fogliame
tra i conici dei cipressi come a onde
passano le memorie; inseguo, al ritmo
dei profumi ch'esalano i giacinti
freschi nei vasi, la sua veste in fuga;
entro poi nella stanza dove il rombo
delle mie vene insiste come in fondo
a conchiglie sinuose suona il mare.

*

DOLCE OSPITE

omaggio a J.R. Jiménez

Dolce ospite, che fingi di dormire
per starmi più vicino,
stendo un timido manto di ermellino
sul tuo libero nudo bianco e rosa;
su te, rosa sensibile e segreta
che lenta tocchi la pienezza, aurora,

ponente, che i tuoi petali reclini
sulla mia spalla, e l'anima assetata
di approdi eterni ormeggi alla mia riva.
Dolce ospite, che fingi di dormire
per starmi più vicino,
sarai con me, varcando la suprema
frontiera senza rive, oltre il sottile
contorno del tuo nudo bianco e rosa.

*

Felice sospensione ha il mio dolore
nella pausa che alterna suono a suono
in cui non si ode più, deposto il flauto,
la sua struggente melodia, ma quella
che sopravvive al flebile strumento.
Non meno dolce o meno commovente
nota il cuculo in via dalla lontana
campagna a primavera. E come il vento
su per roseti rampicanti in fiore
si attarda a mietere carezze, prima
che il suo bisogno estremo di compianto
lo induca a un folle, vano imperversare:
così una breve pausa ha il mio dolore
se vedo sopra il campanile a sera
la prima stella accendersi, che pare
contraddica il mio pianto e che sorrida.

*

ALLA MALINCONIA (INTERROGAZIONE)

Malinconia, che mi sorprende a sera
mentre l'ultimo raggio rosseggiante

muore sui vetri, perché vivo ancora
mi chiedo, se il mio cibo è l'amarezza
e il cuore che educavano alla gioia
non batte ormai se non per tenerezza
di primavera, estati e dolci autunni,
ma per gioia non più? Dalla finestra
della mia stanza spio nel plenilunio
fino all'alba fissarmi il cimitero.

Con gli occhi che già nuotano nel sonno
mi chiedo con un brivido: chi sono?
Chi, per colpa che scontai nascendo,
dal buio nulla a un attimo di luce
destinò questo corpo, amato corpo,
l'oggetto che dai morti mi difende,
per poi ridurlo in polvere? Risponde
all'incauta domanda il vuoto immenso
e va per la malinconia del cielo
che si annera insensibile la luna.

*

O vento che commemori passate
moltitudini e fasti inceneriti,
o tempo contro cui non c'è riparo:
mi riduco al silenzio, nell'attesa
purissima dell'ombra che già stende
sui vivi un lembo della notte eterna.
Forse è quest'ombra tragica sospesa
sul ciglio della notte che fa illusi
gli uomini di conoscersi e di amarsi,
naufraghi nel silenzio dei millenni.

Giovanna Bemporad (1928-2013), ebrea, figlia di un importante avvocato ferrarese, a sedici anni si impose sulla scena letteraria italiana con una traduzione in endecasillabi dell'*Eneide*. All'università di Bologna conobbe Pier Paolo Pasolini, che durante gli anni di guerra, la ospitò a Casarsa invitandola a collaborare alla rivista «Il setaccio» (su cui Giovanna, per evitare le leggi razziali, scrisse con lo pseudonimo di “Bembo”). Dopo la guerra, dichiaratasi lesbica e vestendo provocatoriamente abiti maschili, condusse per un certo periodo a Venezia una vita da *bohémienne*.

Nel 1948 uscì la prima edizione di *Esercizi*, un volume costituito da composizioni poetiche originali e da traduzioni dai Veda, Omero, Saffo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Hölderlin, Rilke, Stefan George. Nel 1952, trasferitasi a Roma, sposò Giulio Orlando (che fu senatore nella IX legislatura), con Giuseppe Ungaretti come testimone. Negli anni successivi intensificò l'attività di traduttrice a scapito di quella poetica, scoraggiata dalle tendenze contemporanee che andavano verso la liquidazione della metrica tradizionale e la trattazione di temi civili. Inizia in questi anni il lavoro della sua vita: la traduzione in endecasillabi dell'*Odissea*, che non arriverà mai a completare, sebbene la traduzione parziale pubblicata nel 1992 dalla casa editrice fiorentina Le Lettere le procuri numerosi premi (tra i quali il Premio Nazionale per la Traduzione Letteraria, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Nel 1980 Garzanti ripubblica gli *Esercizi* in un'edizione accresciuta e corretta. Altre pubblicazioni di *Esercizi*, contenenti soltanto composizioni personali, usciranno nel 2010 (Edizioni Archivio Dedalus) e nel 2011 (Luca Sossella editore).

Giovanna Bemporad è sepolta nel cimitero di Fermo.

NOTE BIO-BIBLIOGRAFICHE

SEBASTIANO AGLIECO

Sebastiano Aglieco è nato a Sortino (SR) il 29 gennaio 1961. Ha pubblicato le raccolte poetiche *Giornata* (La Via Felice, 2003), *Dolore della casa* (Il Ponte del Sale, 2006), *Nella Storia* (Aisara, 2009), *Compitu re vivi* (Il Ponte del Sale, 2013) e il recentissimo *Infanzia Resa* (Il Leggio, 2017). I saggi critici sono stati raccolti nel volume *Radici delle isole* (La Vita Felice, 2009). È maestro di scuola elementare.

SAURO ALBISANI

Sauro Albisani è nato a Ronta del Mugello nel 1956. Ha pubblicato tre libri di poesia: *Terra e cenere* (2002), *La valle delle visioni* (2012) e *Orografie* (2014). Legato da profonda amicizia a Carlo Betocchi, gli ha dedicato due libri: *Il cacciatore delle allodole* (1989) e *Cieli di Betocchi* (2006). Formatosi alla scuola teatrale di Orazio Costa Giovangigli, ha scritto e portato in scena numerosi drammi, tra cui *Campo del sangue* (1987), *Il santo inganno* (1997), *Il rovetto ardente* (2004), *Perché il volo cominci* (2004) e *Un bagno caldo* (2018). Ha pubblicato due libri di riflessione sulla poesia: *Ippocrene* (1990) e *Verso casa* (1992). Ha tradotto in endecasillabi il *Vangelo secondo Giovanni* (1994).

GIUSEPPE ARCIDIACONO

Giuseppe Arcidiacono (Catania 1953), ordinario in Composizione Architettonica e Urbana presso l'Università di Reggio C., ha pubblicato: *Artigianato e industria a Catania dal Settecento al Novecento* (Catania 1983); *Immagini di una città. Catania fine Ottocento* (Roma 1988); *Il progetto della città. Una via e tre piazze a Gela* (Messina 1995); *Il margine come progetto* (Messina 1997); *Il treno del barocco. L'architettura della ferrovia Siracusa-Licata* (Messina 1999); *Centralità e progetto a Grammichele* (Reggio C. 2000); *Castiglione. Un centro urbano tra l'Etna e il Mediterraneo* (Cannitello 2003); *Messina e il Moderno* (Catania 2010), *Di segni d'architettura* (Catania 2010). Come artista ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti in Italia in Francia e in Germania.

PIETRO CAGNI

Pietro Cagni (Palermo, 1990) si è laureato in Filologia Classica presso l'Università di Catania con una tesi su allegoria e verità nella *Commedia* dantesca. Nel 2014 è stato *visiting students researcher* presso il *Department of Romance Languages and Literatures* dell'Università di Notre Dame (Indiana). È uno dei fondatori del Centro di Poesia Contemporanea di Catania. Il suo primo volume di poesie, *Adesso è tornare sempre*, ha vinto il XXX° Premio Laurentum a Roma. Sulla rivista «Le Forme e la Storia» è apparso il saggio dal titolo *Il messo celeste e la liturgia alle porte di Dite (Inferno IX)*. Vive e lavora a Catania.

PIERPAOLO CAPOVILLA

Pierpaolo Capovilla (Varese, 1968) è un musicista ed autore della scena indipendente italiana. Nel 2005 fonda Il Teatro degli Orrori (oggi al quarto disco) e nel 2016 dà vita al super-gruppo *Buñuel*, che nel medesimo anno pubblica l'album *A resting place for strangers. Eresia*, Auditorium Edizioni, è il resoconto filmico di uno dei suoi reading di Majakovskij. Nel 2013 Capovilla realizza una tournée di reading pasoliniani su *La Religione del mio Tempo*, per più di 50 date. Il primo album solista di Capovilla, *Obtorto Collo*, esce per i tipi di Virgin - La Tempesta - Universal alla fine del Maggio 2014.

GIUSEPPE CONDORELLI

Giuseppe Condorelli vive a Misterbianco (Catania). Nel 2008 ha pubblicato *Criterio del tempo* (I Quaderni del Battello Ebbro). Due sue liriche sono state messe in musica da Mariano Deidda nel cd "Deidda canta Pavese" (2011). Nel 2013 ha curato la sezione dedicata alla poesia siciliana nell'Almanacco Internazionale di Poesia edito da Raffaelli. Nel 2016 ha pubblicato *N'zuppilu n'zuppilu*, plaquette in dialetto con traduzione in inglese a cura di Maristella Bonomo (Le Farfalle), con la quale è stato finalista nel Premio Thesaurus e nel Premio Città di Marineo.

DIEGO CONTICELLO

Diego Conticello (Catania, 1984) esordisce nel 2010 con *Barocco amorale* (LietoColle, prefazione di Silvio Ramat). Con la silloge *Le radici del senso* è incluso nel *XII Quaderno di poesia Italiana* diretto da Franco Buffoni (Marcos y Marcos, prefazione di Fabio Pusterla). Sue poesie sono state tradotte in spagnolo, francese e greco moderno. Nel 2009 ha pubblicato *Lucio Piccolo. Poesia per immagini*. «Nel vento di Soave» (Città Aperta, 2009). Dirige assieme a Gianluca D'Andrea la collana "PHI" di poesia contemporanea per la casa editrice L'Arcolaio.

ROBERTA DAPUNT

Roberta Dapunt è nata in Val Badia nel 1970. Ha pubblicato le raccolte di poesia *Oscura Mente* (1993), *La carezzata mela* (1999), *La terra più del paradiso* (Einaudi, 2008) e *Le beatitudini della malattia* (Einaudi, 2013). Nel 2012 presso l'editore Folio (Vienna-Bolzano) è uscito un libro di poesie scritte in ladino con traduzione tedesca a fronte dal titolo *Nauz*, «mangiatoia». Di recente Einaudi ha pubblicato la sua nuova raccolta di poesie dal titolo *Sincope*.

PASQUALE DI PALMO

Pasquale Di Palmò (Lido di Venezia, 1958) e ha pubblicato le raccolte di poesie *Quaderno del vento* (Stamperia dell'Arancio, 1996), *Horror Lucis* (Edizioni dell'Erba, 1997), *Ritorno a Sovana* (Edizioni L'Obliquo, 2003), *Marine e altri sortilegi* (Il Ponte del Sale, 2006), *Trittico del distacco* (Passigli Editori, 2015 - Premio Alda Merini 2016, Premio Il Ceppo di Pistoia 2017). I suoi saggi si trovano in *I libri e le furie* (Joker, 2007), *Lei delira, signor Artaud. Un sillabario della crudeltà* (Stampa Alternativa, 2011) e *Venezia. Nel labirinto di Brodskij e altri irregolari* (Unicopli, 2017). Ha curato e tradotto opere di Artaud, Corbière, Daumal, d'Houville, Gilbert-Lecomte, Huysmans, Michaux e Radiguet. Collabora all'inserimento culturale *Alias* del quotidiano «Il Manifesto».

RICCARDO EMMOLO

Riccardo Emmolo è nato a Scicli nel 1951. Vive a Modica. Ha pubblicato due libri di poesia (*Ombra e destino e altre poesie*, 2002; *Ti parlo*, 2012) e un libro di saggi (*Memoria e cecità*, 2010). Del 2017 è *Immersioni*, un libro di prose, versi e narrazioni. Presso l'editore svizzero Alla Chiara Fonte è uscita recentemente una plaquette di poesie dal titolo *Pietruzze*.

JEAN-PIERRE JOSSUA

Jean-Pierre Jossua, domenicano, già rettore della Facoltà teologica di Le Saulchoir, è fondatore e massimo rappresentante della teologia letteraria. Ha pubblicato circa quaranta opere, tra le quali la monumentale *Histoire religieuse de l'expérience littéraire*. I suoi diari

sono usciti in gran parte presso le Éditions du Cerf. In italiano sono stati tradotti *La letteratura e l'inquietudine dell'assoluto* (Diabasis, 2005), *Se il tuo cuore crede* (Il pozzo di Giacobbe, 2010) e *Brevi nuove del cielo e della terra* (San Paolo, 2017).

NAIKE AGATA LA BIUNDA

Naike Agata La Biunda (Catania, 1990) fonda nel 2014 il Centro di Poesia Contemporanea di Catania, di cui è direttrice fino al gennaio del 2016. Ha vinto il Premio Onor D'Agobbio nel 2014, il Premio 13 nel 2015 ed è stata finalista al Premio Lerici Pea 2015. Ha tradotto *Fino a che saremo Itaca*, un'antologia di Raquel Lanseros (CartaCanta, 2016) e il saggio *Elogio del silenzio* di John Biguenet (Il Saggiatore, 2017). È stata inserita nel volume *Secolo Donna 2017. Almanacco di poesia italiana al femminile*, edito da Macabor. *Accogliere i tempi ascoltando* è la sua prima raccolta poetica (LietoColle-Pordenonelegge, 2017).

MASSIMILIANO MANDORLO

Massimiliano Mandorlo è nato a Cattolica (Rimini) nel 1983. Laureato in Lettere moderne a Bologna e Milano, è bibliotecario per la Biblioteca di Ateneo dell'Università Cattolica di Milano. Ha pubblicato: *Mareoltre* (alla chiara fonte, 2009), *Cascina con nebbia*, con quattro disegni di William Congdon (alla chiara fonte, 2011), *Luce evento* (Raffaelli 2012) e *Nella pietra* (Moretti & Vitali, 2017). Ha tradotto alcuni poeti australiani per «Poesia» e «Nuovi argomenti» e collabora con varie riviste e quotidiani nazionali.

MASSIMO MORASSO

Massimo Morasso (Genova, 1964) è poeta, saggista, narratore, traduttore, critico letterario e d'arte. Nel 2001 ha scritto la «Carta per la Terra e per l'Uomo», un documento di etica ambientale sottoscritto anche da sei premi Nobel per la Letteratura. Tradotto in più lingue, ha pubblicato fra le altre cose il ciclo poetico de *Il portavoce* (1995-2006), due libri apocrifi nel segno unico dell'attrice Vivien Leigh e una monografia su Cristina Campo. I suoi ultimi libri editi sono *Il mondo senza Benjamin* (Moretti & Vitali, 2014), *L'opera in rosso* (Passigli, 2016, Premio Gozzano 2017), *Fantasmata* (Lamantica, 2017) e *Rilke feat Michelangelo* (CartaCanta, 2017).

GIANCARLO PONTIGGIA

Giancarlo Pontiggia, milanese, ha pubblicato le seguenti raccolte di poesia: *Con parole remote* (Guanda, 1998), *Bosco del tempo* (Guanda, 2005) – entrambe riedite nel volume complessivo *Origini* (Interlinea, 2015) – e *Il moto delle cose* (Mondadori, 2017). Per il teatro ha scritto *Stazioni* (Nuova Magenta, 2010), *Ades. Tetralogia del sottosuolo* (Neos, 2017) e *Icaromenippo* (La Vita Felice, 2017). Saggi di poetica e riflessioni sulla letteratura si trovano nei volumi *Esercizi di resistenza e di passione* (Medusa, 2002), *Lo stadio di Nemea* (Moretti & Vitali, 2013), *Undici dialoghi sulla poesia* (La Vita Felice, 2014).

ROBERTO ROSSI PRECERUTTI

Roberto Rossi Precerutti (Torino, 1953) ha pubblicato prevalentemente per i tipi dell'editore Crocetti, alla cui rivista *Poesia* ha lungamente collaborato come saggista e traduttore. Le sue più recenti raccolte poetiche sono: *Rimarrà El Greco* (Crocetti, 2015), *Vinse molta bellezza* (Neos, 2016), *Domenica delle fiamme* (Aragno, 2016), *Fatti di Caravaggio* (Aragno, 2016),

Un sogno di Borromini (puntoacapo, 2018). Ha recentemente curato per Rizzoli-Corriere della Sera antologie di Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, Prévert e per le «Edizioni Enrico Casaccia» la silloge di poesia trobadorica *Midons*.

PIETRO RUSSO

Pietro Russo è nato a Catania, dove vive. È socio fondatore del Centro di Poesia Contemporanea di Catania (CPCC) e segretario del comitato catanese della Società Dante Alighieri. Collabora con varie riviste letterarie, cartacee e online. Nel 2013 ha pubblicato il saggio *La memoria e lo specchio. Parole del Petrarca nella poesia di Sereni* (Bonanno, 2013), e nel 2016, per i tipi di ItalicPequod di Ancona, la raccolta di poesie *A questa vertigine* (Premio Elena Violani Landi – Opera prima).

GIUSEPPE SAVOCA

Giuseppe Savoca è professore emerito di Letteratura italiana moderna e contemporanea nell'Università di Catania, dove è stato anche direttore di dipartimento per molti anni e coordinatore del dottorato in Lessicografia e Semantica del linguaggio letterario europeo. Tra i pionieri della lessicografia informatica in Italia e in Europa, ha realizzato con la sua équipe il Vocabolario della Poesia italiana dell'Otto/Novecento, la cui banca dati è oggi ospitata presso il Centro di Informatica Umanistica (CINUM) dell'Università di Catania. Studioso a tutto tondo della letteratura italiana, ha scritto saggi fondamentali, tra gli altri, su Parini e Leopardi, su Verga e Svevo, su Ungaretti e Montale. Critico e filologo, ha curato dieci anni fa l'edizione critica dei *Rerum Vulgarium Fragmenta* di Petrarca.

ANTONIO SICHERA

Antonio Sichera insegna Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea e Fondamenti di Ermeneutica della Modernità Letteraria nell'Università di Catania. Insegna inoltre Fenomenologia ed Ermeneutica nella Scuola di Specializzazione MIUR in Terapia della Gestalt. Si è occupato di questioni teoriche in ottica ermeneutica, di numerosi movimenti e autori della letteratura italiana ed europea. Tra i suoi libri: *Ecce Homo! Nomi, cifre e figure di Pirandello*, Olschki 2005; *Pavese. Libri sacri, misteri, riscritture*, Olschki 2015.

CARLO SINI

Carlo Sini ha insegnato per trent'anni Filosofia teoretica all'Università statale di Milano. È socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e dell'Archivio Husserl di Lovanio. Insignito nel 1985, per il libro *Immagini di verità*, del Premio della Presidenza del Consiglio dello Stato italiano, ha ricevuto nel 2002 la Croce d'Onore di Prima Classe per la Scienza e l'Arte dallo Stato austriaco. Ha tenuto corsi, seminari e conferenze negli Stati Uniti, in Canada, Argentina e in diversi paesi europei. Ha collaborato per oltre un decennio, e collabora tuttora saltuariamente, con le pagine culturali del «Corriere della sera», con vari settimanali e testate giornalistiche e in particolare con «l'Unità». La sua bibliografia comprende oltre quaranta titoli, alcuni dei quali sono stati tradotti in inglese, tedesco, francese, spagnolo, catalano e persiano. Le sue *Opere complete*, in sei volumi e undici tomi, sono in corso di pubblicazione presso l'editore Jaca Book di Milano.

ANDREA ULIVI

Andrea Ulivi (Firenze, 1960) è fotografo, editore e docente. Nel 1998 fonda a Firenze la casa editrice Edizioni della Meridiana. In campo fotografico ha realizzato mostre personali tra cui *Zona Tarkovskij*, *San Miniato. Una porta di speranza*, *Luce armena*, *Della mia dolce Armenia*, oltre ai volumi *Nel bianco giorno*, *Luce armena*, *Il verde e la roccia*, *Eye Flow*. Nel 2018 ha pubblicato i libri fotografici *Tracce di vita nel silenzio. L'antico carcere delle Murate di Firenze* (Quarup) e *La speranza è la certezza* (CartaCanta). Ha esposto le sue opere in Italia, Armenia, Europa, Stati Uniti. È curatore per l'Italia degli scritti del regista Andrej Tarkovskij. È fotografo di scena per la Compagnia Versiliadanza e per il Teatro Cantiere Florida di Firenze. È membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vittorio e Piero Alinari. Cura con Andrej A. Tarkovskij l'Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij. Insegna presso la Scuola di Editoria di Firenze. Vive e lavora a Firenze.

MATTEO VERONESI

Matteo Veronesi (Bologna, 1975) è dottore di ricerca in Italianistica. Ha pubblicato due monografie, *Il critico come artista dall'estetismo agli ermetici* (Azeta Fastpress, 2006) e *Pirandello* (Liguori, 2008). Ha tradotto dal francese (Jammes, il D'Annunzio del *Dit du sourd et du muet*) e dal latino (Seneca, Persio). Ha pubblicato le raccolte poetiche *Il cordone d'argento * Frammenti per la sorella* (2003) e, per l'editore «alla chiara fonte» di Lugano, *Tempus tacendi* (2017). Suoi versi sono stati inclusi nell'antologia *Il miele del silenzio* (Interlinea, 2009). Il suo lavoro è quasi integralmente confluito in rete: independent.academia.edu/MatteoVeronesi
nuovaprovincia.blogspot.it - rambaldi.hypotheses.org - sites.google.com/site/criticaepoesia.

MARCO VITALE

Marco Vitale (Napoli 1958) ha pubblicato la raccolta completa delle sue poesie nel volume *Gli anni* (Nino Aragno Editore, 2018). Con l'editore Unicopli ha pubblicato la monografia *Parigi nell'occhio di Maigret*, Unicopli (2000, nuova edizione 2013) e il volume intervista a Evaldo Violo *Ah, la vecchia BUR! : storie di libri e di editori*, (2011). *Ein Winter*, una sua silloge tradotta in tedesco da Maja Pflug, è uscita a Mendrisio presso Josef Weiss Editore nel 2008. Una scelta di sue poesie, curata e tradotta in inglese da Barbara Carle, è apparsa sul "Journal of Italian Translation" (New York, vol XI, n. 2 del 2016). Tra le sue traduzioni le *Lettere portoghesi* (Bur 1995), *Gaspard de la Nuit* di Aloysius Bertrand (Bur 2001), *Stanze della notte e del desiderio* di Jean-Yves Masson (Jaca Book, 2008), *Miseria della Cabilia* di Albert Camus (Nino Aragno Editore, 2011).

Indice

Editoriale

Saggi

Carlo Sini - Quanto rumore per nulla
Giuseppe Arcidiacono - La costruzione del silenzio: architetture di Giorgio Grassi.
Jean-Pierre Jossua - *Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr.*
Massimo Morasso - Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza.
Riflessioni in margine alla lettura di alcuni versi sul silenzio.
Giuseppe Savoca - La poesia di Ungaretti tra «silenzio» e «voce».
Antonio Sichera - Una parola dal silenzio.

Testimonianze

Sauro Albisani - Frammenti per un'apologia del silenzio
Roberta Dapunt - Rivolto ai miei silenzi
Riccardo Emmolo - Poesia e silenzio
Massimo Mandorlo - Dalle macerie una voce
Giancarlo Pontiggia - Piogge del silenzio (appunti per un saggio sul silenzio).

Pietre

Pietro Cagni e Pietro Russo - Pietre
Pietro Cagni – “dove già il silenzio / attende il segno”
Giuseppe Condorelli – Lo sciamano del silenzio caotico
Diego Conticello – L'estremo canto prima del definitivo silenzio
Naïke Agata La Blunda – Il silenzio della parola poetica
Pietro Russo – Quella voce che ci parla
Intervista a Pierpaolo Capovilla
Sei domande sul silenzio a Andrea Ulivi

I poeti

Matteo Veronesi

Intervista a Matteo Veronesi
Matteo Veronesi - Poesie
Elisabetta Brizio – Labile, antinomico *Limes*

Marco Vitale

Intervista a Marco Vitale
Marco Vitale - Poesie
Marco Vitale - Autocommento a *La souris*
Sebastiano Aglieco - Altri appunti sulla poesia di Marco Vitale
Riccardo Emmolo - Su *Diversorium*
Roberto Rossi Precerutti – In margine a *Canone semplice*

Recuperi

Giovanna Bemporad

Riccardo Emmolo – Comporre l'ignoto in forma certa
Pasquale di Palmo - Ricordo di Giovanna Bemporad
Giovanna Bemporad - Poesie